

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Humanistyczny

Katarzyna Czarnecka
nr albumu: 291204
filologia polska

Praca magisterska

Dzika i Dandys — starcie światów wartości w Dwóch biegunach Elizy Orzeszkowej

Opiekun pracy dyplomowej
dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMK

Toruń 2022

Spis treści	2
Wstęp	3
Rozdział 1. Seweryna - ta Inna	6
Wprowadzenie	6
1. 1. Dzika w warszawskiej puszczy	8
1. 2. Dwór zanurzony w przeszłości jako gwarant przyszłości	19
1. 3. Salonowy brylant i pozytywistyczny węgiel	30
Rozdział 2. Seweryna i Zdzisław – dwa bieguny	38
Wprowadzenie	38
2. 1. Rezonans i dysonans – burzliwa relacja Seweryny i Zdzisława	39
2. 2. Dobro narodu czy dobro jednostki	52
2. 3. Miłość widziana z perspektywy dwóch biegunów	60
Zakończenie	69
Bibliografia	72

Wstęp

Niniejsza praca jest efektem nie tylko mojego zafascynowania całokształtem twórczości Elizy Orzeszkowej, ale przede wszystkim jest owocem zaskoczenia, że tak wyjątkowa powieść w całym jej dorobku literackim, zajęła tak niewiele miejsca w literaturze pozytywizmu. *Dwa bieguny*, bo to ta satyra na wielkomięjską inteligencję stała się przedmiotem mojej pracy, jest nietypowa o tyle, że mimo poważnej wymowy, mającej funkcję dydaktyczną, zwraca uwagę przejawami złośliwego poczucia humoru autorki, wypominającej bezlitośnie wszystkie wady inteligenckich elit. Orzeszkowa czyni to z subtelną lekkością, jednak jej sądy są bardzo celne. W takich okolicznościach poznajemy dwójkę bohaterów — Sewerynę oraz Zdzisława. Ona jest orędowniczką pracy u podstaw, chce pracować z ludem i obok ludu, poprawiając warunki bytowe najuboższych i niewykształconych, ma jasno sprecyzowany cel i do niego dąży. On zaś jest doskonałym hedonistą, który nie zajmuje się niczym konkretnym, trwoni czas oraz pieniądze na przyjemności, nie wyobrażając sobie życia innego niż te, które prowadzi. Oboje są otoczeni ludźmi, mającymi system wartości zbliżony do tego, którym sami się kierują. Ona ma starą nianię Bohusię oraz pana Bohurskiego, jej syna i przyjaciela jej brata, którzy popierają jej działania dla dobra ludu i wspierają ją w ciężkiej pracy. On ma za to sobie podobnych przyjaciół, z którymi spędza czas na rozrywkach, to bywalcy salonów, utracjusze oraz bawidamki z poczuciem wyższości wobec niższych klas społecznych. Nie interesują ich problemy, z jakimi oni się zmagają, a Seweryna liczy, że zasięgnie u nich porady, dotyczącej polepszenia życia biedoty i doznaje rozczarowania. Ona mnoży pytania, na które on nie jest w stanie jej odpowiedzieć, jednak zaczyna go fascynować jej „inność”, przejawiająca się zarówno w wyglądzie, jak i zachowaniu.

Warto zacząć od zdefiniowania pojęcia inności, które będzie kluczowe dla moich dalszych rozważań. Definicje słownikowe są ze sobą raczej zbieżne¹, zgodnie łączą inność z odmiennością od jakiejś reprezentatywnej grupy, podkreślają wyobcowanie oraz swoistą samotność tego, kto z różnych powodów nie chce lub nie jest w stanie się dopasować. Seweryna, jedna z analizowanych przeze mnie postaci, mogłaby być ilustracją to hasło i swoją postawą wobec świata oddałaby je lepiej niż jakikolwiek słownik. Nie reprezentuje

¹ Korzystałam z następujących słowników:

[hasło:] inność [w:] <https://sjp.pwn.pl/slowniki/inno%C5%9B%C4%87.html> 10.06.22,

[hasło:] inność [w:] <https://dobryslownik.pl/slowo/inno%C5%9B%C4%87/17817/> 10.06.22,

[hasło:] inność [w:] <https://wsjp.pl/haslo/podglad/57835/innose/> 10.06.22

ona, co prawda, inności zupełnej, nawiązuje kontakt ze Zdzisławem oraz jego otoczeniem, ale odrzuca ich wartości, pozostając wierna temu, w co sama wierzy i na co sama pracuje, sprawia to, że wśród bywalców salonu budzi zarówno swoiste zniechęcenie swoją energią, jak i podziw za nieustępliwy idealizm. Stoi to w sprzeczności z tezą wysnutą przez Tomasza Kalisiaka, jakoby *odmieńcy zawsze wzbudzali skrajne emocje: najczęściej śmiech lub przerażenie (wymiennie wstręt), nigdy zaś nie budzili podziwu czy szacunku*². Owszem, Seweryna budzi w ludziach nawykłych do innego życia ambiwalentne uczucia, jednak Zdzisław i jego salonowi koledzy czują do niej również respekt ze względu na jej chęć poświęcenia się dla sprawy, którą uważa za ważną, za to, że ma poczucie misji i chce ją wypełnić najlepiej jak potrafi. Mężczyznę drażnią jej drobne mankamenty, jednak zauważa, że nie chciałby jej zmienić w salonową lalkę, ponieważ wówczas zaczęłaby go nudzić tak samo, jak inne kobiety w jego życiu. Po wspólnych przeżyciach wspomina Sewerynę u kresu swojego życia, choć spędził z nią tylko jedną zimę, świadczy to o tym, jak duże wrażenie zrobiła na nim swoją zuchwałością, ale też systemem wartości, choć od początku widać było ogrom różnic, jakie ich dzieliły.

Należy zauważyć, że zarówno jej, jak i jego postać, są mocno przerysowane, wręcz skrajne w swojej odmienności od siebie, żadne z nich nie jest w stanie zrozumieć sposobu życia tego drugiego. Ona nie potrafi pojąć jak można tkwić w beczynność, mając środki umożliwiające niesienie pomocy, on nie wie, jak można mieć majątek i z niego nie korzystać dla własnych uciech. Orzeszkowa zupełnie nie sili się na subtelność ocen, od razu wiadomo, czyją postawę popiera, a czyją postawę gani, odautorska krytyka Zdzisława jest równie silna co pochwała Seweryny. Ona potrafiła nadać swojemu życiu sens poprzez służbę innym, jednak pozbawiło ją to umiejętności korzystania z tego, co mogłoby zaoferować jej życie, on zatracił się w hedonizmie, nie próbując nawet szukać dla siebie celu w życiu innego niż szukanie przyjemności. Ich sytuacja zdaje się być patowa, widać w niej tragizm spowodowany tym, że ich motywacje są tak różne, że aż niemożliwe do pogodzenia.

Dwa bieguny są więc nieco groteskową historią, dowodzącą tego, że oprócz obopólnej fascynacji dwoje ludzi musi łączyć coś więcej, gdy różnią się tym, co uważają za fundamenty swojej egzystencji, a żadne z nich nie ma zamiaru pójść nawet na drobny kompromis, to nawiązanie trwałej, zdrowej relacji zdaje się być po prostu niemożliwe. Mając do wyboru poświęcenie całego swojego dotychczasowego systemu wartości i rodzące się uczucie, toczą wewnętrzną walkę, skazaną z góry na niepowodzenie.

² T. Kaliściak, *Pleć pantofla - odmieńcze męskości w prozie XIX i XX wieku*, Olsztyn 2016, s. 16.

W niniejszej pracy stawiam sobie za cel szczegółowe prześledzenie konsekwencji zjawiska inności w relacji Zdzisława i Seweryny, charakteryzowanie problemów, z jakimi zmagają się dwójka bohaterów w tej relacji oraz przedstawienie źródeł niemożności ich ostatecznego porozumienia się. Praca została przeze mnie podzielona na dwie główne części, z których pierwsza dotyczy inności samej Seweryny, a druga pokazuje jej inność przez pryzmat relacji ze Zdzisławem, niektóre wątki w obu tych częściach zazębiają się oraz wzajemnie uzupełniają, jednak tak wyraźny podział pozwala zachować porządek narracji. Na każdy z tych rozdziałów składają się po trzy podrozdziały oraz wstęp. Pierwszy rozdział poświęcony jest inności Seweryny na różnych płach, drugi zaś skupia się na ukazaniu tego, co sprawia, że romans jej i Zdzisława musi pozostać jedynie jednosezonową fascynacją.

Rozdział 1. Seweryna - ta Inna

Wprowadzenie

Inność, obcość, alienacja — to pojęcia, którym poświęcono wiele uwagi oraz miejsca w dyskursie antropologicznym. Szybko stały się one kluczowe dla tej dziedziny nauki, ponieważ były miarką, którą przykładano do różnych kultur, aby wyznaczyć ich granice, rozdzielić *swoje* i *obce*. Odbieganie od norm zwykle zawiera pejoratywne konotacje oraz jest demonizowane, ponieważ to, co nieznanne budzi w ludziach lęk. Społeczności kiedyś były znacznie bardziej hermetyczne, to grupy, w które zrzeszano się w zależności od posiadanego tytułu i statusu społecznego, nie było więc możliwości na oswojenie się z innością, jeśli się do tego nie dążyło, a czasem nawet dążenia nie wystarczały. Zetknięcie z Innym inaczej niż przez przypadek było wówczas bardzo trudne, o ile nie zupełnie niemożliwe. Jak zaznacza Stefan Bednarek to właśnie inność swoistego rodzaju lub *ktoś inny* wywołuje u nas reakcje³. W XIX wieku najczęstszą figurą inności była postać szaleńca. Dominowała ona w epoce romantyzmu, w pozytywizmie raczej się nią nie posługiowano, wybierano inne formy, aby przedstawić inność. Maria Konopnicka zaznacza, że choć bohaterowie powieści pozytywistycznych rzadko popadali w objęcia szaleństwa, to jednak lud epoki pary i elektryczności nie różnił się wiele od ludu romantycznego; *lud wiejski, mimo że się z głupiego śmieje, instynktownie przecież otacza go poszanowaniem, zabobonny niemal*⁴. Można sobie tłumaczyć, że działo się tak dlatego, ponieważ jednostki, mające skłonność do wpadania w uniesienia pełne mistycznego wręcz szału lub w rozpacz przesiąkniętą melancholią były spychane na margines społeczeństwa, skutecznie izolowano je od jednostek zdrowych, stabilnych psychicznie. Szpitale psychiatryczne powstałe w XIX wieku były miejscami owianymi fascynacją oraz lękiem, w których specjaliści próbowali zdiagnozować chorego, ustalić przyczynę jego szaleństwa i przywrócić go na łono *zdrowego społeczeństwa*. To oczywiście bardzo skrótowe podejście do rozległego tematu, jakim niewątpliwie jest historia opieki nad osobami z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi.

Choć fascynacja zjawiskami niecodziennymi, innymi, obcymi pojawia się we współczesnej kulturze popularnej, to jest to jedynie nasilenie ciekawości, jaka kierowała

³ Bednarek S., *Wprowadzenie do semantyki „inności”*, <http://www.khg.uni.wroc.pl/files/bednarekt.pdf>, 07.03.21.

⁴ Brodzka A., *Maria Konopnicka*, Warszawa 1975, s. 185.

ludzkością od zarania dziejów. Wszystko, co odbiegało od normy, prezentowanej przez daną grupę było postrzegane jako coś nietypowego i wzbudzało zainteresowanie wśród danej społeczności. Jak wyjaśnia Jan Obrębski — ma to związek z wewnętrznymi kategoriami, sformułowanymi i uznanymi przez członków danej grupy za znaczące w procesie identyfikacyjnym⁵, jeśli zostaną one naruszone, to nie sposób porozumieć się z Innym na zasadach takich jak dotychczas, trzeba coś zmienić, ponieważ wyznawane stereotypy oraz konwencjonalne formuły nie pozwolą nawiązać kontaktu zwieńczonego sukcesem. Co ważne, jednym z elementów harmonijnej komunikacji są nie tylko czynniki werbalne, czyli sposób wypowiedzi, styl żartów, określone formuły słowne, ale także te wykraczające poza mowę, jak prezentacja zewnętrzna czy szereg umiejętności kulturalno-społecznych. Rozmówcy powinni być w stanie zrozumieć się niemal bez słów, a ich dialog nie powinien zawierać zakłóceń, nieporozumień czy niedopowiedzeń. Wszystko to składa się na obraz swojskości przeciwstawionej Inności. Ciekawe jest także to, że wyznaczenie kontrastu *swoje* — *obce* nierzadko pociąga za sobą opozycję ludzkie — nieludzkie i tak rozwinięty, choć subtelny antagonizm znajdziemy w *Dwóch biegunach*. Tam rozróżnienie polega na opozycji ucywilizowany — dziki, które w pewnym sensie jest odpowiednikiem ludzkiego i zwierzęcego. Z Seweryną często powiązane są słowa takie jak „buszman”, „pierwotny” czy „dzikość”, które obrazują człowieka bardziej bliskiego zwierzęciu, nieokiełznanego przez cywilizację. Dziewczyna, choć nie tylko nie posiadała lub zdawała się nie posiadać kodu wspólnego z otoczeniem Zdzisława, odstawała od niego również wyglądem, ale nie jest ona jednak idealnym zobrazowaniem wyżej przytoczonej definicji Inności totalnej, nawet wówczas, gdy nie miała zamiaru się dopasować. Inność totalna bowiem to taka, z którą nie ma żadnego kontaktu, a ten z Seweryną jest przecież możliwy, Zdzisław mimo drobnych zgrzytów oraz nieporozumień jest w stanie mnie lub bardziej skutecznie się z nią porozumieć. Zbigniew Benedyktowicz słusznie zauważa, że obcość jest związana zazwyczaj z ambiwalencją odczuć, jakie się wobec niej żywi — z jednej strony jest to niechęć, w nielicznych przypadkach przechodząca wręcz w obrzydzenie, a z drugiej podziw oraz fascynacja tym, co nieznanne⁶. Tak skrajne uczucia budzi w przedstawicielu salonowej elity dzika mieszkanka puszczy, uważająca Warszawę za miejsce, w którym może zaczerpnąć wiedzy i energii do pracy u podstaw, a trafia na zblazowanych dekadentów, którym nie zależy na pozytywistycznych ideałach. Mimo tego Zdzisław, będąc pod wrażeniem Inności

⁵ Obrębski J., *Problem etniczny Polesia*, Warszawa 2007, s.2.

⁶ Benedyktowicz Z., *Portrety „obcego”*, Kraków 2000, s. 170.

Seweryny, porzuca to, co swojskie, jednak czy relacja między dwojgiem tak różnych ludzi ma szansę zakończyć się powodzeniem?

Przedstawione w tytule niniejszego rozdziału sformułowanie jednoznacznie określa kwestie, którymi chcę się zająć — jest nią kategoria inności, w którą wpisuje się główna bohaterka powieści Elizy Orzeszkowej, Seweryna Zdrojewska. Zostanie ona pokazana na tle innych postaci oraz świata przedstawionego w *Dwóch biegunach*. W pierwszym podrozdziale przejdę do analizowania postaci Seweryny, na tle warszawskiego salonu, który jako pierwszy styka czytelnika z *Dziką*, następnie zestawię opinie tam zawarte z postrzeganiem heretykery przez mieszkańców dworku, sąsiadującego z jej majątkiem, by na końcu zestawić *dziką* Sewerynę z jej cywilizowaną kuzynką, Idalką, co zostanie zwieńczone ogólnym podsumowaniem rozdziału.

1. 1. Dzika w warszawskiej puszczy

Moje rozważania w tym rozdziale chciałabym zacząć od wyjaśnienia jego tytułu, ponieważ przedstawiciele elit salonowych drwili z Seweryny, sugerując, że jej majątek usytuowany jest w puszczy, z daleka od tak cenionej przez nich cywilizacji i przez to jest ona dzika i nie zna prawideł, rządzących wielkim światem. A tak naprawdę okazuje się, że Krasowce to miejsce, w którym dba się o tradycję oraz pielęgnuje się dawne zwyczaje, ma ono swoją historię, która jest istotna, a także kultywowana przez jego mieszkańców. Dla dziewczyny zaś to Warszawa okazuje się puszczą, w której panuje prawo silniejszego, liczy się to, kto ma większy majątek, kto modniej się ubrał, kto zorganizował bardziej wystawny raut. Zanim przejdę do tematu niniejszego podrozdziału, chciałabym również pochylić się nad samym znaczeniem słowa *salon* oraz prześledzić ogólny zarys historyczny salonowej kultury na ziemiach polskich, ponieważ bez takiego uzupełnienia obraz salonu w *Dwóch biegunach* nie będzie kompletny. Słowo swoje początki ma w języku włoskim, a we francuskim słowniku jego znaczenie znajdziemy już w wieku siedemnastym jako najważniejsze, reprezentacyjne pomieszczenie domu, najczęściej znajdujące się w jego centralnej części i służące do podejmowania rozmaitych gości⁷. Do polszczyzny trafiło o jeden wiek później, dopiero w osiemnastym wieku pojawiło się w słowniku i od razu miało dwojakie znaczenie — pierwsze z nich pokrywało się z francuskim, drugie zaś odnosiło się

⁷ Furetière A., [hasło:] Salon, [w:] *Dictionnaire universel: contenant généralement tous les mots françois tant vieusque modernes, et les termes des sciences et des arts*, A La Haye 1727, s. 1860.

do zebrania towarzyskiego grona elity, spotykającej się w celu dyskusji nad różnymi istotnymi kwestiami⁸. Na gruncie polskim salonowe spotkania zostały zapoczątkowane już w oświeceniu przez księcia Czartoryskiego, ich organizatorem był zaś sam król August Poniatowski. Wzorowane były na paryskich salonach literackich, jednak w odróżnieniu od pierwowzoru wstęp na nie mieli tylko przedstawiciele płci męskiej, kobiet nie zapraszano. Na co czwartkowych spotkaniach skupiano się na rozmowach, których skutkiem był rozkwit kultury uczestników, dyskutowano więc na tematy, które akurat były modne i o których warto było wiedzieć, aby móc je powielić — najnowsze odkrycia naukowe, świeżo wydane publikacje literackie w języku polskim i innych oraz dzieła plastyczne czy muzyczne. Sytuacja uległa diametralnej zmianie dopiero w następstwie powstania listopadowego, które wybuchło w niedalekiej przyszłości, a zwłaszcza w wyniku następujących po nim działaniach zaborców, zmuszając znaczną część inteligencji do opuszczenia kraju w obawie przed całym aparatem represji. Był to moment zmian w kulturze salonowej, a właściwie degradacji, bowiem jej ciężar przeniósł się ze szlachty na niedawno utworzoną warstwę społeczną — inteligencję, co nie pozostało bez wpływu na jej formę, starano się podtrzymywać tradycje patriotyczno-narodowe, jednak salony nie zachowały dawnej wytworności oraz rozmachu, w skutek czego ich charakter musiał ulec mniejszym lub większym zmianom. W ich nowej epoce zaczęto nazywać je *salonikami* bądź *wieczorami*. W przeciwieństwie do oświeceniowej tradycji obiadów czwartkowych, teraz to najczęściej kobiety prowadziły salony, także mające miejsce w określonej przestrzeni oraz o określonym czasie, dawały one możliwość zadebiutowania nowym, młodym twórcom i późniejsze wydanie ich dzieł. Nie pozostawało to bez wpływu na promowane w takich salonach wartości literackie, kobiece salony faworyzowały romanse oraz poezję miłosną. Kobieca ręka przy urządzaniu salonu sprawiła, że stały się one pełne dobrego smaku oraz elegancji⁹ na wzór zagranicznych salonów. Także kobiety jako organizatorki takich wieczór zabawiały gości i dbały o nieustanność rozmów, co było tak drobiazgowo oraz starannie prowadzone, że często nazywano to *tkaniem rozmowy*¹⁰. Bywalcami nie byli już wybitni politycy i najbliższe otoczenie króla, składające się wyłącznie z mężczyzn, lecz ludzie dobrze wykształceni, zarówno przez uniwersytety polskie, jak i zagraniczne. Młodzi ludzie, bywający w wielkim świecie, znający języki obce, głównie francuski, wprawnie posługujący się piórem, będący na bieżąco ze sztuką oraz modą bardzo

⁸ Tokarski J., [hasło:] Salon, [w:] *Słownik wyrazów obcych*. PWN, oprac. H. Szkiłdź, Warszawa 1980, s. 664.

⁹ Poklewska K., Kowalczykowska A., *Salon literacki* [hasło w:] *Słownik literatury polskiej XIX wieku*, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 2002, s. 854.

¹⁰ DB, 13.

cenili sobie możliwość spotkań towarzyskich, które pozwalały na dyskusje, poszerzające horyzonty, pełne anegdot, zjadliwości i improwizacji. Tak wspomina i opisuje je Paulina Wilkońska, bywalczyni takich wieczorów: *Rozmowy poważne, naukowe, niekiedy bywają ożywione dowcipną opowieścią lub też przeczytaniem pięknej nowej poezji, która staje się jakoby wonnym kwiatem w urnie rzeźby dawnej albo etrusku*¹¹. Dodaje też, że spotkania takie były nie tylko rozrywką, ale także pożytecznie spędzonym czasem, propagującym model tzw. życia światowego, doceniano jego atrakcyjność i przywileje, jakie ze sobą niesie. W salonach kwitł więc kult nie tylko rozrywki, ale również nauki, gościli w nich m. in. astronomowie, politycy, poeci, rzeźbiarze, wielkie osobistości z różnych dziedzin, zarówno z dalekich zakątków kraju, jak i świata. Eliza Orzeszkowa zapewne była gorącą zwolenniczką salonów epoki stanisławowskiej oraz późniejszych, które realizowały kulturotwórcze postulaty. Za to bardzo krytykowała sobie współczesne salony, które opisałam powyżej, a w których królował snobizm, nie służyły one w najmniejszym stopniu nauce, szerzeniu kultury wysokiej ani podnoszeniu patriotycznej świadomości, co można odczuć także w *Dwóch biegunach*, chociażby obserwując konstrukcję postaci uczestniczących w scenie salonowej i końcowy monolog Zdzisława.

W powieści Elizy Orzeszkowej *Dwa bieguny* narrator-bohater już na samym początku zaznaja czytelnika z prawidłami salonowego życia, tym samym dokonując także i autocharakterystyki, zaliczając siebie do stałych bywalców wieczorów u swojej kuzynki. Zdzisław przybliżając swoje środowisko, z perspektywy czasu stara się zachować obiektywizm, jednak nie do końca mu się to udaje, nawet jeśli zaznacza, że jakieś zachowanie uważa za niezbyt moralne, to zaraz je usprawiedliwia, nie chcąc otwarcie przyznać się, że zachowanie jego i towarzyszy nie miało żadnych wyższych celów, było nastawione wyłącznie na czerpanie radości z życia. Uważa uprzyjemnianie życia sobie oraz innym za sztukę, a samego siebie i sobie podobnych za osoby wysoce cywilizowane, biegle w tym rodzaju sztuki. Salonową elitę postrzega jako wartościowych młodych ludzi, biegle znających nie tylko życie ze szkoły, ale również szkołę życia. Jak sam mówi:

Mogę ci zaręczyć, że wszyscy razem nie stanowiliśmy kupy łotrów, ani głupców, owszem, wcale nieźli i roztropni, a już najpewniej bardzo przyjemni byli z nas chłopcy. Serca nasze nie były zbyt twardo opancerzonymi przeciw cierpieniom współbraci, nad którymi umieliśmy się litować najczęściej wprawdzie w sposób bierny, czasem jednak i czynny, bo sięgnięcie do kieszeni po

¹¹ Wilkońska P., *Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie*, oprac. Z. Lewinówna, red. J.W. Gomulicki, Warszawa 1959, s. 111.

portmonetkę nie jest przecież czym innym jak tylko czynem, a w głowach naszych mieściło się sporo oświaty, zdobytej na ławach szkolnych i uniwersyteckich, zaczerpniętej też z kilku literatur, których byliśmy, jak na amatorów, znawcami dość biegłymi¹².

Ich empatia i idąca za nią filantropia to tylko poza, wymuszona właśnie wcześniej wspomnianym *doskonałym ucywilizowaniem*, które zmusza swoich przedstawicieli do podejmowania pewnych obowiązków. Są oni ich świadomi i starają się je pieczołowicie wypełniać. Nie robią tego jednak ze szczerych potrzeb, wynikających z ich charakterów, oraz serc, a jedynie bezrefleksyjnie urzeczywistniają obraz młodych, wykształconych i światowych ludzi, który narzucili sobie tak naprawdę sami. Jednak realizowanie wzniosłych idei nie zawsze okazywało się łatwym zadaniem, co nieraz skutkowało chwilowym zejściem ze ścieżki zacnej, prawej i szlachetnej. Zdzisław także na to ma wytłumaczenie, wyjaśniając, że zachowania takie pozostawiały w nim i jemu podobnych niesmak, porównując siebie do obrazów, estetycznych, pięknych oraz czystych, a z takich niechętnie robi się obrazy przepelnione rozpustą i zwierzęcymi instynktami. Karą za takie postępowanie było więc rozczarowanie swoją moralnością, jednak równie bezrefleksyjne jak i salonowa charytatywność. Narrator zdaje się zdawać sobie z tego sprawę i choć wymienia liczne dziedziny, na których się znali i o których mogli rozmawiać z humorem i błyskotliwością na rautach oraz wieczorkach, podświadomie wie, że ich zachowanie było przede wszystkim skutkiem nie wzniosłych idei, a dekadentckiego stylu życia. Tym stara usprawiedliwić brak zaangażowania w sprawy narodowe:

Co do pojęć i dążeń już nie ogólnoludzkich, ale własne społeczeństwo na celu mających, wiedzieliśmy bardzo dobrze, iż jesteśmy pokoleniem, które na drogę życia wstępuje w dniu feralnym, i zasmucało to nas niewątpliwie, lecz aby ta feralność specjalnie na nas wpływać miała, aby wynikała z niej dla nas potrzeba, czy powinność jakiej metamorfozy, to nam poprostu do głowy nie przychodziło. Byliśmy takimi, jakimi we wszystkich ucywilizowanych krajach byli młodzieńcy takiego, jak nasze, urodzenia i wychowania, i gdyby ktokolwiek powiedział nam, że innymi być powinniśmy, albo możemy, rozśmieszyłby nas serdecznie. Wolelibyśmy zapewne, aby pogoda była jaśniejszą, byliśmy nawet zdolni dokonać dla poprawienia się pogody niejednej ciężkiej albo i bohaterskiej ofiary, gdyby entuzjazm nasz został w tym kierunku rozbudzony... bo nie pozwałam tobie i nikomu wątpić o tem, że posiadaliśmy w sobie z krwią ojców odziedziczoną zdolność do świętego i na bohaterskie ofiary umiającego zdobywać się entuzjazmu. Ale entuzjazmy mają to do siebie, że potrzebują być rozbudzane, że zaś naszego nic w chwili owej

¹² Orzeszkowa E., *Dwa bieguny*, Kraków 2019 (w całej pracy korzystam z niniejszego wydania, toteż w kolejnych przypisach podaję tylko skrót tytułu oraz numer strony).

nie rozbudzało, więc drzemał, a myśmy nie potrzebowali nawet rezygnować się na to, o czym normalnie przez długie dni i tygodnie zapominaliśmy najzupełniej¹³.

Zdzisław oraz inni bywalcy salonów doskonale zdawali sobie sprawę z tego, w jak trudnej sytuacji znalazła się ich ojczyzna, co budziło w nich niepokój, jednak nie podejmowali oni żadnych działań. Uważali, że owszem, chcieliby, aby sytuacja w kraju poprawiła się, byli nawet gotowi do bohaterskich poświęceń, jednak nie wychodzili poza głoszenie wzniosłych słów, ponieważ tkwili w letargicznym marazmie, który nie pozwalał im na nic więcej poza rozmową o wzniosłych ideach, nie mieli zamiaru własnoręcznie wcielić w życie głoszonych przez siebie ideałów. Jak zaznacza narrator, jako oświeceni młodzi ludzie wiedli przyjemne, wesołe życie, ale nie chcieli przypatrywać się jego głębi, bo mogłaby ona zaburzyć ich bez troskę.

Salony z pewnością oferowały na początku nowe aktywności, pozwalające oderwać się od szarej rzeczywistości zmanierowanym arystokratom, choć nie tylko; jednak było tak jedynie na początku, później spotkania te mogły zacząć być męczące ze względu na rutynę i traktowanie ich jako przykry obowiązek towarzyski. Instytucja po pewnym czasie zaczęła być stawiana w ogniu krytyki, najczęściej przez pisarzy, snobizm zarzucali jej w swoich utworach chociażby August Wilkoński czy Józef Ignacy Kraszewski¹⁴. Straciły one status miejsc, w których zbiera się elita, żeby podejmować w rozmowie najbardziej palące problemy z różnych dziedzin, a stały się rozrywką dla dekadentckiej młodzieży. Spójrzmy na wspomnienia malarza, Jana Rosena, który bywał na salonach, nazywanych też *literackimi zebraniem* u Jadwigi Łuszczewskiej, nazywanej Deotymą.

Przyznać muszę, że zebrania te były równie uroczyste, jak nudne, mimo że odbywały się według rytuału, który mógł rozweselić nowego przybysza. Wieszcza w bieli zasiadała na złotym tronie i czytała obecnym ostatnie swoje utwory, czasem też improwizowała. Goście, podtrzymywani aż do późnej nocy jedynie poezją, mdleli z wyczerpania, nie śmiejąc umknąć. [...] Na jednej z kanap spał sędziwy Odyniec, który, przebudzony jakimś silniejszym akcentem, wznosił w górę dłonie na znak zachwyty. Spali też i inni. [...] Jednak pchano się na te Czwartki z czystego snobizmu¹⁵.

Jak widzimy, status salonów w pozytywistycznej Polsce uległ zmianie, utraciły one swoją pozycję jako ostoje polskości, stając się snobistycznymi miejscami dla ludzi, którzy żyją w bardzo ograniczonym, sztywnym świecie, poza którego ciasne ramy wyjść nie chcą,

¹³ DB, s. 11.

¹⁴ Poklewska K., Kowalczykowska A., op. cit., s. 856.

¹⁵ Rosen J., *Wspomnienia 1860–1925*, spisała A. Leo, Warszawa 1933, s. 84.

tłumacząc to słabością charakteru. Salonowa elita stała się więc pasywna i apatyczna, w dodatku niedostrzegająca własnych słabości i wad. Sam Zdzisław przyznaje Sewerynie:

– Nie umiem inaczej – odpowiedziałem – i nie chcę. Życie, które mię czasem nuży, a nigdy nie zadowala zupełnie, wiąże mię przecież do siebie tysiãcem nici przyzwyczajęń, upodobań i stosunków. Czy perła w swojej błyszczącej muszli jest szczęśliwą? Nie wiadomo, ale jest w niej zamkniętą i czytałem gdzieś legendę, że wydzierana z tęczowego swego pałacu, wydaje łkanie, którego utrwalone echo napęlnia muszlę wiecznym szmerem. Są na ziemi, kuzynko, fatalizmy i konieczności, którym my biedni ulegać musimy¹⁶.

Fragmę rozmowy narratora z Seweryną dobrze obrazuje schematy myślenia warszawskiej elity. Nie tylko nie umieli oni żyć inaczej, ale nie było w nich potrzeby zmian. Wszak prowadzili wygodne, przyjemne życie, które zbytnia aktywność prowyzwoleńcza mogłaby przerwać, co nie było im na rękę. Nie chcieli brać udziału w rozdrapywaniu narodowych ran, a żyć tak, jak żyli wszyscy młodzi ludzie, którzy nie doświadczyli rozbiorów. Przyjrzyjmy się więc aktywnościom oraz manierom salonowych gości.

Przede wszystkim spotkania takie uważano za niezwykle pozytywne, ponieważ bywanie na nich zajmowało czas, który w przypadku ich braku mógłby zostać zabity w sposób *benedyktyński*¹⁷ lub *zoologiczny*¹⁸, co dla ludzi pokroju Zdzisława byłoby przykrą koniecznością pozbycia się nudy. Radosław Okulicz-Kozaryn zauważa, że tacy ludzie wychodzili z buduarów, mając przemyślaną taktykę oraz własną prezencję taką, aby zyskać salonową przepustkę, a na samych salonach otrzymać tytuł wybitnego arbitra smaku¹⁹. Gdy mu się to udawało i stawał się kimś podziwianym i skupiającym zainteresowanie otoczenia, robił dużo, aby wyrzucić na współtowarzyszach odpowiednie wrażenie, np. odmawiając zostawania na salonowym spotkaniu dłużej niż było to konieczne, grając rolę kogoś tajemniczego i zajętego niewiadomymi sprawami. Warto wspomnieć także o tym, że na salonach panowała duża rywalizacja, jeśli podejmowano dialogi, to przypominające pojedynki na słowa, jeśli zawiązywano przyjaźń, to taką, która przejawiała oznaki współzawodnictwa w różnych dziedzinach. Ówczesna kultura życia towarzyskiego była specyficzna, nie sposób doszukać się w niej spontaniczności, ponieważ stawiano przed nią skonkretyzowane cele. Nie był to po prostu sposób spędzania czasu wolnego od pracy, ale jeden z najważniejszych składników stylu życia elity intelektualnej, przez co stawała się

¹⁶ DB, 140.

¹⁷ DB, 13.

¹⁸ DB, 13

¹⁹ Okulicz-Kozaryn R., *Gest pięknoducha*, Liszki 2003, s. 35.

niejako wartością społeczną. Salony takie odbywają się w określonych dniach i o określonych godzinach, stąd narrator nazywa je ustalonym dniem przyjmowania gości oraz spóźnia się, żeby zirytować Idalkę, co ma być formą flirtu. Trzeba mieć na nie zaproszenie, czasami są to kameralne spotkania, a czasem wielkie przyjęcia, gdzie najczęściej toczy się dyskusje, słucha muzyki albo deklamacji, może zdarzyć się występ jakiegoś wybitnego artysty, w międzyczasie trwa poczęstunek, w zależności od bieżącej mody podawany w odpowiednich formach. Podyktowane modą były także stroje salonowych gości, którzy rozsiani po całym pomieszczeniu rozmawiali dowcipnie lub poważnie, czasem spierając się ze sobą z lampką wina lub szampana w dłoni.

Zdzisław opisuje to miejsce pobieżnie, ponieważ salony były tak powszechne, że każdy był do siebie mniej lub bardziej podobny — przestrzeń wykwintna, pełna przepychu, złocenia, kwiaty, obrazy, figurki, meble oraz światła, a w środku tej przestrzeni Idalka, jako gospodyni salonu, zabawiająca gości rozmową, która w powieści zostaje porównana do tkania. Przykładna i dbająca z najwyższym oddaniem o gości Idalka *ani przez sekundę nie wypuszcza z paluszków czarodziejskiej nici i przędzie ją nawet coraz żwawiej, coraz świetniej*²⁰, z gracją zmieniając tematy w zależności od rozmówcy i nie pozwalając, aby goście nudzili się w jej salonie. Tłumaczy to swoista etykieta salonowa, według której zbyt długie milczenie sprowadza na gospodarza salonu hańbę, gdyż nie potrafił właściwie go poprowadzić. Kuzynka Zdzisława ma do tego naturalny talent, górując nad gośćmi, każdemu oferuje uwagę oraz podrzuca preteksty do prowadzenia rozmów oraz dyskusji.

Zresztą, u początku wieczoru nikt jeszcze nie miał czasu znudzić się i wszyscy bawią się bardzo dobrze; oczy pobłyskują, usta uśmiechają się albo i śmieją, dowcipne słowa jak świetne rakiety przelatują w rozgrzewającej się coraz atmosferze, daleko cichszy sentyment kiedy niekiedy przepłynie po zadumanych na chwilkę źrenicach, lub zadrga w szczególnej intonacji głosu, w rozmowę stale po polsku prowadzoną, niby muchy w pajęczynie, wpadają słowa francuzkie, od odosobnionej nieco pary zalatują też niekiedy i angielskie, Józio, dla pani Heleny i dla kilku pań innych poprawną włoszczyzną deklamuje strofę Petrarcki...²¹

W takim momencie Seweryna Zdrojewska, herytiera z Krasowiec, trafia na salony polskiej elity inteligenckiej, gdzie aż roi się od niezrozumiałych słów przeplatanych z francuszczyzną, bezowocnych dyskusji o niczym oraz plotek. Dzieje się to pod przykrywką światłych rozmów dotyczących szeroko pojmowanej sztuki, jednak ich faktycznym celem

²⁰ DB, 16.

²¹ DB, 16.

jest rozproszenie nudy młodych dekadentów, którym zależy na rozrywce — wykwintnych potrawach, drogim alkoholu, możliwości flirtu. Znużeni życiem przepelnionym zbytkiem i bogactwem poszukują czegoś nowego, jednak w końcu nawet wieczorki stają się wyłącznie powtarzalną rozrywką, a może nawet przymusem bywania wśród swoich. Nieoczekiwany intruz w salonie pięknej i towarzyskiej Idalki jest nie lada kłopotem dla gości, nie do końca wiedzą oni, jak zachować się wobec bogatej, pięknej, ale skromnej i ascetycznej w ubiorze dziewczyny. Opracowują różne techniki, jedni próbują ją ignorować, inni kpią z niej, a jeszcze inni starają się jej wysłuchać, próbując ukryć, że ideały dziewczyny są naprawdę wzniosłe, zaś ich słowa to tylko puste hasła bez znaczenia. Seweryna zdecydowała się szukać odpowiedzi tam, gdzie nie sposób ich znaleźć, jednak przed przybyciem do Warszawy nie była tego świadoma, dopiero jej przyjazd boleśnie skonfrontował oczekiwania z rzeczywistością. Ci, u których chciała szukać rady i pomysłu, okazali się niezdolni do udźwignięcia jej ideałów. Kobieta jest jednak nieugięta i nie przestaje zadawać pytań, co mnoży je też wśród innych gości salonowych. Temu wszystkiemu przypatruje się Zdzisław, dla którego czarna owca wśród elity staje się tymczasowym celem, wyzwaniem, które chce podjąć. Pełna wzniosłych idei dziewczyna, ze szczerą chęcią ich spełnienia ze względu na pamięć swojego brata, zaczyna fascynować młodego dekadenta na tyle, że ten postanawia ją zrozumieć i nieco unowocześnić. Nie będzie to jednak należało do łatwych zadań ze względu na bunt dziewczyny wobec zastanego porządku przestrzeni, która dotąd była jej obca, a o której tak pisze Magdalena Dziugiel-Łaguna:

To wykwintna i pełna przepychu przestrzeń pałacu wykreowana przez człowieka, który w bogactwie upatruje własnej wielkości (...), jest wytworem osobowości ludzkiej porażonej pychą. Sztuczność wykwintnego świata – pozbawionego wartości – imituje bowiem w istocie gest Boski, w konsekwencji czego przedmioty w końcu „wynaturzają się” przeciwko własnemu twórcy²².

I właśnie przez to Seweryna na tle salonu jest obca, niczym postać wycięta z zupełnie innego obrazka i wklejona w warunki tak ucywilizowane, że dla niej będące bardziej ekstremalnymi, niż puszcza, w której na co dzień żyje. Seweryna jest kobietą surową dla siebie i ascetyczną, nie ma zamiaru sprzeniewierzać się własnym wartościom na rzecz opływania w bogactwo, nawet miłość do Zdzisława nie sprawia, że dziewczyna rezygnuje z

²² Dziugiel-Łaguna M., *Aksjologiczny wizerunek mieszkańca Kresów w prozie Elizy Orzeszkowej*, [w:] *Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, seria I: Prace dedykowane Profesorowi Świetlanie Musijenko*, idea i wstęp J. Ławski, red. nauk. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych *Wschód - Zachód*, Białystok 2013, s. 533.

własnych przekonań, aby wkroczyć w przestrzeń *pałacu*. Właśnie dlatego kobieta wnosi ze sobą na salony całą gamę atrybutów, które łączą ją z prostym, ciężko pracującym ludem wiejskim. Choć dziewczyna należy do wyższej warstwy społecznej, to jednak swoim ubiorem oraz zachowaniem manifestuje swoją inność od salonowego towarzystwa, jest jak przeniesiona z innego świata, niczym staroświecka dekoracja w nowoczesnym salonie, razi swoim niedopasowaniem. Swoista cywilizacja pałacu uwydatnia drobne braki w *savoir-vivre* dziewczyny, jednak to czyni ją, w oczach Zdzisława, wyjątkową i ciekawszą od idealnie wykształconych salonowych lalek. Goście salonowi nie mogą uwierzyć, że jest ona majątną herytierą, ponieważ nie widać po niej posiadanego majątku, nie ma na sobie zapierającej dech w piersiach kreacji, nie podróżuje po świecie i nie poświęca uwagi swojemu wykształceniu salonowemu. Ona z kolei nie może wyjść ze zdziwienia miejscem, w którym się znalazła, obserwuje wszystko z ogromną ciekawością, chłonie wszystkie salonowe obrazki. Seweryna jest obserwowana z nie mniejszym zaciekawieniem przez stałych bywalców i staje się tematem ich rozmów, w których to posądzają ją o bycie kwakierką i uważają za zjawisko, które przeminie szybko, nie zostawiwszy za sobą śladu w ich egzystencji. Kobieta łamie salonową etykietę, najpierw nieumyślnie, prosząc Idalkę, aby przedstawiła ją Widzkiemu, czego kobiecie robić nie wolno, gdyż nie jest to w dobrym guście. Budzi tym wesołość wśród gości, jednak nie wywołuje refleksji u Seweryny. Dziewczyna zostaje przedstawiona poecie, lecz ten traktuje ją protekcyjnie, biorąc herytierę za guwernantkę lub kwakierkę, kogoś niegodnego zainteresowania. Sewerynę dziwi, że mężczyzna żartuje z idei emancypacji kobiet, której w swoich publikowanych na łamach dziennika artykułach, zdawał się być gorącym zwolennikiem. Nie jest ona obyta na tyle, żeby zrozumieć, że Widzki-pisarz, a Widzki-mężczyzna to dwie osobne postacie, z których każda ma inne cele. Ten pierwszy pragnie zarobić na chleb, drugi zaś zdobyć uwagę swoich towarzyszek płci pięknej. Seweryna, zawsze stała i wierna swoim poglądom, nie pojmuje braku konsekwencji u kogoś, kogo podziwiała, będąc pewną, że rozumie i podzieli jej ideały. Niestety, spotyka ją pierwsze rozczarowanie.

Bardzo ważną sceną jest również ta, w której Seweryna złośliwie postanawia zagrać na fortepianie przed wszystkimi gośćmi kołysankę, niegdyś śpiewaną jej przez piastunkę Bohunię. Jej występ zdradził, że umiała grać oraz miała piękny głos, co świadczy o tym, że odebrała wychowanie typowe dla dziewcząt z *dobrego domu*, jednak jak zauważa jeden z uczestników — *majątek czyni zuchwałymi nawet dzikich*²³ i taki jest występ Seweryny,

²³ DB, 40.

zuchwały, odważny, drwiący z salonowych snobów, kpiących z niej w rozmowie, dotyczącej niełatwego tematu pracy u podstaw. Sewerynie zależało, aby usłyszeć zdanie ludzi, którzy powinni przewodzić społeczeństwu i poradzić jej jak ona, jako posiadaczka majątku ziemskiego, mogłaby się jeszcze przysłużyć w tych trudnych czasach. Na początku towarzystwo próbowało wymyślać mądrze brzmiące rady, chcąc udźwignąć ciężar, jaki narzuciła na nich Seweryna, jednak w końcu zaczęło żartować z tego pomysłu. Widać tu podział: cały salon kontra *Dzika*, oni przerzucają się pomysłami, coraz bardziej żartobliwymi, a ona milczy, nie wiedząc do końca, jak się obronić przed tym niepozornym atakiem. Dopiero Zdzisław stanął w jej obronie, a Idalka sprowadziła rozmowę na inne tory, nie chcąc ryzykować wybuchem sprzeczek w temacie, który jej zdaniem nie był odpowiednim do rozważania w tym miejscu. Seweryna doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że jej prośba nie została potraktowana z należytą powagą, a ona sama stała się dziwaczną salonową atrakcją, nie dawała jednak tego po sobie poznać aż do momentu wystąpienia, które zakończyła uszczypliwym komentarzem, odnoszącym się do żartów z jej majątku w puszczy, po czym zniknęła na resztę wieczoru, rozmawiając w buduarze z opiekunką syna Idalki. Jej zachowanie jest więc pod wieloma względami kontrowersyjne, przez co Seweryna budzi zarówno w Zdzisławie, jak i w reszcie towarzystwa chęć *unowocześnienia* jej. Ma do tego warunki, jest majątna, ładna, inteligentna i młoda, gdyby nad nią popracować, mogłaby stać się salonową damą, jednak istotną przeszkodą jest charakter dziewczyny — upór w walce o wyznawane wartości zawdzięcza najpierw wychowaniu w wartościach patriotycznych przez ojca, a następnie bratu, walczącemu w ich imieniu, który poświęcił swoje życie i zmarł za nie na zesłaniu. Sewerynę oraz Zdzisława wyraźnie dzieli świat wyznawanych wartości, posiadany wzorzec zachowań oraz oceny środowisk, w których bohaterowie się obracają. Dla Seweryny w rozmowie najważniejsze jest to, aby jej cel został osiągnięty, nie przykłada uwagi do prawideł etykiety, będących dla Zdzisława bardzo ważnymi, stanowią rodzaj gry salonowej, którą mężczyzna chętnie podejmuje.

Obie te zależne od siebie sytuacje sprawiły, że Seweryna nie porzuci drogi *ascezy*, jak widzi ją Idalka, którą sobie wybrała. Jej system wartości jest od samego początku jasno zdefiniowany, ma wytyczone cele, kobieta czuje, że musi, ale i chce je spełnić, spadek po bracie jest nie tylko majątkiem, ale też światopoglądem przyjętym przez nią. Salonowi goście mieli zupełnie inną mentalność, nie doświadczyli takiej tragedii jakiej świadkiem była Seweryna i która zamknęła ją na salonowy świat. Oni chcieli wykorzystać swoją młodość najlepiej i najnormalniej (w swoim rozumieniu), jak było to możliwe w warunkach

rozbiorów, podczas gdy ona była znacznie bardziej dojrzała, wyrosła na innych wartościach i żyła nawet nie tyle w innym miejscu, co w zupełnie innym świecie. Porozumienie nie było możliwe, Seweryna błędnie założyła, że wykształceni młodzi ludzie będą w stanie ją zrozumieć i jej pomóc, lecz szybko pojęła błąd w swoim rozumowaniu. Nieprzystosowanie kobiety do salonowych prawideł, ich nieznamość, sprawia, że ponosi ona porażkę. Gdyby wcześniej знаła zasady, jakimi rządzą się współczesne jej salony, prawdopodobnie nigdy nie przyjechałaby ona tam, aby szukać wsparcia dla swoich projektów, wiedząc, że bywalcy salonów to pogrążeni w marazmie dandysi i salonowe lalki, które przejmują się tylko własną prezencją.

Podsumowując wszystkie wnioski zebrane w tym podrozdziale należy zauważyć, że warszawski salon jest tłem, na którym Seweryna prezentuje się wielowymiarowo, będąc wyraźnie inną od swoich rówieśników. Wiąże z nim ogromne nadzieje pozyskania wiedzy, która dotąd była poza jej zasięgiem i doznaje równie ogromnego rozczarowania, poznając prawdę o elicie Warszawy i jej pogrążeniu w dekadencji. Już wie, że nie będzie mogła liczyć na pomoc znużonych młodych ludzi, którym zależy jedynie na zapewnieniu sobie taniej rozrywki, i którzy nie chcą zajmować się istotnymi kwestiami, tak ważnymi dla ich ekscentrycznego gościa. Jej pojawienie się ożywia jednak zubożonych bywalców salonu, stanowi dla nich wyzwanie, zagadkę, staje się *Inną*, której motywacji i priorytetów nie są w stanie lub nie chcą zrozumieć, ponieważ próba zrozumienia zaburzyłaby ich wygodny oraz bez troski styl bycia. Możemy zauważyć, że salony w Polsce pod zaborami przeszły dość diametralne zmiany; od niezachwianych filarów polskości po dekadencjonalne siedliska młodych ludzi, których ideały również się zmieniły. Seweryna jednak nie pasuje do współczesnych jej czasów, posiada takie priorytety, które powszechnie pielęgnowano przed jej narodzeniem, teraz są jedynie reliktem dawnych, zamierzchłych czasów i zmartwieniem wyobcowanych ekscentryków. Tak właśnie widzi dziewczynę nowoczesny salon, szepcząc między sobą, zastanawiając się czy ich gość jest kwakierką czy też guwernantką. Z racji wielowymiarowego nieprzystosowania Seweryny nikt nie przypuszcza, że to majątna herytiera, która w odważny sposób zażartuje z ich kpin na swój temat i zdobędzie zainteresowanie wzorcowego przedstawiciela salonowych dekadentów, Zdzisława.

1. 2. Dwór zanurzony w przeszłości jako gwarant przyszłości.

Magdalena Dziugiel-Łaguna zauważa, że dworki to zjawisko nie tylko historyczne, ale także kulturowe, głęboko zakorzenione w pejzażu zarówno fizycznym, jak i mentalnym Polski²⁴, a Maria Leśniakowska dodaje, że były one także jednym z ważniejszych czynników, które organizowały i hierarchizowały polski pejzaż²⁵. Losy dworków na ziemiach polskich są nierozdzielnie splecione z dziejami ojczyzny. To sprawiło, że dworki stały się ostoją polskości, gwarantem narodowej tożsamości. Szło za tym również poczucie bezpieczeństwa, miejsce zamieszkania zaczęto traktować jako azyl. Co ciekawe, bardzo często nad drzwiami wejściowymi do dworku można było zobaczyć następującą inskrypcję: *Jam dwór polski, co walczy mężnie i strzeże wiernie*²⁶, co dobitnie świadczy o funkcji, jaką miały one spełniać w porozbiorowej rzeczywistości — domy stawały się ośrodkiem oraz azylem dla narodowej tradycji, miejscami, w których kwitnie kultura oraz życie narodowe, wyznaczające granice polskości przez ponad cztery stulecia. Przechodziły przy tym dynamiczne przemiany, zarówno we własnej powierzchowności, jak i mentalności swoich mieszkańców. Właściciele ziemscy nie byli jednolitą grupą i nie wszyscy angażowali się w działania prowolnościowe w równym stopniu, jedni byli gotowi zaryzykować wszystko, inni ostrożnie podejmowali różne decyzje o uczestnictwie w ruchach oporu, a niektórzy chcieli po prostu odnaleźć się w postyczniowej Polsce i wieść tak spokojne życie, jak tylko to było możliwe w tych niespokojnych czasach. Jak zauważa Izabela Zeller, historyczny kontekst nie pozostawał bez znaczenia, tak dla postaw ludzi z krwi i kości, jak i dla bohaterów literackich:

Na terenach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie w wyniku represji popowstaniowych Polakom nie wolno było nabywać ziemi, a sprzedaż majątku łączyła się z przekazaniem „ośrodka polskości”, w ręce zaborcy, obowiązek utrzymania ziemi nabierał szczególnego znaczenia. Była to bowiem ziemia z dziada pradziada określająca tożsamość narodową²⁷.

Postulat dbania o posiadaną ziemię i zatrzymania jej za wszelką cenę stał się więc kluczowy, nadrzędny dla wielu polskich rodzin, którym zależało na kultywowaniu polskiej tradycji na terenach zawłaszczonych przez zaborcę. Zjawisko to zostało nazwane przez

²⁴ Dziugiel-Łaguna M., *Między trwaniem a rozpadem - obrazy dworu w literaturze drugiej połowy XIX wieku*, Olsztyn 2012, s. 179.

²⁵ Leśniakowska M., *Jak budowano „polski dwór”?* [w:] *Dwór polski. Architektura. Tradycja. Historia*. red. A. Górski, Kraków 2007, s. 8.

²⁶ Przybylski R., *Klasyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego*, Warszawa 1983, s. 340.

²⁷ Zeller I., *O „programie pozytywnym” Elizy Orzeszkowej w powieściach z lat 1893-1905*, Kraków 2000, s. 61.

Grażynę Borkowską, syndromem obleżonej twierdzy²⁸, ponieważ była to strategia defensywna wobec zaborców. Utrata majątku na rzecz ciemiężcy byłaby jednoznaczna z przekazaniem w ręce zaborcy jednego z ośrodków polskości, co byłoby ciosem wymierzonym w patriotyzm oraz nadzieję na przetrwanie państwa polskiego.

Seweryna Zdrojewska obserwowała wraz z bratem dwa pokolenia ekscentrycznych patriotów, dziadka, który był zapalonym wyznawcą idei napoleońskich oraz ojca, unikającego ludzi i nieodnajdującego się w świecie, co nie pozostało bez wpływu na wartości wyznawane przez rodzeństwo. Trafnie podsumowują to w ogólnej dyskusji o bliskich Seweryny i o niej samej mieszkańcy Mirowa, dworku nieznacznie oddalonego od Krasowiec, posiadłości dziewczyny. Z ich słów Zdzisław wyciąga następujące wnioski:

Wszyscy w tym rodzie mieli umysły niespokojne, zawsze czegoś szukają i gotowe do wojen z wiatrakami. Nie jest wcale przyjemnym przestawać z ludźmi, którzy wiecznie odwijają rękawy, upatrując gdzie i jak można by wziąć się do reparacji świata. Uczciwi zresztą i wykształceni wszyscy; Adaś miał nawet wyjątkowe, genialne zdolności, ale przy charakterze burzliwym i umyśle niespokojnym, zmarnować się musiały wraz z nim samym²⁹.

Mieszkańcy Mirowa uważali, że choć najbliżsi Seweryny byli ludźmi o szerokich horyzontach myślowych, zdolnymi zrobić wiele dobrego dla popowstaniowej Polski, to jednak zgubiła ich zbyt ekscentryczność i bezwarunkowe oddanie ideałom, w jakie wierzyli. Podkreślali, że to niedopasowanie do norm społecznych było przyczyną zguby, zarówno ojca, jak i brata dziewczyny, a teraz tą samą drogą podąża Seweryna, która nie potrafiła utrzymać stosunków z Mirowem ze względu na odmienny styl życia oraz inne wyznawane wartości. Brat Seweryny poniósł najwyższą cenę, jaką była śmierć na wygnaniu, a młoda dziewczyna odziedziczyła po nim majątek, który traktowała jako depozyt, mający pomóc jej w upamiętnieniu i kontynuowaniu dzieła Adama. I to właśnie inność dworku Seweryny oraz jego właścicielki stanie się bohaterem tego rozdziału.

Dworek Seweryny widzimy oczami Zdzisława Granowskiego, który przyjeżdża do majątku dziewczyny z Warszawy, zatrzymując się w Mirowie, skąd dopiero wyrusza do Krasowiec. Pierwszą rzeczą, na jaką zwraca uwagę, jest fakt, że dojazd zajmuje ponad godzinę i przez całą podróż nie widać żadnego śladu ludzkiej obecności. Dworek ten jest usytuowany w zupełnej głuszy, przez drogę Zdzisławowi towarzyszy tylko nieokiełznana, dzika i nienaruszona przez człowieka natura. Mężczyzna jest skłonny przyznać, że w tym

²⁸ Borkowska G., *Stańcycy*, [w:] teje, *Pozytywiści i inni*, Warszawa 1996, s. 27.

²⁹ DB, 138.

krajobrazie tkwi jakieś surowe piękno, którego być może nie rozumie, ale jest skłonny mu się poddać. Anna Martuszevska, teoretyczka literatury, zauważa, że bogato rozwinięta metaforyka, liczne antropomorfizacje oraz personifikacje i ton, który przy opisach przyrody przechodzi niemal w prozę poetycką — wszystkie te środki mają za zadanie jak najlepiej oddać piękno oraz swoisty absolut matki natury³⁰. Rodzima flora oraz fauna, nazywana tak często puszcza, spełnia istotną funkcję, zarówno w samej powieści, jak i w życiu Seweryny. Dla Zdzisława to przestrzeń obca, jednak oddziałująca na niego w sposób, jakiego dotąd nie doświadczył. Inność Seweryny *rozlewa się* również na przestrzeń jej świata, jednocześnie podkreślając inność bohaterki, To zderzenie przestrzeni i mentalności miasta i odludzia. Inność generuje spojrzenie Zdzisława:

I wówczas także, w rozkosz estetyka rozpatrującego obraz ogromny i zupełnie dla siebie nowy, wmieszało się po pewnym czasie coś osobistego, po raz pierwszy doświadczanego: słabe i nieokreślone zrazu, potem coraz silniejsze i przykrzejsze uczucie niesłychanej małości własnej. Przyłączyło się do niego wkrótce inne, którem była, że tak powiem, obcość, czy też niespójność, stopnia niezgody sięgająca, z tem co mnie otaczało. Ta ziemia, niezmiernym rozłogiem kładąca się aż pod skłony nieba, to niebo, od krańca do krańca niczym nie osłonięte, to powietrze prawie nieruchomo stojące w ciszy, którą przerywały tylko czołgające się po ziemi lub latające górą niewyraźne szepty, westchnienia, szlochania wiatrów, wszystko to było tak ogromnem i tak pozbawionem wszelkiego pokrewieństwa czy z naturą moją, czy z przyzwyczajeniami, że uczulem się najprzód czemś mniejszem nad żdźbło piasku, a potem czemś więcej zabłąkanym nad liść zwiędły, przez wiatr zerwany z drzewa rodzinnego i na nieznanne pola uniesiony³¹.

Zdzisław uważa się za estetę, który w podróży do Seweryny doświadcza nowych przeżyć. Teraz to on staje się intruzem, obcym, jest przecież na terenie, na którym to dziewczyna jest panią, a on gościem, dotąd żyjącym z daleka od takiej scenerii i wystrzegającym się jej za wszelką cenę. Panuje zresztą zima, warunki są niesprzyjające, natura wydaje się niespokojnie spać pod śnieżną pokrywą. Tak o spędzaniu zimy na wsi wypowiada się Idalka: *Nie chcę w zimie mieszkać na wsi! Och, zima na wsi! Próbując tej sielanki, doświadczyłam paru ataków czarnej melancholji i to mię od niej na zawsze odstręczyło*³². Jej podejście zdaje się podzielać Zdzisław. Nic więc dziwnego, że czuje się przytłoczony przez bezmiar otaczającej go natury, która zdaje się zawodzić, mówić do niego.

³⁰ Martuszevska A., *Od „Dzikiej” do „Dzikuski”*. *Przemiany funkcji natury w powieści*, [w:] *Przestrzeń i literatura*, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978, s. 215.

³¹ DB, 147.

³² DB. 101.

Inność Zdzisława wobec natury sprawia, że czuje się on mniejszy od żdźbła piasku i bardziej zbląkany niż liść porwany przez wiatr. Odczuwa on bardzo dotkliwie swoje niedopasowanie do świata, w który dobrowolnie wkroczył.

Już samo otoczenie dworu Seweryny jawi się jako coś niebezpiecznego, przytłaczającego swoim bezmiarem, odkrywającego samotność i małość człowieka wobec natury. Zdzisław jest pełen przeczuc o własnej niemocy, trwodze oraz przygnębieniu, które pogłębia jedna z mijanych wiosek. Wytrąca go z poetycznego nastroju swoją *niewłaściwością*. Mężczyzna nie jest w stanie zrozumieć, jak obraz, który widzi, może być przedmiotem troski Seweryny. Wszak miasto tętniące życiem i kuszące nieskończonymi możliwościami, mogłoby wiele zaoferować kobiecie z majątkiem oraz powierzchownością Seweryny. Nie rozumie jej przywiązania i oddania rodzinnym stronom, uważa to za sentymenty, które czynią z niej ascetkę, tym samym szkodząc jej życiu towarzyskiemu, które mogłoby być udane, gdyby tylko ona sama sobie na to pozwoliła. Zdzisław wspomina, że jedyne, co pamięta z podróży w obie strony, to połacie drzew oprószonego śniegiem, niewielkie domki, dzieci, biegające w mrozie oraz w końcu cel swojej podróży — dwór rodziny Zdrojewskich.

Znajdował się on w pewnej odległości od innych domostw, oddzielało go mnóstwo drzew, zdawał się górować nad całą wsią, miał dużo przestrzeni wokół siebie oraz sprawiał wrażenie monumentalnego, choć surowego bogactwa. Dwór na zewnątrz był przedsmakiem tego, co znajduje się w jego wnętrzu. Przestronna, jasna sień z białymi ścianami, na których w formie ozdoby wisiały głowy upolowanych zwierząt oraz wieńce zrobione ze zbóż wywarła na Zdzisławie duże wrażenie, powodując wzruszenie i ciekawość. Dwór opisany jest następująco:

(...) milczącym domu, pełnym starych mahoniów i ciemnych obrazów, na którego posadzkach stały się warcabnice z żółtego jesionu i czarnego dębu, którego ściany okryte były spłowiałym błękitem i gasnącymi złoceniami staroświeckich obić, za którego oknami widać było z jednej strony białą gęstwinę drzew i z drugiej strony białą gęstwinę drzew!³³

Wszystko w dworze w Krasowcach sprawia wrażenie antycznego, Zdzisław nie jest pewien, czy kolejne pokoje powinien nazywać izbami czy salonami, ponieważ mimo swej przestronności i bogactwa nie pasują mu do definicji salonu ze względu na roztaczającą się nad nimi aurę powagi. Mówi: *byłem istotnie amatorem takich zbiorów i umeblowań, ale tylko*

³³ Ibidem, 157.

w *muzeach*³⁴. Posadzki były piękne, obicia kosztowne, widać było złocenia, ogromne kanapy, firanki z muślinu, jednak to wszystko pozbawione zostało subtelności i ostatecznego dopieszczenia. Z tego powodu nawet ich bogactwo i możliwe piękno całego dworu przegrywało z ponurą aurą minionych epok, kłębiącym się po domu echem tragedii oraz surowości, związanej z ideałem pracy u podstaw, nie zaś z pracą nad własnym bogactwem oraz komfortem. Ciotka Leontyna bardzo nad tym ubolewała, uważała, że dwór Seweryny mógłby być przybytkiem estetycznym oraz wygodnym, gdyby tylko dziewczyna zechciała włożyć w to nieco funduszy, co oczywiście nie było na szczycie listy priorytetów Seweryny, nie chciała ona korzystać z majątku brata w sposób niespełniający jego ideałów.

Zdzisław ma okazję bliżej przyjrzeć się posiadłości w trakcie obiadu podanego w obszernym pomieszczeniu, które mogłoby być izbą, jednak poczucie to zaburzał stojący tam okazały kredens z bogatymi rzeźbieniami, przykuwający uwagę gościa. Nieustannie dziwi go brak lokaja, a także oszczędność wystawionych na stół porcelan i sreber, nie cenilo się tam pokazywania przepychu ani bogactwa, ważniejsza wydawała się skromność oraz funkcjonalność. Także spożyty posiłek, choć nie należał do wykwintnych, składał się z trzech dań, był poprawny i odpowiednio podany. Mężczyzna jako gość nie mógł narzekać ani na jedzenie, ani na współtowarzyszy posiłku, wszystko było nieco ascetyczne, lecz stosowne, żadnych uchybień towarzyskich. A jednak Zdzisława wciąż ogarniała trudna do zdefiniowania melancholia oraz poczucie własnego wyobcowania — gdy Zdzisław znajduje się w świecie Seweryny, to on zaczyna się czuć jak Inny.

Dwór ten był milczącym świadkiem wielu tragedii, nieszczęśliwych wieści, niefortunnnych wypadków, widział przemianę Seweryny z wesołej, lubiącej się ładnie ubrać i przebywać w towarzystwie młodej dziewczyny w osobę nad wiek poważną, melancholijną, skupioną na jedynym celu, który jej pozostał po stracie ukochanego brata. Gdy po jego śmierci słyszała, że ma przecież teraz znaczny majątek, wpadała w rozpacz, powtarzając, że okazały dwór oraz pieniądze nie zwrócą życia Adama, który umarł samotnie w cierpieniu. Od tego czasu przybrała następującą pozę:

Krasowce nie do mnie należą, ale do Adasia. Majątku tego używać będę dla siebie tyle tylko, ile to będzie konieczne, resztę oddam temu, co on kochał. Duch może przeżyć ciało. Duch Adasia żyć tu będzie przez to, że wszystko robić będę tak, jakby on robił, gdyby żył³⁵.

³⁴ DB. 193.

³⁵ Ibidem, 160.

Od tego momentu większość czasu spędzała w Krasowcach, chcąc wypełnić wolę brata, aż sama zapalała entuzjazmem do tej ciężkiej pracy, jaką jest naprawa świata. Dla Seweryny to właśnie dom stał się zapleczem norm etycznych oraz wartości światopoglądowych, tam nauczyła się patriotyzmu oraz altruizmu, które poskutkowały umiejętnością rezygnowania z własnego dobrostanu na rzecz społeczeństwa, czego Zdzisław nie jest w stanie zrozumieć, ponieważ sam jest w pewien metaforyczny sposób bezdomny. Nie posiada nie tylko miejsca, które mógłby nazwać domem, tuła się po spotkaniach towarzyskich, ale nie posiada także domu w znaczeniu niematerialnym — zbioru wartości zaszczipionych w nim od dziecka przez przodków, w które młody mężczyzna mógłby bezwarunkowo uwierzyć i w ich imię ulepszać rzeczywistość. Zdzisław w przeciwieństwie do Seweryny wybrał estetykę zamiast etyki, siebie samego zamiast społeczeństwa, hedonizm zamiast pracy u podstaw, co prowadzi do antagonizacji, zderzenia się dwóch zupełnie różnych od siebie światów. Dworek Seweryny, mimo kultywowania tradycji i posiadania mnóstwa dawnych, rodzinnych pamiątek, to azyl, oaza, ziemia dziedziczona od pokoleń, o którą się walczy, gdy jest taka konieczność. Tego nie ma i tego nie rozumie Zdzisław.

Znamy już dworek Seweryny Zdrojewskiej z zewnątrz i od wewnątrz, przyjrzyjmy się teraz jego mieszkańcom — osobom najbliższym dziewczynie. Zaczniemy od niani Bohusi, czyli pani Bohurskiej, którą z Seweryną łączy wyjątkową więź – po śmierci matki dziewczyny, to właśnie ona ją jej zastąpiła. Jest to starsza, spracowana kobieta, którą Zdzisław spotyka jako pierwszą w dworku i bardzo dokładnie opisuje jej powierzchowność, hiperbolizując. Bohusia ze zwykłej staruszki staje się przedziwnym reliktem zamierzchłej przeszłości, jednak, co dziwi mężczyznę — rozumnym. Kobietę cieszy przyjazd Zdzisława, wiedząc, ile jego wizyta może znaczyć dla jej ukochanej podopiecznej Sewerki, zupełnie zmienia usposobienie — z chłodnego i poważnego na przyjacielskie i ciepłe. Podczas rozmowy mężczyzny z Leontyną, kolejną mieszkanką dworu, dowiadujemy się, że to właśnie pani Bohurska była przy Sewerynie, gdy ta doświadczała kolejnych życiowych tragedii. Najbardziej zapadł jej w pamięć czas, gdy dziewczyna dowiedziała się o śmierci brata i z rozpaczony była w stanie bliskim obłądu, nie sypiała, snuła się z przerażoną twarzą, nie mogła zaznać spokoju. To właśnie Bohusia wspierała ją najlepiej, jak umiała, w najtrudniejszych chwilach potrafiąc uspokoić i pocieszyć dziewczynę, która wtulona w starą kobietę, słuchając ponuro brzmiących kołysanek z dzieciństwa, mogła w końcu się rozplakać, a po tym zapaść w sen. Nic więc dziwnego, że ich relacja była tak niezwykła i silna. Kobieta mimo wieku wciąż ciężko pracowała, chcąc być przydatną w prowadzeniu majątku.

Kolejna osoba z kręgu bliskich Seweryny to Leontyna Brożkowa, podstarzała panna, którą w Mirowie określano mianem *szczętków pięknego niegdyś okrętu*³⁶. Krewna Seweryny zamieszkała w Krasowcach po tym, jak została bankrutką i straciła pokaźny majątek. Uważa, że stara Bohusia i jej syn wywarli na Sewerynę zły wpływ, wpajając w nią silniej idee, jakie zajmowały Adasia:

Dziewczyna zdenerwowana gromami, które w pierwszą jej młodość uderzyły, a jednym z nich w samo serce ugodzona, była dla tych dwóch kobiet przedmiotem walki, w której kochana niania Bohusia ciotkę Leontynkę pobiła na głowę. Chorą fizycznie i moralnie, zrozpaczoną, osieroconą, wygnanka raju chciała naturalnie leczyć i pocieszać rajem³⁷.

Tak opisuje to Zdzisław, który poznał już stosunki panujące między kobietami. Bohusia nie chce, żeby Seweryna stała się kolejną salonową lalką bez wyższego celu w życiu, z kolei Leontyna o niczym innym nie marzy. Zmiana w usposobieniu Seweryny byłaby równoznaczna ze zmianą jej życia, nie musiałyby mieszkać w Krasowcach, które młodsza krewna mogłaby wydzierżawić i wyruszyć z nią w świat, gdzie Leontyna chętnie służyłaby jej za przewodniczkę, spłacając tym samym dług wobec rodziny, która przygarnęła ją pod swój dach w trudnej sytuacji. Postawę Leontyny wobec Seweryny Zdzisław podziela, on także chciałby wyrwać Sewerkę z Krasowiec i otworzyć ją na świat pełen nieskończonych możliwości, jednak żadnemu z tej dwójki się to nie uda, dziewczyna pozostanie wierna swoim wartościom.

Ciekawą osobistością jest także wcześniej wspomniany już pan Bohurski. Był to nie tylko rządcą majątku w Krasowcach, ale również przyjaciel zmarłego Adama, a także osoba mająca gruntowne wykształcenie. Miał on powierzchowność typową dla ludzi, którzy ciężko pracują, składającą się z grubych rysów, silnej sylwetki oraz opalenizny, lecz jednocześnie posiadał manieri towarzyskie, a sam Zdzisław wyczuwał w nim jakąś wyższość, którą zrozumiał dopiero, gdy dowiedział się, że Bohurski, poza wykształceniem, posiada także sławę pisarską. Człowiek ten mógłby zrobić karierę na skalę światową, dalej publikując rozprawy ekonomiczno-społeczne, a jednak osiadł w Krasowcach jako doradca i zastępca Seweryny. Zdzisław nie jest w stanie zrozumieć, jak ktoś taki może pozwalać sobie na siedzenie tam i *rdzewienie* swojego talentu, marnowanie perspektyw, jakie miałby przed

³⁶ Ibidem, 146.

³⁷ Ibidem, 159.

sobą, gdyby wziął ze sobą narzeczoną i wyjechał. On jednak bardziej od zaszczytów jest przywiązany do matki, Seweryny oraz idei, jaką pozostawił po sobie Adam.

Najstarszymi mieszkańcami Krasowiec są Adam i Julia, dziadkowie Seweryny, bardzo wiekowi ludzie, którzy traktują siebie nawzajem z ogromnym szacunkiem oraz miłością. Mężczyzna po utracie wzroku zrzekł się praw do majątku na syna, a po śmierci zarówno syna, jak i wnuka, majątek przeszedł w ręce Seweryny, która dba o starszych państwa.

Poniższy fragment książki autorstwa Emanueli Tatarkiewicz, poświęconej różnorodnym obrazom dworów polskich idealnie podsumowuje przybytek Seweryny oraz cele, jakie postawiła sobie jego młoda, choć bardzo świadoma patriotycznych powinności, właścicielka:

Pisarze ukazując typowo polskie dworki, przywołują dwory stare, trwające mimo perturbacji dziejowych, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ważne było owo zwrócenie się do przeszłości, prowadzenie domu według dawnych wzorców. Było to bowiem odwołanie do czasów świetności naszego kraju, pięknych czasów, kiedy Polska widniała jeszcze na mapie. Dziewiętnastowieczny dworek wywodził się ze staropolszczyzny i przechował w swych murach to, co było kiedyś. Tam właśnie zachowano polskie obyczaje, kultywowano przeszłość. Stąd pisarze mówią o siedzibie ziemiańskiej jako o prawdziwie polskim domu. I rzeczywiście właścicielami rezydencji dworskich byli głównie Polacy, którzy strzegli rodzimej ziemi. Tym samym dworek reprezentował utraconą ojczyznę, był jej continuum. Odbywało się to w sferze prywatnej, domowej, bowiem oficjalnie nie można było w czasie zaborów obnosić się z polskością. To właśnie w obrębie kultury dworku Polska istniała nadal. Wkład dworu był pod tym względem ogromny³⁸.

Właśnie pod kątem prowadzenia domu według dawnych wzorców przyjrzymy się dwóm powieściowym majątkom — dworkowi w Mirowie oraz w Krasowcach, które choć różnią się od siebie, to każdy dba o tradycję we własny sposób i warto przyrzeć się temu przez pryzmat Zdzisława oraz jego wrażeń i emocji, które towarzyszyły mu podczas wizyt w dwóch dworkach.

Zacznijmy od porównania posiłków, a dokładniej obiadów, jakie wydano w obu dworach. Zdzisław w Mirowie zjawia się pod koniec uroczystego obiadu, który zgromadził sporo osób w pięknej, oświetlonej i przygotowanej do podejmowania gości izbie. Podczas spotkania dbano o maniery, mówiono w języku francuskim, kobiety włożyły najlepsze stroje, służba dbała, aby wszystko było zrobione na czas, a mężczyźni, choć rozmawiali na tematy

³⁸ Tatarkiewicz E., *Dwór polski. Literackie obrazy w prozie XIX i XX wieku*, Warszawa 2019, s. 24.

dla salonu nieodpowiednie, to robili to we własnym gronie, co nie uchybiało etykietce. Całokształt wywarł na Zdzisławie bardzo dobre wrażenie, wydaje mu się, że nie znalazł się na głębokiej prowincji, a że dalej jest w Warszawie na bardzo przyzwoitym wieczorku, po którym kładzie się spać we własnej sypialni, tak wysokie standardy zaoferowali gospodarze majątku w Mirowie. Mężczyzna nie odczuwa prowincjonalności ich majątku ani ich samych, ponieważ dbają oni w sposób wzorowy o zachowanie pewnych standardów i utrzymanie ich podczas spotkań towarzyskich, dzięki czemu wydają się osobami światowymi i obytymi. Zupełnie inaczej obiad wygląda w Krasowcach, przede wszystkim został podany w porze, w której w salonach jadło się dopiero spóźnione śniadanie. Także atmosfera była zupełnie inna, znacznie mniej uroczysta i celebrująca posiłek jako możliwość spotkania towarzyskiego. Na obiedzie spotykali się ludzie, którzy przebywali ze sobą na co dzień, wspólnie pracowali i odpoczywali, więc i dynamika ich rozmów była inna. Choć więc stosunki ludzi, przebywających w Krasowcach są bliższe, to jednak Zdzisław przez brak wygód, rozmów po francusku, wykwintnych strojów czuje się wyobcowany w środowisku Seweryny. Przytłacza go nieobecność światła, bogactwa, koloru. Mężczyzna rozmowy nie po francusku, a po polsku i nie o sztuce ani kulturze towarzyskiej, a o kulturze rolnej i oświacie ludowej.

Dworek tworzą jednak przede wszystkim ludzie, tu także można zaobserwować pewne różnice. Na obiedzie u Seweryny, który jest skromny oraz niewystawny, pojawiają się jej bliscy oraz osoby, które w Krasowcach pomagają i te, którym się pomaga. Towarzystwo jest więc liczne, ale ubogie, a w samej scenerii dominują ciemne i zimne odcienie. Zdzisław mówi, że mógłby pomylić dwie kobiety, które uczą w Krasowcach z co najwyżej garderobianymi. W obiedzie nie towarzyszył także żaden lokaj, gości obsługiwała Bohusia z pomocą biednie wyglądającej dziewczynki. Młodzież, która przyszła na posiłek znacząco różniła się od tej, którą Zdzisław widywał w miastach, było w nich coś przygasłego najpewniej na skutek ciężkiej pracy, którą musieli podejmować od najmłodszych lat. Mężczyzna podczas posiłku zdaje sobie sprawę, że znalazł się wśród osób, które mają inne od niego przyzwyczajenia i sposób życia, co sprawia, że odczuwa on zażenowanie faktem, że nikt nie uczynił z jego przyjazdu wielkiego wydarzenia, nie zrobiono nic, by posiłek był odświętny z racji pojawienia się niespodziewanego i dystyngowanego gościa. Także rozmowa z mieszkańcami Krasowic była dla Zdzisława trudną sztuką, bowiem towarzystwo nie znajdowało z przybyszem wspólnych tematów, zaś pan Bohurski chciał z nim dyskutować o kulturze rolnej, oświacie ludowej i położeniu finansowym większych majątków tam, skąd pochodzi Zdzisław. Co ciekawe, rządcy majątku udało się zainteresować

mężczyznę rzeczami z pozoru odległymi i nudnymi. Skłania jednak też Zdzisława do refleksji nad tym czy człowiek w tak niespokojnych czasach z racji zawirowań historycznych może być prawdziwie szczęśliwy. Nie dochodzi jednak do żadnych wniosków, poza jednym — on sam nie zna prawdziwego szczęścia.

Zupełnie inaczej wyglądał posiłek i jego otoczenie w Mirowie. Tam Zdzisław przybywa pod koniec obiadu, w chwili gdy liczne oraz wesołe towarzystwo wznosi toasty. Atmosfera jest zupełnie inna, wszystko aż lśni od barw żywych oraz ciepłych. Przy muzyce toczą się głośne rozmowy, świadczące o światowości gości, słychać śmiech, pojawia się także flirt. Szeroki świat, tak odległy od Krasowiec, tu wydaje się być bardzo blisko, wręcz nierozzerwalnie tuż obok. Gospodyni, tak inna od Seweryny, jest ubrana gustownie, ma wesołe usposobienie, przemyka wśród gości z gracją i elegancją, wydaje się być lekka i beztraska przy przygaszonej i stonowanej dziedzicze Krasowiec. Zdzisław sugeruje, że gospodyni Mirowa podoba mu się, być może nawet w przeszłości tę dwójkę łączyło coś więcej niż przyjacielska znajomość. Nazywa ją *motylem z ładnie pomalowanymi, choć nieco zgniecionymi skrzydełkami*³⁹. Nie rozumie on dlaczego jej mąż zmusza ją do spędzenia zimy na wsi, co dla potomków arystokratów jest właściwie nie do pomyślenia. Mężczyzna żałuje młodej i urodziwej kobiety, która musi spędzać czas w takim miejscu, nie robi tego dobrowolnie jak Seweryna.

Kwestią wartą uwagi jest także to, jak Seweryna jest postrzegana w obu dworach. Jedną z istotnych dla tego zagadnienia scen jest scena w Mirowie, kiedy to poszczególni mieszkańcy się o niej wypowiadają. Wielokrotnie padają określenia takie, jak *ładna, ale zanedbana* albo *dobra, ale dzika i chłodna w obejściu*. Ogólna ocena nie jest przychylna Sewerynie. Gdy Zdzisław przysłuchuje się temu bez słowa, w obronie młodej dziewczyny staje podobny Sewerynie dziwak, sąsiad Mirowa, nazywany przez wszystkich *figurą*. Mówi on o Sewerynie:

Jest aniołem na tę ziemię zesłanym, dla ratowania i pocieszania nas biednych, przez wszystkich opuszczonych. (...) Ten anioł boski, wielmożni państwo, zstąpił do mnie kiedy byłem w ciemnicy i wyprowadził mnie na światłość... Mieliśmy już ja i dzieci moje pójść w świat z torbami żebrackimi, gdy ona zstąpiła do nas sama, bez prośby, nie jako wielka pani, ale jako siostra, i wyratowała nas od zguby. Wielmożni państwo może i znają tę historię, tedy powtarzać jej nie będę, tylko słysząc ją tu wspominaną... i tak... i owak... zmuszony zostałem przez serce i obowiązek, mały głos mój podnieść i przed całym tem najdosłojniejszym zgromadzeniem wypić

³⁹ DB, 137.

za zdrowie i wiekuiste szczęście tej mojej dobrodziejki i zbawicielki, tej panny Seweryny Zdrojowskiej... która jest aniołem boskim, na świat zesłanym...⁴⁰.

On jako jedyny zetknął się z pomocą, jaką Seweryna starała się oferować wszystkim, jako człowiek biedny i w potrzebie, poczuł się więc w obowiązku, aby wygłosić własne świadectwo spotkania nie z człowiekiem, ale z aniołem w ludzkiej postaci, jakim okazuje się być miłosierna, empatyczna i pozbawiona poczucia wyższości dziewczyna.

Podobnie w Krasowcach postrzega ją niania Bohusia oraz pan Bohurski, utwierdzają oni Sewerynę w przekonaniu o słuszności postawy, jaką przyjęła dziewczyna. Dzieje się tak, ponieważ obydwójce byli żłyci z Adamem, w którego imieniu Seweryna robi wszystko, uważają, że powinno się pielęgnować w taki sposób pamięć o mężczyźnie, który zginął w młodym wieku śmiercią tragiczną. Zupełnie inne zdanie ma ciotka Leontyna, która patrzy na Sewerynę jak na dziwaczkę, nie rozumie, że dziewczyna może przedkładać jakieś wydumane idee nad możliwość wyjechania z Krasowiec i poznawania świata. Jej opinia pokrywa się z tym, które zostało wyrażone przez mieszkańców Mirowa — Seweryna jako osoba dobra, ale zbyt oryginalna.

Oba dworki różnią się od siebie diametralnie pod względem sposobu pielęgnowania tradycji. Dworek w Mirowie reprezentuje bardziej bogatą szlachtę, która nie przejmowała się sytuacją Polski. Otoczona służbą starała się żyć tak, jak żyli jej wolni przodkowie, dbając o wystawność, przepych i bogactwo codziennego życia, wystawiając komplety ozdobnych sreber oraz porcelany, dyskutując po francusku o osiągnięciach kulturalnych. Dworek w Krasowcach pielęgnował raczej tradycję biednej szlachty, bardzo przywiązanej do ojczyzny i chcącej ciężką pracą u podstaw pomóc odzyskać niepodległość. Nie skupiano się więc na chwaleńiu się posiadaniem bogactwem i nic niewnoszących rozmowach w obcym języku, a na faktycznej pomocy państwu polskiemu, które wówczas nie istniało nawet na mapie. Może to być także skutek podziału na to, co polskie i niepolskie, Orzeszkowa pokazuje co dzieje się, gdy rodzimą tradycję wypierają zagraniczne wpływy i że jest to zagrożenie dla wolnej i niepodległej Polski. Niewykluczone, że taka postawa autorki była spowodowana tym, że młoda Eliza Orzeszkowa sprzedała swój rodzinny majątek pod Grodnem na wolnym rynku, kupił go pół-Anglik w służbie rosyjskiej, więc polska ziemia trafiła w ręce zaborcy⁴¹, Zapewniło to jej dostatnie życie na lata, jednak bynajmniej nie przysłużyło się jej wizerunkowi w oczach opinii publicznej. Sprzedaż Milkowszczyzny

⁴⁰ DB, s. 143.

⁴¹ Koper S., *Sekretne życie autorów lektur szkolnych*, Warszawa 2020, s. 54.

wzbudziła negatywne opinie polskich ziemian, jednak nie zwracano uwagi na fakt, że Polacy nie mieli praw zakupu ziemi i majątek Orzeszkowej przeszedłby w ręce zaborców niezależnie od decyzji, jaką pisarka by podjęła. Sławomir Koper dodaje jednak, że:

Uznano jednak, że pisarka zachowała się niepatriotycznie, gdyż dopuściła do transakcji na wolnym rynku. Wszak prawdziwy Polak powinien walczyć o swój majątek do końca, a po licytacji zostać kompletnie bez środków do życia⁴².

Właściciele Mirowa są przedstawieni negatywnie, autorka odnosi się do nich krytycznie, ale nie robi tego wprost, bezpośrednio. Przebywanie za granicą, rentierstwo, chęć sprzedaży majątku — są jednoznacznie negatywne — na ich tle Seweryna jawi się jako Inne, podobnie jak w przypadku salonu w mieście. Ich niepoehlebne opinie są w wymowie całości komplementem. Można przypuszczać, że była to, w najlepszym przypadku, próba zrehabilitowania się, wskazania właściwej ścieżki, której jednak sama Orzeszkowa nie wybrała i tu można posądzić ją o hipokryzję.

1. 3. Salonowy brylant i pozytywistyczny węgiel

Wiemy już, jak prezentuje się Seweryna na tle salonu oraz jak wypada jej dworek na tle dworku w Mirowie, teraz przejdziemy więc do porównania dwóch spokrewnionych, choć zupełnie różnych od siebie kobiet — Idalki oraz Sewerki.

Idalia jest odzwierciedleniem salonowej lalki, na taką została wychowana i trzeba przyznać, że świetnie sprawdza się w roli gospodyni salonu, błyszczy także na różnych rautach. Potwierdza to również Zdzisław, widząc Idalkę na wieczorku, opisuje ją jako śliczną kobietę, która mimo naturalnych predyspozycji do bycia atrakcyjną, dodatkowo dbała o własną urodę i jak najlepsze wyeksponowanie jej, jest świadoma swojego piękna. Narrator podkreśla to, używając w opisie kuzynki dużej ilości zdrobnień: (...) *dotknąłem, przy powitaniu, białych jej paluszków i niezmiernie obojętne spojrzenie przesunąłem po jej drobnej, różowej twarzy, ocienionej lasem złotych loczków*⁴³. Ubiera się ona u Hersego zgodnie z najnowszymi trendami mody, tak też się czesze oraz maluje. Jej przywiązanie do

⁴² Ibidem, 55.

⁴³ DB, 16.

starannie dobieranych kreacji widać także podczas komicznej sceny, w której ubiera się ona w strój, który na co dzień nosi jej kuzynka, Seweryna:

Miała na sobie suknię, zapewne do panny Zdrojowskiej należąca, ciemną, z długim stanikiem, fałdami regularnymi i swobodnymi, do ziemi spadającą, nikiel białe koroneczki u rąk i szyi i włosy gładziuteńko uczesane, z warkoczem u wierzchu głowy zwiniętym. Zdaje się nic, tylko zmiana ubioru, a z szykownej damy zrobiła się zmokła kurka. Przebrana za ciocię „Sewelkę”, Idalka wyglądała po prostu śmiesznie⁴⁴.

Zdzisław zauważa, jak istotną rolę pełni ubiór u kobiet, zmiana stroju Idalki zupełnie przyćmiła jej naturalną urodę, której teoretycznie strój zmienić nie powinien, a jednak przytłoczył ją na tyle, że w oczach mężczyzny ze ślicznej, młodej kobietki pełnej wdzięku przeistoczyła się w *zmokłą kurkę*. Co więcej, także sama Idalka czuje się źle i obco w nowym stroju, stwierdzając, że patrząc w lustro, ma ochotę ukłonić się samej sobie i zapytać, co sprowadza obcą kobietę do jej salonu. Całą zabawną sytuację sprowokowała dyskusja obu pań, dotycząca szeroko pojętych trendów w modzie, których Idalka jest gorącą zwolenniczką, a Seweryna zacieklą przeciwniczką. W ramach eksperymentu salonowa lalka zgodziła się zostać ubrana przez Sewerynę, jednak Seweryna nie chciała ubrać się zgodnie z najnowszą modą, powtarzając, że wyglądałaby wówczas jak czupiradło, bardzo broniła się przed nawet tylko chwilową zmianą wizerunku. Jej stanowczość jest zadziwiająca, zważywszy na fakt, że kiedyś, zanim doświadczyła straty brata, była taka jak Idalia i inne salonowe damy — lubiła się stroić, była towarzyska i wesoła, teraz zaś takie kobiety nazywa prześmiewczo czupiradłami. Tłumaczy Zdzisławowi, że nie potrafi traktować mody poważnie, ponieważ jej prawa nie są stałe, zmieniają się często, czyniąc z kobiet, śledzących trendy prawie mieszkanki jakichś afrykańskich plemion Seweryna staje się głosem samej Orzeszkowej. Pisarka także uważa, że kobiety podążające za modą przypominają jej hotentotów, co tłumaczy w liście do anonimowego odbiorcy⁴⁵. Ma to przedstawić modę jako coś bardzo odległego Sewerynie, obcego i wręcz egzotycznego, nie rozumie ona mody i właśnie to ma wybrzmieć w tak bezkompromisowy sposób. Pisarka wkłada w usta swojej postaci charakterystykę ludów z odległych plemion, porównując je do współczesnych sobie kobiet, które ubierają się zgodnie z prawidłami mody:

⁴⁴ Ibidem, 57.

⁴⁵ Wiśniewska I., *Prawda i prostota a dziwactwa mody. Nieznany list Orzeszkowej do NN – anegdota kostiumowa*, [w:] *Napis*, Seria XXIII, Warszawa 2017, s. 202-214.

Widzisz, Idalko, jakie u nich włosy... z tyłu głowy wydęte, na wierzchu zjeżone... A ta? Czy to ubranie nie spowija jej nóg tak ciasno... ciasno?... Ale jest tu jeszcze jedna ilustracja, najpodobniejsza... zaraz znajdę... I szukała, znajdowała, pokazywała, czyniąc porównania najzabawniejsze przez to, że istotnie były dość trafnymi i przez to także, że ona to właśnie, ta dzika, nas do dzikich porównywała⁴⁶.

Co ciekawe, okazuje się, że kobieta w swoich obserwacjach wcale nie jest daleka od rzeczywistości, jej spostrzeżenia okazują się całkiem trafne. Zdzisław jednak mówi kobietom, że to, w czym Seweryna wyglądała odpowiednio, wręcz poetycznie, na Idalce wygląda dziwacznie, a wręcz śmiesznie.

Ustaliliśmy już, że Seweryna wyróżnia się na tle salonowych lalek, a jako pierwsza różnica narzuca się jej ascetyczny wygląd, który stoi w sprzeczności z posiadanym przez nią majątkiem. Wygląda ona bardziej na panią garderobianą niż herytierę, co sprawia, że Zdzisław początkowo wcale nie zauważa kobiety wśród wielobarwnych sukien, ułożonych fryzur i szmerów rozmów po francusku, także dla innych gości jest ona intruzem. Jej modowe zwyczaje można obserwować przy trzech okazjach - salonu warszawskiego, rautu u pani Oktawii i codziennej pracy we własnym dworku.

Opis Seweryny w salonie u Idalki to także opis pierwszego zetknięcia się Zdzisława z nietypową kobietą. Dochodzi do niego w scenerii strojnego, przygotowanego z najwyższą dbałością o szczegóły salonu, w którym Seweryna zdaje się niknąć:

(...) spostrzegłem jakiś punkt ciemny, który dotąd za próżnię brać musiałem, bom go wcale nie zauważył, a który okazał się – młodą kobietą. Nic dziwnego, że jej od razu nie zauważył, bo była tak zaćmioną przez swoje sąsiadki, jak lampka przez słońce. [...] Była tak absolutnie do otaczających niepodobną, że to właśnie przykuło do niej moją uwagę. Młoda, to pewno, lat dwadzieścia trzy lub dwadzieścia cztery najwyżej; czy ładna? Prędzej tak niż nie, bo całość doskonałą nie jest, ale szczegóły są piękne, i gdyby je odpowiednie ubranie i jakiegokolwiek ożywienie podnosiło, mogłoby ją uczynić bardzo powabną. (...) Ale była zupełnie nie ubraną, tak dalece nie ubraną, że nie mogłem na razie zdać sobie sprawy, do jakiej sfery towarzyskiej należeć może. Zimy owej panowała moda bardzo krótkich staników u sukien, jasnych ich barw i ciasnego splecia około nóg i bioder. Koafiury składały się powszechnie z misternych koków z tyłu głowy, a lasu i nawet, jeżeli podobna, puszczy loczków u wierzchu jej i z przodu. U niej ani śladu tego wszystkiego. Ciemnokasztanowate włosy, jak u pensjonarki gładko uczesane, jednym, grubym warkoczem obciążały jej zgrabną głowę i na plecy nieco opadając, zlewały się w ciemną całość ze stanikiem czarnym, gładkim, tak długim, jak mu sam Pan Bóg być przykazał, bo aż do kłębów

⁴⁶ DB, 58.

sięgającym, wtedy gdy u innych długość jego kończyła się wcale niewiele poniżej ramion. Zresztą białe rąbek kołnierzyka spięty jakąś dużą broszą, białe rąbki mankietów u rąk spokojnie na kolanach splecionych. (...) Skąd Idalka zdobyła sobie tego dziwołaga?⁴⁷

Pozwoliłam sobie przywołać ten dłuższy fragment, ponieważ pokazuje on etapy zapoznawania się Zdzisława z powierzchownością Seweryny — najpierw dostrzeżenie tej ciemnej plamy wśród natłoku barw, później dokładniejsze przyjrzenie się jej, a w końcu wyciągnięcie wniosków z własnej obserwacji, a te są ciekawe. Przede wszystkim jej strój nie wskazuje na sferę towarzyską, z jakiej kobieta się wywodziła. Jest to interesujący zabieg, ponieważ Iwona Wiśniewska⁴⁸ dokonuje istotnej obserwacji, zwracając uwagę na specyficzny stosunek Elizy Orzeszkowej do własnej i cudzej powierzchowności. Pisarka nie tylko sama wybiera skromny sposób ubierania się, lecz przy okazji wymieniania listów⁴⁹ kreśli przymioty wyglądu, jakimi jej zdaniem powinna cechować się każda panienka. To właśnie w jednym z listów pisarka często gloryfikuje skromność ubioru, której definicja ocierała się wręcz o ascezę, a z niej samej uczyniła kobietę nienoszącą kolczyków ani jaskrawych, krótkich sukien, bowiem Eliza Orzeszkowa przestrzegała własnych rad co do pożądanego wyglądu. Krytykuje ona kobiety mniej zamożne, które nieudolnie stylizowały się na bogatsze, używając do tego tańszych zamienników, nazywając je błyszczącą nędzą, a osoby, które posługiwały się tego typu środkami oskarża o oszustwo oraz brak smaku. Jej zdaniem strój był wizytówką człowieka, mającą za zadanie trafnie określać jego płeć, wiek oraz pozycję społeczną, co jest poglądem dość konserwatywnym. Warto jednak zauważyć, że potępia ona wyłącznie próbę przemiany z osoby mniej majątnej w bardziej majątną za pomocą tanich środków, z kolei nie ma nic przeciwko, gdy to osoby majątne ukrywają swój majątek pod skromnymi sukniami i czarnymi woalkami, czego najlepszym przykładem jest właśnie Seweryna Zdrojewska. Orzeszkowa w liście do NN argumentowała, że kobiety, chcące uchodzić za majątne, wydawały na ten cel pieniądze z domowego budżetu na kupowanie nowych, jej zdaniem zbędnych, elementów garderoby, co pisarka potępiała. Sądziła, że dobry byt rodziny jest znacznie ważniejszy od prezentowania się pani domu.

To tylko niewielki fragment epistolografii Elizy Orzeszkowej, jednak istotny o tyle w kontekście *Dwóch biegunów*, że wyrażony w nim światopogląd autorki wpływa na sposób przedstawienia dwóch bohaterek — Seweryny oraz Idalii. Seweryna jest realizacją

⁴⁷ DB, 17.

⁴⁸ Wiśniewska I., *Prawda i prostota a dziwactwa mody. Nieznany list Orzeszkowej do NN – anegdota kostiumowa*, [w:] *Napis*, Seria XXIII, Warszawa 2017, s. 202-214.

⁴⁹ *Ibidem*.

postulatów pisarki, zaś Idalka występuje jako antywzorzec, kontrast dla wzoru, jakim jest *Dzika*.

Seweryna jest majątną kobietą, jednak, jak zauważa Zdzisław, strój nie jest jej wizytówką, ponieważ nie sposób po nim poznać, że posiada ona znaczny majątek. Przypomina bardziej pannę garderobianą, guwernantkę lub kwakierkę, słowem — nie pasuje do scenerii, w jakiej się znajduje, lecz właśnie jej inność, wyróżnianie się z tła, zwraca na nią jego uwagę. Mężczyzna zauważa jej młodość oraz jej urodę, stłumioną przez ciemne barwy stroju, jego nieodpowiedniość wobec najnowszych trendów modowych oraz miejsca, do jakiego przybyła. Młoda dziewczyna jest konsekwentna i w podobnym stylu nosi się zarówno na salonie, jak i na raucie, a także we własnym majątku. W opisie stroju założonego z okazji rautu czytamy: *W zwykłej toalecie swej nie zmieniła ani jednego szczegółu; tylko rękawy sukni zamknęła w długich do łokci rękawiczkach i — koniec!*⁵⁰. Zdzisław podczas rautu myśli o tym, że chętnie zmieniłby Sewerynę, niczym księżę odmienia Kopciuszka, jednak wie, że gdyby nie inność Seweryny, to dziewczyna najpewniej nie zafascynowałaby go sobą aż tak, byłaby podobna do innych panien, tak samo szykowna i tak samo nużąca. Jednakże są momenty, w których Zdzisław jest rozdrażniony tym, że Seweryna zdaje się zupełnie nie zwracać uwagi na przepisy mody i jest *dalece nie ubraną*, zdarza mu się także kpić z jej wyglądu np. warkocza, sukni czy futra. Dorota Niedziałkowska pisze⁵¹, że Zdzisława rażą braki harmonii w wyglądzie oraz sposobie bycia Seweryny — zbyt opalona skóra dłoni, brak obejścia przy poruszaniu się wśród tłumów, niewłaściwy akcent, gdy mówi po francusku. Dzieje się tak dlatego, ponieważ *ubranie dandysa musi się mieścić w ogólnej konwencji epoki, w przeciwnym wypadku nie mógłby być arbitrem elegancji*⁵². Zaś Seweryna nie pasuje do starannie przygotowanego wizerunku Zdzisława, na który ten pieczołowicie pracował, na jego tle wygląda na jeszcze bardziej zaniedbaną, nie pasuje do niego tak, jak pasowałyby np. Idalka czy inna kobieta z salonowych przyjęć.

Obie kobiety, choć są zupełnie różne pod względem powierzchowności, prezentują również odmienne typy zachowań i osobowości. Idalka jest bez wątpienia postacią pozytywną, została stworzona przez Orzeszkową w taki sposób, aby wzbudzić w czytelniku sympatię, choć jej przyzwyczajenia i priorytety są zupełnie rozbieżne z tymi, które wyżej opisałam, a których orędowniczką jest pisarka. Dzieje się tak, ponieważ Eliza Orzeszkowa

⁵⁰ DB, 85.

⁵¹ Niedziałkowska D., *Dandyzm w „Dwóch biegunach” i „Argonautach” E. Orzeszkowej*, [w:] *Wiek XIX Prus i inne*, red. B. Bobrowska, Karol Jaworski, Warszawa 2011, s. 116.

⁵² Sadkowska B., *Homo dandys* [w:] *Miesięcznik Literacki*, nr 8, Warszawa 1972, s. 84.

krytykuje kulturę, a nie ludzi, będących jej ofiarami. Idalka szczerze kocha Sewerynę oraz swojego syna, ale nie potrafi żyć w inny sposób. Zdzisław wielokrotnie podkreśla, że jego przyjaciółka to kobieta poczciwa, miła i zawsze mająca jak najlepsze intencje. Jest ona także salonową lwicą, doskonale odnajduje się na salonach oraz rautach, naturalnie błyszcząc w towarzystwie. Świetnie orientuje się w zasadach oraz manierach, które narzucają spotkania towarzyskie, sama jest także ich organizatorką i dobrze sobie radzi jako pani domu. Zawsze ma kontrolę nad rozmową, potrafi nią sprawnie kierować dzięki podzielności uwagi — gdy wymaga tego salonowy obowiązek jest w stanie mówić na każdy temat, od polityki przez socjologię aż do najnowszych plotek. Nie daje po sobie poznać, że żaden z poruszanych przez nią tematów, podobnie jak i współrozmówców, nie jest faktycznym centrum jej zainteresowań, a rozmowa o nim, to tylko obowiązek, wynikający z etykiety. Co więcej, można przypuszczać, że wygłaszane przez nią opinie nie są efektem jej faktycznych przemyśleń oraz refleksji, a są tylko powtarzаныmi zdaniem zasłyszany od kogoś innego. Często również gani Sewerynę za to, że dziewczyna nagminnie świadomie wychodzi poza narzuconą jej normę i zachowuje się niezgodnie z salonową etykietą. Robi to jednak w żartobliwy sposób. Idalia ma męża oraz kilkuletniego synka, jednak trudno powiedzieć coś więcej o jej związku, mąż przez całą powieść jest nieobecny, wyjechał na coroczne polowanie do zaprzyjaźnionego majątku. Kobieta jednak chętnie flirtuje z różnymi mężczyznami, Zdzisław wspomina, że ma ona słabość do egzotycznych mężczyzn, których lubi kokietować, jednak szybko ją nużą, nie jest jednak powiedziane wprost czy te relacje kończą się jedynie na etapie zalotów, czy też flirt przeradza się w romans. Co ważne, jest szczerze przywiązana do Seweryny jako krewnej, z którą spędzała w dzieciństwie każdą chwilę, akceptuje jej inność, choć zupełnie nie rozumie swojej kuzynki w jej dążeniach. Chciałaby, aby kobieta zrezygnowała ze ścieżki ascetycznego poświęcenia idei pracy u podstaw, ale myśli o tym — w swoim mniemaniu — dla jej dobra, nie upatrując w tym żadnej korzyści dla siebie. Równie szczerze pochwała zacieśnienie się relacji Seweryny oraz Zdzisława, robi wszystko, aby pomóc im się do siebie zbliżyć. Pokazuje to też sytuacja, w której Seweryna bez słowa opuszcza Warszawę i wraca do Krasowiec po burzliwej rozmowie ze Zdzisławem. Mężczyzna postanawia jechać za nią, a wtedy Idalka robi mu na czole znak krzyża, życząc jak najlepiej i obiecując, że pomodli się w jego intencji.

Idalia to postać bardzo ciekawa oraz wielowymiarowa, trudno ją jednoznacznie ocenić, choć Orzeszkowej zależało na stworzeniu postaci sympatycznej, nieco roztargnionej kobiety i faktycznie, trudno nie darzyć jej serdecznością.

Seweryna, jako jedna z dwóch głównych bohaterów powieści, jest opisana przez Orzeszkową bardzo skrupulatnie i dokładnie, jej profil psychologiczny jest pogłębiony, choć widzimy ją cały czas oczami Zdzisława, nie mamy okazji śledzić jej myśli bezpośrednio. Jest ona w wieku Idalki, jednak wszystko czego doświadczyła, sprawiło, że jej życie potoczyło się zupełnie inaczej, mniej bez troski niż życie kuzynki. Przyjeżdża ona do Warszawy, ponieważ szuka, jak ironicznie określa to Zdzisław, światła, które pomogłoby jej zrobić jak najlepszy użytek z posiadanego majątku. Tak znajduje się w salonie organizowanym przez kuzynkę, jednak Idalka nie przedstawia jej swoim gościom z niewiadomego powodu — powinna to zrobić choćby dlatego, że Seweryna jest majątną herytierką. Jednak widać, że nie jest przyzwyczajona do takiego środowiska oraz towarzyskich spotkań, wszystkiemu się dziwi, nie do końca rozumie panujące zasady, choć zdaje się świadomie łamać salonowy *savoir vivre*. Robi to kilkakrotnie, po raz pierwszy w opisanym już przez mnie scenie, gdy prosi głośno Idalkę, aby przedstawiła ją podziwianemu przez nią Widzkiemu, co później tłumaczy w następujący sposób:

Idalia mówi, że popełniłam herezję towarzyską i sama wiem o tym, ale słuszności temu prawidłu towarzyskiemu nie przyznaję. Cóż z tego, że jestem kobietą? Nie czyni mię to wyższą od człowieka nademnie wyższego, bez względu na to, czy jest on kobietą albo mężczyzną⁵³.

Druga taka sytuacja ma miejsce, gdy zdradza, że zna przebieg rozmowy między Zdzisławem a jego znajomym i wie, że mężczyzna podjął się jej obrony. Tu także jest świadoma popełnionego *faux pas*, co nie powstrzymuje jej przed podziękowaniem mężczyźnie. Idalka jest przerażona zachowaniem kuzynki, która według etykiety powinna zachować w tajemnicy fakt, że Staś zdradził jej treść drobnej sprzeczki. Na bycie wzorową damą składała się umiejętność milczenia oraz bycia obeznaną w salonowej etykiecie, a Seweryna miała wyraźne braki w obu tych kwestiach. Inność Seweryny zostaje podkreślona za pomocą całokształtu jej wizerunku kontrastującego z Idalką.

Podsumowując wnioski zebrane w całym rozdziale można wysunąć następującą konkluzję — Seweryna niezależnie od tła, na jakim się prezentuje, wypada podobnie,

⁵³ DB, 61.

zarówno w salonie, jak i w dworku oraz przy kuzynce Idalii. Jej inność może być w pewnym sensie testem dla otoczenia, ponieważ dziewczyna nie zjednuje sobie sympatii osób, które znają ją wyłącznie powierzchownie, czego przykładem są salonowi przyjaciele Zdzisława czy mieszkańcy Mirowa. Aby móc ją szczerze polubić, trzeba ją naprawdę dobrze poznać lub doświadczyć jej pomocy. Z tego powodu Sewerynę szczerze kocha Idalka, gdyż dobrze zna swoją kuzynkę, przyjaźni się z nią od dzieciństwa. Także ubogi mężczyzna staje w jej obronie, gdy jest krytykowana w Mirowie, ponieważ doświadczył jej pomocy w trudnej sytuacji życiowej. Dziewczyna wyciągnęła do niego rękę bez wywyższania się, rozmawiała z nim jak równa z równym. Wówczas dopiero jest się w stanie dostrzec prawdziwe dobro oraz wartość pozornie źle wykształconej, *dzikiej* i niedostępnej dziewczyny. Podobnie rzecz ma się z jej dworkiem, dla jego mieszkańców i samej Seweryny ma on nieocenioną wartość, jednak gości takich jak np. Zdzisław przytłacza wystrój oraz aura domu. Mężczyzna nie jest przystosowany do takich miejsc jak Krasowce, które uważa za skłaniające do melancholii oraz do takich ludzi jak Seweryna, nieobytych w tym, co dla niego jest filarem codzienności, wyznających zasady niepopularne w jego kręgach towarzyskich, wyróżniających się nawet poprzez wygląd niedopasowany do najnowszych trendów mody. Jednak to, co go w niej dziwi jest zarazem tym, co go do niej przyciąga. Jej inność jest dla niego ambiwalentna. I właśnie tej uczuciowej ambiwalencji zostanie poświęcony kolejny rozdział mojej pracy, w którym skupię się na fascynacji, jaka połączyła Zdzisława oraz Sewerynę.

Rozdział 2. Seweryna i Zdzisław – dwa bieguny

Wprowadzenie

Motyw miłości był obecny w literaturze od zarania dziejów, każda epoka literacka przedstawiała ją w inny sposób, choć apogeum zainteresowania taką tematyką przypadło oczywiście na romantyzm, w którym skupiano się na samym doświadczaniu miłości przez postacie literackie, najczęściej tej pozbawionej szczęśliwego zakończenia, prowadzącej do zguby kochanków poprzez maksymalizację odczuwanych emocji. Twórcy pozytywistyczni opierali się na zupełnie innych podstawach filozoficzno-światopoglądowych, jednak nie udało im się ostatecznie odciąć od romantycznych wyobrażeń o miłości, często mniej lub bardziej świadomie portretowali kochanków zgodnie z romantycznym wzorem. Choć fundamentem literatury pozytywistycznej było pragmatyczne skupienie się na założeniach programu społeczno-ekonomicznego oraz pracy u podstaw i budowanie silnego narodu, który zdoła wydostać się spod zaborów, to jednak miłość jest także istotną podporą i nie sposób o niej milczeć. Kłosińska pisze⁵⁴, że odejście od romansowej struktury Eliza Orzeszkowa wiąże ze stopniowym zapoznawaniem się społeczeństwa z pozytywistycznym programem. Jednakże jednocześnie niejaki wymóg wiązania fabuły z tematem oraz typem postaci sprawiał, że ten, kto chciał poruszać tematy około romansowe musiał zaczerpnąć z tradycji romantycznej. W pozytywizmie był jednak wykorzystywany przekornie — za pomocą romansu pokazywano hedonizm bezrobotnych arystokratów, których całe życie można nazwać niekończącym się świętem. W taki sposób powstają powieści, które można nazwać antyromansami, niemogącymi programowo mieć szczęśliwego zakończenia. Takim właśnie antyromansem jest powieść Elizy Orzeszkowej, *Dwa bieguny*, skupiająca się na relacji dwójki bohaterów, których różni właściwie wszystko. W niniejszym rozdziale to właśnie ta relacja zostanie poddana szczegółowej analizie, prześledzimy powody, dla których romantyczne spełnienie jest poza zasięgiem Zdzisława oraz Seweryny, a zostanie to pokazane na tle wyraźnego kontrastu między postawami obojga bohaterów oraz nieustannej polemice między ich spojrzeniami na świat. Są one odmienne, jednak nie na tyle, aby bohaterowie stali się dla siebie antypatyczni, nie porozumienia jest między nimi możliwa i zbliża ich do siebie,

⁵⁴ Kłosińska K., *Zepsuty romans („Dwa bieguny” i „Ad Astra” wśród powieści o „wieku nerwowym”)*, [w:] *też*, *Studia o twórczości Elizy Orzeszkowej*, Katowice 1989, s. 39.

jednak różnice są na tyle zauważalne, że nie przechodzą bez echa, wpływają negatywnie na ich relację, oddalając od siebie Sewerynę i Zdzisława.

2. 1. Rezonans i dysonans – burzliwa relacja Seweryny i Zdzisława

Historia uczucia rodzącego się niespiesznie między Seweryną i Zdzisławem może być uznana za historię miłości romantycznej, co zostanie uargumentowane poniżej jako wyraz buntu wobec pewnych norm społecznych, co jest zgodne z definicją miłości romantycznej zaproponowaną przez Martę Piwińską⁵⁵. Jak zauważa Krystyna Kłosińska⁵⁶ Seweryna, będąc przeciwniczką salonowych zasad, zauważa w Gronowskim materiał na swojego stronnika, gdy ten bierze ją w obronę przed bywalcami salonu, nie dostrzega lub nie chce dostrzec, że jego obrona to jedynie forma prowokacji, chęci zbuntowania się wobec nudnych zasad, wyrwania się z marazmu i rutyny, jaka go trawi.

Seweryna Zdrojewska, mimo bycia majątną właścicielką posiadłości ziemskiej, jest uważana za intruza w środowisku, do którego przybywa po porady dotyczące rozwijania pozytywistycznych podstawach filozoficzno-światopoglądowych w swoim majątku. Różnice wynikające z wychowania oraz zaszczepionych wartości powodują, że nie jest ona mile widziana na salonach, ponieważ przedstawiciele klasy wyższej nie do końca wiedzą, jak sobie z Seweryną poradzić. Także Seweryna w oczach salonu sprzeniewierza się warstwie społecznej, do której należy, ponieważ nie przestrzega konwenansów, jakie nią rządzą, robi to świadomie i nie daje się podporządkować dyktaturze zwyczajów i norm. Co więcej, za jej sprawą również Zdzisław zostaje *advokatem diabła*, stając w obronie dziewczyny, gdy ta pada ofiarą salonowych plotek z racji swojego nieprzystosowania się. Mężczyzna robi to impulsywnie, unosząc się dumą — Seweryna jest jego krewną, gdyby nie stanął w jej obronie, to uchybiłoby to jego honorowi. To, że Seweryna wyróżnia się niemalże w każdej kwestii — ubioru, dobrych manier, wykształcenia artystycznego, sprawia, że Zdzisław jest nią tak zaciekawiony.

Schemat opisany przeze mnie powyżej chętnie wykorzystywali także i autorzy nawet po roku 1863, sięgając po intrygę miłosną w swoich powieściach, gdyż zależało im na pozyskaniu zainteresowania zwłaszcza kobiecej publiki. Panie, mimo pozytywistycznych haseł o pracy u podstaw oraz potrzebie emancypacji kobiet, niezmiennie chętnie sięgały po

⁵⁵ Piwińska M., *Miłość romantyczna*, Kraków 1984, s. 523.

⁵⁶ Kłosińska K., *op. cit.*, s. 39.

działa z wątkiem romansowym i pisarzom zależało, aby sprostać potrzebom odbiorców. Stanowiło to dla nich nie lada wyzwanie, ponieważ popularność powieści oraz elitarność jej odbiorców trudno było pogodzić — trzeba było więc wybierać między tymi dwiema opcjami. Pisarze często kreują dwie przestrzenie, tę należącą do kobiety oraz tę, którą władał mężczyzna – dwie opozycyjne postawy o różnych wartościach i z innymi zasobami kulturalno-tradycjonalistycznymi. Fabuła skupia się na pokazaniu interakcji między dwójką głównych bohaterów, dokonując tym samym konfrontacji tych dwóch przestrzeni, dochodzi do starcia wpływającego na ich dalsze losy. Pojawia się tendencja do akcentowania opozycji oraz podziałów na *swoje* i *obce*, która utrzymuje się od początku do końca *Dwóch biegunów*, lecz nie tylko, występuje również w innych dziełach epoki pozytywizmu, o których mowa będzie później.

Jedną z ważniejszych scen, w której zauważamy zbliżenie się Seweryny oraz Zdzisława jest moment wspólnego zwiedzania wystawy sztuki w muzeum. Mężczyzna jest miłośnikiem sztuki, której, być może, oddaje się tak chętnie z uwagi na fakt, że świat rzeczywisty nie oferuje mu spełnienia, decyduje się on więc pograżyć w świecie doznań estetycznych, które bliżej do ideału niż wzgardzonej przez niego nużącej codzienności. Co więcej uważał on także samego siebie za *największe wcielenie idei piękna przemienionej w kształt materialny*⁵⁷. Dla kobiety jest to wielkie przeżycie, nie tylko duchowe i estetyczne, ale również towarzyskie. Zdzisława zaskakuje fakt, że dziewczyna tak majątna jak Seweryna nigdy przedtem nie była ani na wystawie sztuki, ani za granicą. Mężczyzna wielokrotnie bywał w przybytkach sztuki, ale każda wizyta w muzeum wciąż robi na nim ogromne wrażenie, docenia ich powagę, która wprawia go w sentymentalny nastrój i zadowala jego poczucie estetyki. Jako stały bywalec, kształcony artystycznie, służy Sewerynie pomocą — choć kobieta wie, że nie posiada gruntownego wykształcenia w dziedzinach związanych ze sztuką, to jednak chętnie dzieli się własnymi spostrzeżeniami ze Zdzisławem. Mężczyzna za to staje się dla niej tłumaczem oraz przewodnikiem, wprowadza ją w arkaana malarstwa, wyjaśniając nie tylko jego techniczne aspekty, ale również jej własne odczucia, wrażenia i emocje związane z oglądanymi właśnie dziełami, a Seweryna słucha go z uwagą oraz ciekawością. Jest to sceneria typowo sentymentalna, ponieważ twórcy tego nurtu przykładali wiele uwagi do wykreowania odpowiedniej scenerii, która miała tworzyć odpowiedni nastrój do rozwoju uczuć między dwójką bohaterów i rozwinąć ich wrażliwość. Dominowało przeświadczenie, że człowiek powinien poznawać świat poprzez doświadczenia zmysłowe.

⁵⁷ Baudelaire Ch., *Nowe notatki o Edgarze Poe* [w:] tegoż, *Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne*, Warszawa 1971, s. 113.

Nic więc dziwnego, że wizyta w estetycznym przybytku sztuki i rozmowy prowadzone szeptem, stają się pretekstem do przekroczenia pewnej granicy między tą parą, zbliżają się do siebie nie tylko fizycznie, ale również emocjonalnie. Zarówno Zdzisław, jak i Seweryna opowiadając sobie swoje interpretacje oglądanych dzieł, odsłaniają jakąś część siebie, która dotąd pozostawała ukryta, oboje okazują się wrażliwi na sztukę, choć ta wrażliwość u każdego z nich jest inna, to jednak pozwala im nawiązać między sobą nić porozumienia na nowym poziomie. Najlepiej zostaje to zobrazowane, kiedy Zdzisław spogląda na wsłuchaną w niego Sewerynę i zauważa, że kobieta pierwszy raz odkąd ją zna, jest prawdziwie szczęśliwa, a odczuwane szczęście niezwykle ją upiększa:

Koralowe jej usta były wilgotne i nieco rozchylone uśmiechem zachwyconym, a w oczach, do dna przejrzystych, gorzało ciche, skupione w sobie szczęście. Była wtedy piękną, ale zupełnie inaczej jak wszystkie znane mi dotąd kobiety. Patrzyłem na nią i czułem, jak z zachwyconego jej uśmiechu i przejrzystych oczu, we mnie także wpływało szczęście, ale zupełnie inne niż to, którego różne gatunki znałem. Nie było w nim nic zmysłowego, ani też wesołego. Zdawało mi się, owszem, że od wszelkiej materii oderwany, z duchem jakimś czystym i słodkim, wzbijam się w sferę górną, czystą, napojoną czarodziejskimi akordami barw, linii, tonów, że za tą salą wielką, napelnioną szklanem światłem i uroczystą ciszą, ani świata, ani jego trosk, płochości, zepsucia nie ma; że to świątynia, kołysząca się na obłokach i w której modli się nas dwoje⁵⁸.

Gdyby powyższy cytat pojawił się gdzieś bez kontekstu, zapewne zostałby odebrany jako fragment nie pozytywistycznego, a romantycznego dzieła, ponieważ taki ma być jego ogólny wydźwięk. W tym konkretnym momencie Zdzisław przypomina czytelnikowi romantycznego kochanka, patrzącego na swoją ukochaną przez pryzmat sentymentalno-romantycznych prawideł. Romantyzm i sentymentalizm to dwa oddzielne pojęcia, jednak łączą się w tej scenie w postaci Zdzisława. Zdaje się on mieć cechy zarówno romantyka, jak i sentymentalnego kochanka. Nie jest to zresztą dalekie od prawdy, sam przyznaje, że w tym momencie poczuł to, co nazywa się *połączeniem dusz* — romantyczna sceneria w znaczeniu współczesnym, otoczenie sztuką, piękna, interesująca kobieta u boku i Zdzisław, który ulega magii chwili:

Myślałem, że z jednej czary i jednostajnymi haustami pijemy szczęście i była to chwila, w której doskonale zrozumiałem to, co ludzie nazywają połączeniem dusz. Z tego połączenia dusz drwiłem

⁵⁸ DB, 79.

nieraz i przedtem i potem, ale wtedy rozumiałem je i dało mi ono jedno z najgłębszych i najczystszych zachwyceń, jakich kiedykolwiek doświadczyłem⁵⁹.

Muzeum staje się miejscem oderwanym od kontekstu społecznego świata, jest to ważne dla obojga bohaterów, nawet Seweryna zapomina o swoich powinnościach, będąc w takiej scenerii wraz ze Zdzisławem, a Zdzisław chwilowo nie myśli o drobnych mankamentach dziewczyny. Dochodzi między nimi do prawdziwego połączenia dusz, jest to scena bardzo intymna, opisująca wyjątkowe wydarzenie między dwójką bohaterów, do którego doszło bez słów. Scena w muzeum jest ważna dlatego, ponieważ to tu intensyfikuje się swoisty taniec zbliżania się i oddalania dwójki głównych bohaterów. Ocieplenie ich relacji przeradza się w panujący między nimi chłód, a te dwa stany przeplatają się ze sobą z różnym natężeniem w całej powieści Orzeszkowej. Będziemy obserwować je w różnych przestrzeniach i w różnych sytuacjach, które tworzą pewien schemat.

Choć Zdzisław bardzo żałuje, że ta magiczna chwila dobiega końca i wraz z Seweryną muszą wrócić do rzeczywistości, to jednak nie jest to ostatnia okazja do stania się świadkami zacieśniania się relacji tej dwójki.

Kolejną szansą na rozwinięcie zaczętego podczas wystawy obrazów flirtu okazuje się być raut, organizowany przez panią Oktawię, na który Seweryna przychodzi ze względu na Zdzisława. Mężczyzna nie musiał prosić jej o przyjście wraz z Idalką, przyjście Seweryny było naturalnym dalszym ciągiem prowadzonej przez nich miłosnej gry, rozpoczętej w muzeum. Na raucie dziewczyna została otoczona wianuszkami kawalerów, ciekawych nieznanym herytryerem, głównie ze względu na posiadany przez nią majątek. Seweryna konsekwentnie odmawia mężczyznom tańca, ci jednak pozostawali nieugięci. I tu z pomocą przychodzi Zdzisław, obserwujący jej salonowe zmagania od pewnego czasu. Dzięki jego interwencji po chwili oboje znajdują się w intymnej przestrzeni niewielkiego gabinetu, gdzie dochodzi do ciekawej rozmowy między dwójką bohaterów, dotyczącej wartości i priorytetów. Mężczyzna zaczyna od pytania, dlaczego dziewczyna nie chce tańczyć i to z pozoru niewinne pytanie przeradza się w próbę sił charakterów. Kobieta tłumaczy, że odzwyczaiła się od tańczenia i życia życiem normalnej dziewczyny w jej wieku, ponieważ strata bliskich, zwłaszcza brata, sprawiła, że załamała się, ale też musiała szybko dorosnąć, żeby przejąć jego obowiązki jako dziedziczka Krasowiec. Te doświadczenia sprawiły, że bezpowrotnie utraciła ona beztroskę, jaką mogły wykazywać się salonowe lalki, z którymi Zdzisław miał dotąd do czynienia. Zdzisław ma ambiwalentne uczucia co do sposobu bycia Seweryny, przez

⁵⁹ Ibidem, 80.

całą fabułę powieści waha się — czy chciałby ją zamienić w *cywilizowaną* kobietę światową, czy też bardziej pociąga go jej dzikość i inność. W momencie możliwości zbliżenia się do niej namawia jednak dziewczynę, aby porzuciła żalobę i przestała tak rygorystycznie przestrzegać narzuconych sobie reguł. Robi więc coś, co może Sewerynę do niego zniechęcić, jest to ryzykowny ruch ze strony mężczyzny i kobieta reaguje na niego w przewidywalny sposób — nie zgadza się ze Zdzisławem, tłumaczy dlaczego nie może porzucić tego, co jest dla niej tak drogie i istotne. On jednak nalega, w uniesieniu prosi, aby wsłuchała się w walca, w którym słychać nie tylko nuty beztroskie, ale również tęsknotę za czymś nieodgadnionym, nieokreślonym. Można uznać to za odniesienie się Zdzisława do siebie samego, swoistą autocharakterystykę. Jego życie pozornie również zdaje się być definicją beztroski, niekończącym się świętem — to bywanie na przyjęciach, salonach, rautach, opływanie w bogactwo oraz możliwość niepodejmowania pracy zarobkowej. Po bliższym przyjrzeniu się Zdzisławowi widać jednak, że tak naprawdę mężczyzna nie potrafi odczuwać szczęścia ani docenić własnej uprzywilejowanej pozycji, będąc trawionym przez bliżej nieznaną tęsknotę, lęki oraz wątpliwości. Jego zdaniem Seweryna może długo opierać się zarówno walcowi, jak i jemu, ale w końcu musi ulec i nie myli się. W jej zgodzie Zdzisław doszukuje się kobiecej natury, która nakazuje kobiecie, by uległa mężczyźnie, zauważa również, że Seweryna czyni to z prawdziwą gracją. To wrażenie jednak mija po przetańczonym walcu, gdy mężczyzna patrzy na nią z litością, widząc jej żalobę i smutek oraz ubogo wyglądające trzewiki, będące swoistym symbolem, które według niego czynią marne życie jeszcze marniejszym, czar pryska.

Inną sceną, przedstawiającą połączenie się Zdzisława i Seweryny jest ta, w której prezentuje on jej i kuzynce Idalce swój przekład *Kaina* autorstwa Byrona na język polski. Następuje ona po nieprzyjemnej wymianie zdań dwójki bohaterów i staje się okazją do zażegnania powstałego przez różnice światopoglądowe konfliktu. Mężczyzna zaczyna recytować i martwi się, jak zareaguje na to tłumaczenie dziewczyna, która dotąd nie miała styczności z takim rodzajem sztuki, nie wie czy nie zrozumie ona przetłumaczonego przez niego fragmentu utworu opatrnie i nie uzna za bluźnierczy. Sewerynie jednak towarzyszą emocje podobne jak te, których doświadczyła podczas wizyty w muzeum, emocje, budzące się w niej podczas deklamacji Zdzisława są łatwo dostrzegalne na jej twarzy i bynajmniej nie maluje się na niej strach czy zniesmaczenie. Seweryna jest zaskoczona, ale wzruszona tym, czego ma przyjemność słuchać, a mężczyzna deklamuje najlepiej jak potrafi, aby urzec

dziewczynę swoim kunsztem, sam także zauważa podobieństwo tej sceny do sceny, jaka miała miejsce w muzeum na wystawie obrazów.

Spostrzeżenie to nappełniło mnie uczuciem bardzo słodkim, podobnym do tego, którego już raz doświadczyłem, gdy wspólnie oglądaliśmy obrazy. Im dłużej czytałem, tym silniej czułem nie tajemniczą, zadzierzgającą się między nami i łączącą nasze dusze⁶⁰.

Zdzisław kończy deklamację znamienym cytatem, który jest mottem *Dwóch biegunów* i doskonale oddaje relację Zdzisława oraz Seweryny, tłumacząc dlaczego trwałe złączenie ich dusz zawsze będzie poza zasięgiem chylących się ku sobie bohaterów:

— Jestem z rodu aniołów; czy chcesz stać się do mnie podobnym?

— Widzę twoją moc i piękność; ale wskazujesz mi rzeczy, przewyższające moje siły, chociaż nie przewyższające mojego pojęcia⁶¹

Seweryna jest tą, która pochodzi z rodu aniołów, ludzi, którzy podporządkowali swój los jakiejś wzniosłej idei, przyjeżdża do Warszawy i stawia przed innymi pytania, które mogą zapoczątkować zmiany w ich postrzeganiu świata, jednak nie trafia na podatny grunt, jej próby reform zostają wyśmiane i odrzucone przez wszystkich, poza Zdzisławem, który się waha. Nie pochodzi on z jej rodu, ale jako jedyny słucha milcząc, nie drwi, dziwi się, ale w pewien sposób czuje podziw wobec tej, która ma siłę zmieniać otaczającą ją rzeczywistość i ma nadzieję na to, że zmiany te będą trwałe i będą miały sens. Widzi wyraźnie piękno oraz moc, jaką posiada w sobie Seweryna, pokazuje mu to przy wielu okazjach, m.in. wyjazd na wieś do Krasowiec uświadamia mu jak wielka jest potrzeba zmian i reform, obawia się, że to jednak próżny trud i rzeczywistości nie da się zmienić. Piękno Seweryny to nie tylko powierzchowność, choć Zdzisław oczywiście dostrzega jej urodę, ale także, a może przede wszystkim, osobowość dziewczyny, na którą składa się dobro, empatia, skromność czy prostota. Zdzisław rozumie jej motywację, jest wszak wykształconym i inteligentnym młodzieńcem, ale projekty, które dziewczyna chce wcielić w życie, przewyższają jego siły, to znudzony życiem dekadent, który nie splami rąk pracą u podstaw i tu ich drogi życiowe muszą się rozminąć, niemożliwym jest połączyć dekadenta z entuzjastką pracy dla ludu.

Podobnie jak w scenie w muzeum, istotną rolę po raz kolejny odgrywa także sceneria, w której odbywa się prezentowanie przekładu Zdzisława, tym razem jest nim buduar Idalki.

⁶⁰ DB, 114.

⁶¹ DB, 114.

Intymny nastrój pomieszczenia pozwala mężczyźnie cieszyć się, jak sam pisze, zwycięstwem, które zapewniła mu jego recytacja tłumaczenia poematu Byrona. Buduar był wyposażony w ozdobne tkaniny, pochodzące ze Wschodu, zasłony z ciężkiego materiału, zwiewne firany, a nad wszystkim unosiła się lekka woń. Zdzisław zdaje sobie z tego sprawę, zauważając, że to idealna sceneria do odegrania miłosnej sceny między nim a Seweryną, a on odgrywał takie sceny wiele razy.

Siedzieć w takim buduarze i nie zwierzać się z cicha małemu uszku, nie trzymać w dłoni atlasowej rączki, nie wyciągać ramienia dla objęcia gnącej się w upojeniu kibici, nie przechodzić całej skali wrażeń od pianissima do fortissima, od andante do furioso, wydawało mi się prawie niepodobieństwem⁶².

A jednak gdy siedział w tak dogodnej dla siebie scenerii z Seweryną odczuwał to niepodobieństwo. Mówi on wprost z czego to wynika, Seweryna dość mocno odbiega od zastanej tam scenerii, nie jest dopasowana i psuje romantyczny nastrój, jaki przez chwilę odczuwał Zdzisław. Seweryna głaszcząc włosy synka Idalki rozproszyła jego nadzieję na nawiązanie romansu między nimi akurat w tamtym momencie.

Wyżej przytoczone przeze mnie sceny pokazują, że między Zdzisławem a Seweryną dochodziło do kilkukrotnego połączenia dusz, sytuacji, w których zbliżali się oni do siebie było wiele, czasem Orzeszkowa poświęcała im kilkanaście stron, a czasem sygnalizowała tylko jednym zdaniem to, że udało im się nawiązać nić porozumienia. Jednak każde nawiązanie nici porozumienia między tą dwójką musiało w końcu zostać zniweczone, rozproszone i zerwane. Powodowała to inność obojga bohaterów, którym wspólny grunt udawało się znaleźć krótkotrwale, różnice między nimi były zbyt duże i manifestowały się zbyt wyraźnie, aby mogły zostać zignorowane na rzecz zawiązania się między nimi trwałej, stabilnej relacji. Tytułowe dwa, przeciwstawne sobie bieguny przez całą fabułę dają o sobie znać, harmonia między nimi jest niemożliwa do osiągnięcia, nieważne, jak bardzo staraliby się oni skupić na podobieństwach między sobą, jest ich za mało, różnice przeważają i przypieczętowują ich los. To właśnie na tych dysonansach w relacji Zdzisława i Seweryny chciałabym się skupić w kolejnej części mojej pracy. Przyjrzymy się tym scenom, w których rozbieżności wybrzmiewają dobitnie i rozdzielają Sewerynę od Zdzisława, ponieważ nie mogą oni udawać, że są z tych samych środowisk i mają za sobą te same doświadczenia.

⁶² DB, 116.

Zacznijmy od dwóch scen, jedna poprzedza moment czytania przekładu Zdzisława, druga następuje zaraz po nim. Pierwsza z nich ma miejsce, gdy mężczyzna przychodzi do kobiet i zastaje Sewerynę, rozmawiającą z profesorem o sprowadzeniu do Krasowiec młodego lekarza, który otoczyłby opieką medyczną dwór i wioski wokół niego. Zachowanie dziewczyny dziwi zarówno Zdzisława, jak i Idalkę, nie rozumieją oni, jak na raucie mogła ona myśleć o wzniosłych ideach i próbować je realizować dzięki zdobytym tam znajomościom. Kuzynka pozwala sobie na drobne żarty z dziewczyny, ta jednak nie obraża się, wiedząc, że osoby mieszkające w dużych, często zagranicznych miastach nie muszą zmagać się z problemem braku dostępu do opieki medycznej i nie rozumieją powagi jej przedsięwzięcia. Zdzisław zirytował się brakiem zainteresowania dziewczyny, jakie ta mu okazała i w ramach zemsty postanowił sprawić jej przykrość, sprowadzając rozmowę na tory, jakie ich poróżnią. Zasugerował on, że jej idee, owszem, są wzniosłe, jednak powinna je zostawić rządcy, złośliwie myląc kilkakrotnie jego nazwisko, a sama zając się swoim życiem, nie marnować go na wypełnianie wpojonych sobie ideałów. Seweryna reaguje na początku gwałtownie, prostuje się i odpowiada atakiem na atak, lecz po chwili łzy stają jej w oczach i odwraca wzrok od mężczyzny, który umyślnie sprawił jej przykrość. Dopiero wówczas Zdzisław zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił, wcześniej nie przejmował się tym, że zrani dziewczynę, a wręcz chciał ją sprowokować, lecz szybko tego pożałował. Zreflektował się i zaczął tłumaczyć, dlaczego to zrobił, zrzucając winę na swoje usposobienie, ale także niemożność podzielenia jej szlachetności oraz wzniosłości. Inność Seweryny jest czymś, co go drażni, z czym nie potrafi sobie poradzić i na co, w efekcie, reaguje złością i prowokacyjnie ją zaczepia, co prowadzi do nieustannych napięć między nimi i psuje ich relację. Zdzisław próbuje wytłumaczyć Sewerynie swój punkt widzenia, dekadenta, który nie widzi sensu w zmianach i nie ma nadziei na lepsze jutro. Seweryna jednak pozostaje głucha na jego tłumaczenia, zauważa ich irracjonalność, tłumaczy mu, że owszem, zwierzęta i rośliny mogą pozostać odporne na zmiany, jednak człowiek, choć też podlega prawom natury, wyróżnia się jednak posiadaniem wolnej woli oraz idącej za nią możliwością refleksji oraz zmiany swoich poglądów. Wpływy istnieją, ale nie trzeba im się bezwiednie poddawać, można próbować z nimi walczyć w imię wyższych idei i będzie to walka szlachetna i chwalebna. W tej rozmowie widzimy zderzenie się dwóch światów, dekadenci, przepełniony bezsenssem i beznadzieją punkt widzenia Zdzisława oraz idealistyczny, pełen chęci do pracy u podstaw i wiążących się z nią nadziei światopogląd Seweryny. Są to krańcowo różne postawy, dwa przeciwstawne sobie bieguny, dla których wypracowanie

kompromisu może okazać się niemożliwe, ponieważ żadne z dwójki bohaterów nie jest skłonne do zrezygnowania z własnych przekonań w imię miłości, która byłaby uczuciem niełatwym i wymagającym poświęceń, ani Zdzisław ani Seweryna nie byli na nie gotowi. Zdzisław jest tego świadom, jednak czuje ukłucie żalu, gdy na koniec rozmowy Seweryna mówi, że rzadko zdarza się, aby ich usposobienia były zgodne. Orzeszkowa wielokrotnie krytycznie ustosunkowywała się do twórczości dekadencjonalnej - w tym na przykład do twórczości Przybyszewskiego⁶³, wielkiego animatora życia literackiego Młodej Polski, uważanego w pewnych kręgach nawet za proroka. Mimo niechęci do dekadentyzmu, Orzeszkowa czyni dekadenta jednym z dwójki głównych bohaterów *Dwóch biegunów*, tłumaczy to w następujący sposób: *Naprzód było z góry ułożoną rzeczą, że tło utworu, jego główna waga - to walka dwu sprzecznych organizacji moralnych i umysłowych, czyli walka o idee (...)*⁶⁴. Owa walka o idee jest możliwa właśnie dzięki stworzeniu postaci Zdzisława, którego poglądy są zaprzeczeniem tego, w co wierzy Orzeszkowa, a za nią także Seweryna. Starcie dwóch światopoglądów pozwala na jasne przedstawienie czytelnikowi która postawa jest dobra, warta naśladowania, a którą należy potępić i się jej wystrzegać.

Drugą, podobną sytuacją jest ta, która następuje po przeczytaniu przekładu Zdzisława, gdy siedzą oni we trójkę w buduarze Idalki, Zdzisław, Seweryna i Arturek. Tym razem Zdzisława z równowagi wyprowadził śpiący na kolanach dziewczyny chłopczyk, mający psuć atmosferę, jaka mogłaby się rozwinąć między nim a Seweryną, gdyby tylko okoliczności były trochę inne. Mężczyzna nazywa Arturka filarkiem, na co dziewczyna reaguje entuzjastycznie, zdając się nie zauważać, że ze strony Zdzisława to żartobliwa kpina. Jej postawa irytuje Zdzisława, nie rozumie on, jak można być tak bezkrytycznie zapatrzonym w jakąś ideę, którą reprezentuje chłopczyk, dla mężczyzny zresztą jest tak obcą i odległą, jak tylko może być. Drobne napięcie łagodzi jednak muzyka, która na chwilę znów zbliża do siebie bohaterów, ale stan ten nie trwa długo. Idalka prosi Sewerynę, by ta zapytała ile Zdzisławowi zajęło przetłumaczenie pierwszego aktu *Kaina* Byrona, Zdzisław protestuje, wiedząc, że jest próżniakiem, gdyby go porównać z pracowitą Seweryną, nie chce, żeby kobieta się o tym dowiedziała, bo to oznaczałoby, że znów straci w jej oczach. Bardzo długo zajęło mu tłumaczenie zaledwie fragmentu dzieła Byrona. Ona jednak żartuje sobie z tego, co sprawia, że dumny dekadent obraża się zarówno na nią, jak i na Idalkę, która rozpoczęła niewygodny dla niego temat. Dopiero przy żegnaniu się z Seweryną odczuwa on jakiś żal

⁶³ Jankowski E., *Komentarze do listów E. Orzeszkowej do T. Garbowskiego*, [w:] E. Orzeszkowa, *Listy zebrane*, t. III, oprac. E. Jankowski, Wrocław 1956, s. 354.

⁶⁴ Orzeszkowa E., *Listy zebrane*, t. III, oprac. E. Jankowski, Wrocław 1956, s. 246.

oraz poczucie winy z powodu swojego zachowania tego wieczoru, a w głowie wybrzmiewa mu znamienne zdanie z własnego przekładu:

— Jestem z rodu aniołów; czy chcesz stać się do mnie podobnym?

— Widzę twoją moc i piękność; ale wskazujesz mi rzeczy, przewyższające moje siły, chociaż nie przewyższające mojego pojęcia⁶⁵

Podobnie rzecz ma się następnego dnia, gdy Zdzisław zwierza się Sewerynie, że jego dzień był pusty, marny i męczący, co oddaje jego dekadencją naturę, której dziewczyna nie jest w stanie pojąć. Pyta, dlaczego nie spędzi więc dnia w inny sposób, ale ten tłumaczy jej, że nie jest w stanie już żyć inaczej, co sprawia, że kobieta bezradnie milknie, by po chwili zauważyć, że ich osobne drogi rozdzielają całe światy. Zdzisław na chwilę pograża się w smutku, lecz przytomnie zauważa, że chwilami udawało im się te drogi połączyć, o czym świadczą wydarzenia z muzeum, rautu czy recytacji przekładu utworu. Nie wszystko było więc stracone, jest to o tyle ciekawe, że tym razem to w dekadencie budzi się nadzieja oraz chęć walki o względy kobiety, która mu się podoba, nawet mimo tak wyraźnych różnic między nimi, widocznych niemal na każdej płaszczyźnie, o jakiej zdarza im się dyskutować. Zdzisław naprzemiennie traci i odzyskuje nadzieję na swoje szczęśliwe zakończenie, podobnie zresztą czyni Seweryna. Oboje są sobą zuroczeni, jakaś siła pcha ich ku sobie, lecz jednocześnie są świadomi tego, że dzieli ich zbyt wiele, aby to mogło się udać.

Świadczy o tym także, a może zwłaszcza, scena, która wieńczy powieść Orzeszkowej, gdzie dochodzi do ostatniej rozmowy między Seweryną a Zdzisławem. Mężczyzna przychodzi do niej, gdy ta gra na pianinie melodię, która zdaje się go do niej przyzywać. Jest to swoista klisza; ogromny i mroczny dwór pośrodku dziewiczej natury, w nim kobieta w czarnej sukni, grająca rzewną pieśń i idący do niej kochanek. Mężczyzna całuje jej dłoń, Seweryna jednak prędko ją zabiera, jakby spłoszona czułością ze strony Zdzisława. Scena ta jest przepelniona dramatyzmem, mężczyzna chciałby powiedzieć jej dużo, jednak niewypowiedziane słowa stają mu w gardle, a nazwanie Seweryny drogą mu kobietą budzi sprzeciw dziewczyny. Mężczyzna czuje się bezsilny wobec przywiązania dziewczyny do swojego majątku i poczucia misji, jaką ten jej daje, obawia się, że nic nie wskóra, nie przekona dziewczyny o tym, że miłość i idąca za nią zmiana życia może być ważniejsza niż staroświeckie ideały Sewerki. Dla obojga ta rozmowa jest trudna do odegrania, choć konieczna, niespodziewanie w punkcie nierozstrzygniętym przerywa ją wejście Bohusi, która

⁶⁵ DB, 114.

zdaje się strzec ukochanej podopiecznej. Po jej odejściu para bohaterów schodzi na grunt konwersacji o codzienności, robi to jednak z gorączkowym zacięciem, jakby ścigani przez myśl, że nadchodzi nieuchronny koniec i ich wzajemne zauroczenie sobą musi pozostać tylko zauroczeniem, nie uda im się zapracować na szczęśliwe zakończenie. Zdzisław rozpaczliwie w myślach to analizuje, pyta samego siebie, skąd ten przymus porzucenia, przecież są młodzi, wolni i równi, choć podświadomie wie, że poza tym są także różni i ta różność jest tym, co staje na drodze do ich wspólnego szczęścia i nawet gdyby Seweryna powtarzała *tak* zamiast *nie*, to w jej słowach pobrzmiewałaby groźba jakiegoś nieszczęścia, które w ich przypadku musiałyby w końcu nadejść i zranić ich głęboko bardziej, niż zrani ich odejście od siebie właśnie w tym momencie. Zauważa on także, że często wbrew ich woli wybuchały między nimi mniej i bardziej poważne wymiany zdań, które można by nazwać sporami, zawsze były one jednak krótkie, wspólnymi siłami zażegnane, bo oboje mieli świadomość tego, że ich kłótnie są bezowocne, a jednak nie umieli im zapobiec. Zdzisław uważa, że stali się oni ofiarami dwóch przeciwstawnych sobie sił, jedna z nich była tą nieprzyjacielską, która podkreślała ich różnice i zmuszała do skonfrontowania tych różnic w sporach, druga zaś była odwrotnością, pchała ich ku sobie, sprawiając, że znajdowali wspólny język i dzielili wzruszenia oraz zachwyty. Seweryna mówi, że nie można do pracy u podstaw nikogo przekonywać, to powołanie i trzeba je czuć. Zdzisława na początku to boli, później jednak budzi się w nim bunt, on nie czuje powołania i nie chce okłamać jej, że czuje, bo oszukanie szlachetnej, dobrej Seweryny byłoby dla niego zbrodnią. Musieli oni podjąć decyzję i Zdzisław miał świadomość, że od jego odpowiedzi zależy decyzja dziewczyny, jednak nie potrafił kłamać. Proponuje jej, aby porzuciła, rozdała swój majątek, ale przywróciła sobie wolność, na co Seweryna reaguje gwałtownym sprzeciwem. Oboje, nawet Zdzisław, który musiał sobie zdawać sprawę z tego, że jego pomysł jest skazany na porażkę, wiedzą, że gdyby Seweryna porzuciła Krasowce, nie potrafiłaby żyć i być szczęśliwą. Mężczyzna ze złością stwierdza w myślach, że dziewczyna nie potrafi kochać, bo nie chce wyrzec się dla niego tego, co sama z taką pieczołowitością buduje. Podjęli decyzję — muszą się rozstać. Seweryna jest skupiona na pomocy wiejskiemu ludowi ze swojej okolicy, Zdzisław zaś, jak zauważa, ma inną *religię*, nie potrafi jednak sprecyzować jaką. Następnego dnia oboje odczuli ulgę, że ich relacja dobiegła końca i nie będą dłużej się męczyć w emocjonalnym potrzasku. Wizyta Zdzisława w Krasowcach kończy się uprzejmą, lecz bez wątpienia przykrą dla nich obojga wymianą zdań. Po jej zakończeniu Seweryna wybucha płaczem i osuwa się na krzesło, Zdzisław upada u jej stóp i błaga, żeby została jego ukochaną, dziewczyna

protestuje, powtarzając jedno słowo — *nigdy!*, choć to wyrzeczenie wiele ją kosztuje. Rozmowa, wieńcząca wizytę Zdzisława w Krasowcach okazuje się być ostatecznym przypieczętowaniem ich nieuchronnego rozstania, które ma miejsce następnego dnia.

Wymowa rozstania Seweryny oraz Zdzisława jest tendencyjna, Orzeszkowa to apologetka idei pozytywizmu, przekładająca konieczność nieustannego podejmowania się pracy u podstaw nad osobiste szczęście, związane ze spełnieniem się w sferze miłosnej. Dobrobyt ludu jest dla niej ważniejszy od indywidualnego szczęścia człowieka dlatego, ponieważ jest trwalszy niż emocjonalne spełnienie jednostek. Jak sama pisze w swoim dziariuszu:

Ani głosu, ani słowa, ani echa, ani wieści! Jakby nigdy nic nie było! - bo też było tylko - złudzenie! W dziedzinie uczuć ludzkich tylko wrażenie zmysłowe nie są złudzeniem. Gdzie zmysły nie grają roli, tam zwykle nie ma nic i tylko marzycielskim, zapalonym głowom zdawać się może, że coś jest. Przywiązanie, zaufanie, przyjaźń, troskliwość, wdzięczność, pamięć o dniach przeżytych wspólnie - imaginacja! Tylko rozkosz zmysłowa ludzi wiąże na czas jakiś!...⁶⁶

Pokazuje ona w tym fragmencie, że szczęście jednostki jest czymś ulotnym, nietrwałym i złudnym, zaś budowanie dobrobytu ludu to praca trudniejsza, wymagająca wyrzeczeń, lecz trwała. Potwierdza ona tę tezę także w *Dwóch biegunach*, konstruując fabułę tak, aby przedstawić nietrwałość uczucia Zdzisława i Seweryny, ponieważ potrafili oni koegzystować ze sobą w harmonii tylko wówczas, gdy sceneria, w której przebywali, także oddziaływała na poczucie estetyki. W bardziej przyziemnych warunkach dochodziły do głosu różnice między nimi i sprawiały, że to połączenie dusz zdawało się być tylko krótkotrwałym złudzeniem, musiało ono zostać rozwiane przez bezlitosną rzeczywistość. Seweryna miała warunki, które mogłyby upodobnić jej życie do tego, jakie wiedzie Zdzisław i po swojej wizycie w Warszawie zaczęła być świadoma możliwości, jakie niesie za sobą pokaźny majątek. Wyjazdy za granicę, wycieczki do muzeów oraz na wystawy sztuki, bywanie na rautach i przyjęciach, życie pozbawione trosk, przesycone zbytkiem i bogactwem. Dziewczyna jednak równie świadomie odrzuca taką wizję swojej przyszłości, jednocześnie przekreślając na zawsze możliwość trwałego połączenia dusz ze Zdzisławem. Mężczyzna za to nie wyobraża sobie takiej degradacji, żeby z bywalca salonów przeistoczyć się w orędownika pracy u podstaw i zejść na poziom prostego ludu, rezygnując z wygód, jakie daje mu posiadanie

⁶⁶ Orzeszkowa E., *Dnie*, oprac. I. Wiśniewska, Warszawa 2001, s. 51.

pokażnego majątku oraz możliwość zarządzania nim tak, aby wieść dostatnie, wystawne życie.

I to właśnie temu zostanie poświęcony kolejny podrozdział mojej pracy, przyjrzymy się w nim dwóm odmiennym spojrzeniom na posiadany majątek. Pozytywizm był pod tym względem epoką szczególną, jego przedstawiciele podeszli rewolucyjnie do umieszczenia kwestii majątkowych w literaturze, stawiając pieniądź w pozycji, w jakiej dotąd stawiany nie był. W prozie drugiej połowy XIX wieku przedstawiany był ambiwalentnie, na dwa, skrajnie różne sposoby. Albo nie cieszył się on dobrą sławą i był ukazywany jako niszczycielska siła, sprowadzająca tych, którzy chcą się wzbogacić na złą drogę, która przyczynia się do rozkładu więzi w rodzinach, stanowi zagrożenie dla duchowości człowieka i kultury całych narodów, opornych wobec kapitalistycznych zapędów zachodniej cywilizacji. Z drugiej strony zaś bogacenie się oraz zdobywanie majątku stało się swoistym półśrodkiem w odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Pieniądź z wartości anty-moralnej stał się wartością moralną, jego zadaniem było wzmocnienie osłabionego przez ponad stuletnie zabory państwa polskiego. Wzniosłe idee, choć wciąż ważne, zaczęły być stawiane na równi z nimi postawiono m. in. rozwój przemysłu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zmiany w gospodarce. Pozytywiści więc nie mieli jednoznacznego obrazu pieniądza, raz jego wizerunek miał barwy ciemne, a raz jaśniejsze, m. in. w prozie Reymonta czy Prusa, którzy niechętnie, ale dostrzegali nieuchronność zmian społeczno-ekonomicznych. Orzeszkowa zaś raczej skupiła się na ukazaniu pewnej *choroby wieku* związanej z niebezpieczeństwami, jakie pociągało za sobą wyżej wspomniane zdobywanie majątku. Konstrukcja jej bohaterów jest bardzo tendencyjna i to właśnie na dekonstrukcji postaci oraz ich światopoglądów skupię się w dalszej części mojej pracy⁶⁷.

⁶⁷ Sobieraj T., „Przeklęte pieniądze” czy „motory życia”? Oblicza pieniądza w polskiej prozie drugiej połowy XIX wieku, [w:] *Pieniądź w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum. Temat pieniądza w literaturze i sztuce*, red. J. Bachórz, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17-18 stycznia 2000, s. 147-156.

2. 2. Dobro narodu czy dobro jednostki

Zarówno Zdzisław, jak i Seweryna to postacie o jasno zarysowanym systemie wartości, którego żadne z nich nie poddaje w wątpliwość. Mężczyzna był przekonany o wyższości *ucywilizowanego* sposobu życia, Seweryna zaś wierzyła w zasadność pracy u podstaw. Oboje mieli okazję doświadczyć tego, jak wygląda życie tej drugiej osoby i zmienić perspektywę, Seweryna przyjeżdżając do Warszawy i poznając ją ze Zdzisławem oraz Idalką, a Zdzisław odwiedzając dziewczynę w jej rodzinnej posiadłości, gdzie ma okazję obserwować codzienną rutynę Sewerki. Dla obojga wizyty te miały wartość edukacyjną, były ważne, jednak nie rewolucyjne, po ich odbyciu wracają oni znów do swoich środowisk i nic nie zmieniają w prowadzonym przez siebie sposobie życia.

Przybliżanie *biegunowych wartości* tych dwóch postaci chciałabym zacząć od przedstawienia pokrótce postaw moralno-światopoglądowych, zarówno Zdzisława, jak i Seweryny, ponieważ są one bardzo istotne dla całości niniejszego podrozdziału. Informacja o podejściu do posiadanego majątku jest jedynie częścią składową całego obrazu, którą motywują także inne, warte wspomnienia czynniki.

Joanna Zawadzka dokonuje trafnego spostrzeżenia — w prozie pozytywizmu nie znajdziemy żadnych dandysów, jedyne postacie, które posiadają pewne cechy takowych, to bezdogmatowcy oraz melancholicy, którzy odrzucają wartości moralne, skupiając się na dążeniu w życiu do estetyki, którą nierzadko realizują w sposób amoralny, świadczący o zepsuciu⁶⁸. Radosław Okulicz-Kozaryn dokonuje następującej charakterystyki pozytywistycznych dandysów: na *biedermeierowsko-pozytywistycznym wizerunku dandysa widniała etykieta modnisi, fanfarona, utracjusza, salonowca, lwa, charmeura i bawidamka*⁶⁹, zaś Dorota Niedziałkowska dodaje, że *lansowane w tym kręgu wartości i wzorce obyczajowe nie zyskały w Polsce akceptacji*⁷⁰. Ilustracją do powyższego opisu jest niechybnie Zdzisław oraz jego salonowi koledzy, którzy na *drogę życia wstępowali w dniu feralnym*⁷¹, a którzy są przez pisarkę ocenieni negatywnie, te ideały są jej obce, nie rozumie ich, co wybrzmiewa w całości utworu, w którym stary Zdzisław wraca do lat swojej młodości

⁶⁸ Zawadzka J., *Dandyzm*, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s.160-161.

⁶⁹ Okulicz-Kozaryn R., *Gest pięknoducha*, Liszki, 2003, s. 46-47.

⁷⁰ Niedziałkowska D., *Dandyzm w „Dwóch biegunach” i „Argonautach”* Elizy Orzeszkowej, [w:] *Wiek XIX Prus i inne*, red. B. Bobrowska, K. Jaworski.

⁷¹ DB, 11.

i wspomina jej błędne wartości ku przestrodze swojego synowca, chce go ustrzec przed popełnieniem tych samych błędów.

Dla dandysa bardzo ważne jest odnajdywanie się w społecznych konwenansach, znanie salonowej etykiety i stosowanie się do jej zasad, co ma poświadczać doskonałe ucywilizowanie. Jules Barbey d'Aurevilly porównywał ideał dandysa do kamienia szlachetnego, a konkretnie do opala, który dzięki wspaniałemu oszlifowaniu wytwarza wyrazisty obraz z odblasków oraz subtelności, zachowując przy tym najwyższą wartość⁷².

Granowski zauważa to już na samym początku swojego monologu, wyliczając rozmaite przedmioty zainteresowania jego i towarzystwa, w którym się obraca. Nazywa siebie oraz sobie oraz sobie podobnych młodzieńców chłopcami niezłymi, roztroprnymi i przyjemnymi, mającymi wrażliwe serce, przejawiające się jednak głównie w biernym współczuciu, a czasem w sięganiu po portfel w celu wspomoczenia potrzebujących. Uważa, że są inteligentni dzięki zdobytym studiom oraz czytanej literaturze, a zwierzęce odruchy, którym nieraz ulegali, pozostawiały w nich rozczarowanie samymi sobą. Ci znawcy malarstwa, poezji oraz prozy, a także architektury, największą słabość mieli jednak do muzyki, którą kojarzyli z pięknem oraz erotyzmem. Dzięki lekturze dzienników mogli rozmawiać także o polityce czy filozofii. Jednak wszystkie te przymioty nie sprawiły, że zajmowały ich sprawy narodowościowe i wyzwolenicze, nie szukali oni głębi w życiu, skupiali się na powierzchownych przyjemnościach, to dla nich żyli. O braku refleksji oraz empatii świadczy także sytuacja, w której drwili oni z Seweryny, przekładając salonowe obycie, którego nie miała, nad wzniosłe idee, z którymi do nich przyszła. Nie obchodziła ich jako człowiek, posiadający uczucia, zwrócili uwagę tylko na braki w znajomości kultury salonowej i okrutnie z nich żartowali. Bywanie na salonach oraz rautach pozwalało im popisać się znajomością manier oraz etykiety.

Równie istotna co znajomość konwenansów jest także odpowiednia prezencja fizyczna, dandysi zazwyczaj spędzali długie godziny przed lustrem w prywatnej przestrzeni buduaru, aby nie tylko ją podziwiać, ale również udoskonalać jej przymioty. Zdzisław, wspominając lata swojej młodości z perspektywy czasu jest dumny z tego, że cieszył się powodzeniem u kobiet dzięki przymiotom własnej urody, ale dużą rolę odgrywał w tym także sposób ubierania się. Granowski wybiera ubrania szykowne, eleganckie, od razu zdradzające jego pozycję społeczną, a także modne, bo jak sam mówi, *ubrania pań i panów powinny być zupełnie takimi, jakimi wedle panującej mody być powinny*⁷³. Trafnej obserwacji dokonuje

⁷² Barbey d'Aurevilly J., *Literatura i Sztuka*. Dodatek do *Nowej Gazety* 1914, nr 3 z 25 stycznia.

⁷³ DB, 13.

wcześniej wspomniana Dorota Niedziałkowska, zauważając, że Zdzisław jest obserwatorem oraz koneserem damskiej mody oraz urody, konstruuje on bardzo celne spostrzeżenia, dotyczące np. strojów kobiet na rautach oraz przyjęciach, często w myślach ocenia kreacje Idalki, np. trafnie interpretuje, że *do założenia takiego stroju skłonił kuzynkę sentymentalny i kokieteryjny nastrój*⁷⁴. Nie czyni to go jednak bynajmniej zniewieściałym, w snutyh przez siebie ocenach pozostaje męski, mimo idealizmu i przykładania dużej uwagi do własnego i cudzego wyglądu.

Jako trzecia i ostatnia wymieniona przeze mnie integralna cecha dandysa to słabość do sztuki, którą Zdzisław się otacza i którą z prawdziwym oddaniem uprawia, nawet jeśli to tylko narzucona mu przez pewien wzorzec życia poza. Deklaruje on, że *pierwsze miejsce w upodobaniach naszych tego rzędu zajmowała muzyka*⁷⁵, ale również opanował sztukę pięknego deklamowania, bywa w teatrach oraz chadza do galerii sztuki, także dużo czyta i wie co nieco nawet o architekturze. Jest wszechstronnie wykształcony artystycznie i chętnie się tym chwali, robi to np. po to, aby zaimponować Sewerynie swoją wiedzą. Dziewczyna okazuje się być pojętna i szybko znajdują wspólny język, gdy Zdzisław tłumaczy jej pravidła sztuk plastycznych. Przekraczając próg galerii sztuki czuje się tak, jakby przekraczał próg świątyni, doznaje wręcz mistycznego zachwycenia. Orzeszkowa przedstawia tu sztukę jako element, który łączy estetykę z etyką, jest wartościowana raczej pozytywnie jako coś, co zbliża do siebie dwójkę bohaterów, będąc łączącym ich pomostem.,

Reasumując, porter Granowskiego-dandysa jest kreślony przez pisarkę z uwagą oraz dbałością o szczegóły, jest spójny, a sam Zdzisław to *spoista osobowość*⁷⁶, która w zamyśle miała być postacią negatywnej, jednak Granowski budzi raczej sympatyczne współczucie wobec patowej sytuacji uczuciowej, w jakiej się wraz z Seweryną znalazł. Jego cechy charakteru oraz usposobienie przełożą się na jego podejście do majątku, o czym napiszę w dalszej części mojej pracy.

Tworząc postać dandysa-Zdzisława, Eliza Orzeszkowa chciała oddać swój niepokój związany ze stopniowym odchodzeniem od ideałów, za które jej pokolenie oddałoby życie, w nowej, pre-modernistycznej rzeczywistości dostrzegając upadek jakichkolwiek wartości, dziwiła się, że młodzi ludzie, zamiast epatować energią i chęcią zmieniania zastanego ładu stają się bierni, manifestują swoją niewiarę w możliwość oraz sens działania

⁷⁴ Niedziałkowska D., *Dandyzm w „Dwóch biegunach” i „Argonautach” Elizy Orzeszkowej*, [w:] *Wiek XIX Prus i inne*, red. B. Bobrowska, K. Jaworski, s. 107.

⁷⁵ DB, 10.

⁷⁶ Święcicki J. M., *„Bez Dogmatu” Orzeszkowej*, „Tygodnik Powszechny” Kraków 1947, s. 3

narodowo-wyzwoleńczego. Także literatura, która traci swoją funkcję dydaktyczną, przestaje być literaturą zaangażowaną, a staje się wypełnieniem hasła *sztuka dla sztuki* była dla pozytywistycznej pisarki czymś trudnym do zaakceptowania. Sięga więc do gatunku powieści z elementami tendencyjnymi, aby po raz kolejny przypomnieć cele programu pozytywistycznego oraz jego słusność i ważność. Podział na postacie pozytywne, będące alter-ego Orzeszkowej oraz na postacie negatywne, z postawami których wchodzi w polemikę to bardzo dobry materiał do zobrazowania sposobu myślenia pisarki. Tak Izabela Zeller charakteryzuje bohaterów bliskich ideologicznie Orzeszkowej:

Bohaterowie pozytywni wychowywani są z reguły według jednego modelu, na który składają się: altruistyczne wzorce postępowania, postawa chrześcijańska, dobór odpowiednich lektur, odwołania do pozytywnych przykładów z życia (jak gdyby na potwierdzenie, że tak można żyć), budzenie miłości do ojczystej ziemi oraz natury, przekazywanie wiedzy o wydarzeniach historycznych, zaszczepienie ideałów patriotycznych, pielęgnowanie tradycji narodowej i rodzinnej, a tym samym uświadomienie korzeni własnego pochodzenia, kształtowanie świadomości narodowej⁷⁷.

Jest to dobra charakterystyka także Seweryny, która ze względu na wyżej zauważone przymioty bezzwłocznie podporządkowuje swoje życie tym ideałom, które były bliskie jej bratu, oddał on za nie swoje życie na zesłaniu, a ona chce być kontynuatorką jego dzieła, które przerwała mu śmierć w imię ojczyzny. Gdy powstanie upadło, cały ciężar odzyskania niepodległości spoczął już nie na walce zbrojnej, która była skazana na klęskę z rąk siły zaborców, a na reformowaniu polskiego społeczeństwa, jak mówi sama Seweryna: *żyć nie tylko dla siebie, ale także i dla innych, krócej mówiąc: być dobrym i pożytecznym dla innych*⁷⁸. Tak właśnie stara się żyć Seweryna, poświęca siebie na rzecz otoczenia, zapominając o sobie.

W przeciwieństwie do Zdzisława czy Idalki nie dba ona przesadnie o swój wygląd zewnętrzny, zauważa to mężczyzna, zwracając uwagę na to, że jest ona właściwie zaprzeczeniem tego, co wówczas modne – gruby warkocz, czarna, prosta suknia, biały kołnierz i sztywna, wyprostowana poza. Wyróżniała się na tle swoich rówieśniczek z salonu czy rautu nie tylko jak relikwii przeszłości, ale także jako coś egzotycznego, dotąd niespotykanego, a przez to intrygującego. Tak właśnie widzi ją Zdzisław, co prawda są

⁷⁷ Zeller I., *O „programie pozytywnym” Elizy Orzeszkowej w powieściach z lat 1893-1905*, [w:] *Od strony Kresów. Studia i szkice*, cz. 2, pod red. H. Bursztyńskiej, Kraków 2000

⁷⁸ DB, 29.

momenty, w których razi go to jak dalece Seweryna jest nieubraną, nie rozumie jak kobieta z jej majątkiem i możliwościami jakie ten daje, może tak manifestacyjnie lekceważyć obowiązujące przepisy mody oraz wyglądać jak niezamożna guwernantka zamiast jak herytiera.

Również ogólne obycie kobiety nie jest idealne, nie ma szyku, jest niezgrabna, co wyprowadza Zdzisława z równowagi, drażni go jej antykonwencyjność i antykonwenansowość. Chciałby, żeby nie wyłamывała się z towarzystwa swoim brakiem znajomości prawideł salonowego współżycia w sytuacjach, które wymagają delikatnego podejścia. Seweryna jednak szokuje salon, prosząc by przedstawiono ją Bronisławowi Widzkiemu, a więc mężczyźnie, później zaś za złośliwe żarty towarzystwa odwdzięcza się zagranie na pianinie kołysanki z dzieciństwa, co pokazuje, że jest świadoma istnienia prawideł i równie świadomie je łamie. Nie uznaje ich ona za swego rodzaju grę, jak robi to Granowski, chyba że niewiele znaczących pozorów, które chce odrzucić.

Także kontemplacja sztuki nie znajduje się w obrębie zainteresowań Seweryny, owszem, odwiedzona galeria z różnymi dziełami robi na niej ogromne wrażenie, ale dziewczyna szybko się reflektuje. Praca u podstaw jest filarem podejmowanych przez nią działań, skupia się ona na tych aktywnościach, które mają szansę zmienić rzeczywistość, na którą dziewczyna się nie zgadza. Wydawanie majątku brata dla własnej rozrywki byłoby dla Seweryny wręcz świętokradztwem, czego dowodzi jej rozmowa ze Zdzisławem, w której mówi ona, że dla niej wystawy sztuki mogą być rajem, ale odległym i rzadko odwiedzanym z racji innych obowiązków, które mają znacznie większą wagę niż przyjemność dla jej zmysłów.

Dla Seweryny najważniejszą wartością jest rodzina, jej miłość do najbliższych, szacunek wobec działań narodowowyzwoleńczych ojca oraz brata, a także rodzinne przywiązanie, skutkują tym, że dziewczyna niejako przejęła sposób życia swojego brata i właśnie z tego powodu majątek traktuje jako depozyt, dający możliwość wcielenia w życie jego planów, których nie zdążył zrealizować z uwagi na przedwczesną śmierć. Seweryna tak tłumaczy to Zdzisławowi:

Kocham nade wszystko pamięć mego dobrego, szlachetnego, biednego brata i to, jak mi się zdaje, było pierwszym powodem, że mocno i na zawsze pokochałam wszystko, co dla niego było drogim i świętym. Kocham ludzi, każdą robotę dla ich korzyści i przyszłości. Kocham jeszcze dom mój

rodzinny, stary, stary, samotny i naturę, która go otacza, a w każdej porze roku i dnia jest dla mnie pełną pięknosci⁷⁹.

Zdzisław jednak nie do końca rozumie rodzinne przywiązanie Seweryny, sam bowiem nie żywił tak głębokich uczuć wobec własnej rodziny, z której naprawdę bliska była mu tylko siostra.

Izabela Zeller obwinia za to wzorce obecne u dwójki tych bohaterów podczas procesu wychowania, pisze, że:

Kontrast między postawą życiową Seweryny a Zdzisława Granowskiego, (którego uczucia Seweryna odrzuca), różnica między ich poglądami na świat to nic innego jak autorska prezentacja dwóch biegunowych modeli wychowania. Granowski podąża tu drogą swego ojca-sybaryty i nie traktuje rodzinnego majątku jako warsztatu pracy. Salonowe życie i jałowe dysputy tam prowadzone, postawa społeczna, preferowany przez Granowskiego estetyzm nie są czymś odosobnionym w środowisku bohatera⁸⁰.

Orzeszkowa, chcąc podkreślić swój negatywny sąd dotyczący dekadentów, pokazuje swoisty rozpad więzi rodzinnych i idące za nim konsekwencje, Zdzisław nie kontynuuje żadnej godnej pochwały tradycji rodzinnej, gdyż po prostu takiej nie ma, nie zna jej. Jego matka zmarła bardzo wcześnie, ojciec był człowiekiem rozmiłowanym w przyjemnościach, jakie oferuje życie i być może ojcostwo do nich nie należało, więc jego wychowaniem zajęła się dużo starsza od niego siostra, przejmując rolę rodziców. Zdzisław sam podkreśla w rozmowie z Seweryną, że wszystkie jego cechy, zarówno złe jak i dobre, zawdzięcza właśnie siostrzanemu wychowaniu.

Otóż w „programie pozytywnym” Orzeszkowej, dom jako przestrzeń kształtowania się postaw jest wartością fundamentalną; stanowi źródło wzorcowych zachowań⁸¹.

W ten sposób Orzeszkowa uwidacznia różnice między dwiema postawami bohaterów oraz wyjaśnia skąd te różnice się wzięły.

Wątek majątku oraz podejścia do niego Zdzisława oraz Seweryny jest bardzo ważny, bowiem pojawia się jako temat wielu rozmów z różnymi postaciami, ale także dyskusje o

⁷⁹ DB, 121.

⁸⁰ Zeller I., *Model i funkcja rodziny w późnej prozie Elizy Orzeszkowej: (rekoncesans)*, [w:] *Prace Polonistyczne/Studies in Polish Literature*, 6/1, Łódź 2006, s. 90.

⁸¹ Zeller I., *O „programie pozytywnym” Elizy Orzeszkowej w powieściach z lat 1893-1905*, [w:] *Od strony Kresów. Studia i szkice*, ci. 2, pod red. H. Bursztyńskiej, Kraków 2000, s. 57.

nim toczą bohaterowie sami ze sobą, co więcej niejako rozmowy te przypieczętowują w końcu ich los, gdyż nie prowadzą do kompromisu, a jedynie zaogniają konflikt. Stanowisko Seweryny jest bardzo wyraźne, chętnie i przy wielu okazjach dzieli się nim ona z innymi, w końcu po to zjawiała się w Warszawie, aby rozmawiać o tym jak za pomocą majątku pomóc ubogiemu, niewykształconemu ludowi. Zdzisław także wspomina o posiadanych przez siebie majątku, jednak nie czyni tego z równie szlachetnych pobudek co Seweryna, wspomina, że jego majątek wcale nie jest mniejszy od Krasowiec, jednak nigdy nie nazwałby go warsztatem jak czyniła to dziewczyna. Jego zdaniem wiąże się to z grubością skóry oraz ciemnotą umysłu, na którą on, jako ktoś pochodzący z wyższych sfer, pozwolić sobie nie może. Było to spowodowane tym, że poddał się zjawisku z pogranicza mody oraz obyczaju, jakim jest dandyzm, który pojawił się w życiu społecznym i literackim w XIX wieku⁸². Sposób zachowania i ubierania wynikały ze specyficznej filozofii życia oraz koncepcji świata, które wyznawali dandysi. Życie dla nich było dziełem sztuki, zachwycali się niefunkcjonalnym pięknem wszystkiego, co ich otacza, cierpiąc jednocześnie na nieustające znużenie tym właśnie pięknem.

Mimo tego znużenia pozycja Zdzisława Granowskiego była ustabilizowana na tyle, że nie musiał on podejmować się żadnej pracy zarobkowej. Posiadał znaczny majątek, w którym mieszkał przez kilka miesięcy w roku, by przez resztę bywać w wielkich miastach oraz podróżować poza granicę, czyli stać było go na, jak sam to nazywa, *pierworodne potrzeby człowieka ucywilizowanego*⁸³. Wiódł więc beztrudne życie młodzieńca-dandysa. Jego główną życiową misją było dążenie do spełniania zachcianek. W dyskusjach z Seweryną prezentuje przyświecającą mu dywizę, która brzmi:

Prawo, któremu najchętniej i najpospoliciej ulegam, zawiera się w dwóch formułach: *cela me plaît* i *cela ma déplaît*. I poważam je bardzo, bo jest rękojmią swobodnego i bujnego rozwijania indywidualizmu⁸⁴.

To poróżnia dwójkę bohaterów także w kwestii ich podejścia do spraw majątkowych. Tak przyziemne sprawy wywołują w mężczyźnie obrzydzenie oraz poczucie znużenia. Nie chce on zajmować się tym, co związane z prowadzeniem majątku, to *proza życia*⁸⁵, która nie jest w stanie go zainteresować, przewyciężał ją jedynie z konieczności i poczucia

⁸² Zawadzka J., *Dandyzm*, [w:] *Słownik literatury polskiej XIX wieku*, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 160-161.

⁸³ DB, 9.

⁸⁴ DB, 119.

⁸⁵ DB, 48.

obowiązku, jednak budziło to w nim wewnętrzny sprzeciw. Zupełnie inaczej podchodzi do tego Seweryna, która osobiście angażuje się we wszystko, co dotyczy jej dobytku:

Dowiedziałem się od towarzyski mojej, że panna Seweryna brała osobisty udział we wszystkim, co tylko robiło się tu w imię Adasia i dla unieśmiertnienia jego ducha, więc w rachunkach, administracji, objeżdżaniu pól i lasów, w godzeniu, leczeniu, oświecaniu ludności okolicznej i zakładaniu dla niej instytucyj rozmaitych. Kiedy już nie miała zupełnie co robić, szła do ogrodu, gdzie własnymi rękoma siała i sadziła różne rzeczy. Były to sposoby zapracowywania na godziny czytania i muzyki, które stanowiły jej osobistą własność. Bardzo piękny użytek z życia, tylko, że z upływem czasu, nietylko rączki mogą od niego zgrubieć, ale także mózg i nerwy...⁸⁶

Mężczyzna zdaje się nie rozumieć poświęcenia dziewczyny i jej entuzjazmu wobec pracy u podstaw, dla niego obcowanie z prostym ludem byłoby przykrym obowiązkiem, nie zajmowały go problemy gminu, które dla Seweryny były tak istotne. Oboje wielokrotnie próbują sobie wzajemnie wytłumaczyć swoje podejścia, które są tak skrajnie różne, jednak żadna ze stron nie chce iść na kompromis i zmienić własnych przekonań, by lepiej zrozumieć drugą stronę sporu i jej stanowisko. Wszystkie rozmowy prowadzą więc donikąd.

Dla Zdzisława odziedziczony majątek jest źródłem utrzymania, traktuje go jako coś, dzięki czemu nie musi pracować, choć równocześnie zupełnie nie zajmują go sprawy dotyczące zarządzaniem posiadaną ziemią. Jest to dla niego na tyle nieistotne, że nie wspomina nawet o osobach, które pomagają mu sprawować kontrolę nad majątkiem, co niewątpliwie ma miejsce. Zupełnie inaczej podchodzi do tego Seweryna, której współzarządcą jest serdeczny przyjaciel jej brata, który staje się bliski również dziewczynie. Ona także, w przeciwieństwie do Zdzisława, bardzo angażuje się w sprawy dotyczące Krasowiec, o czym już wspomniałam, co było nietypowe nie tylko jak na kobietę, ale zwłaszcza nietypowe jak na kobietę majątną, choć pokazanie tego było bardzo ważne dla autorki, *prawo kobiet do szczerości i swobody uczuć, do samodzielnego decydowania o swoim losie — to pierwszy dezyderat, wysuwany przez Orzeszkową*⁸⁷, toteż salonowe towarzystwo posądza ją o to, że być może jest spadkobierczynią, ale ojcowskich oraz braterskich długów lub być może nie ma uregulowanej sytuacji prawnej, z powodu jej skromnego ubioru i traktowania majątku jako depozytu. Nie zostaje ona zrozumiana, tłumaczenia kobiety zostają przyjęte z rezerwą i są traktowane jako ciekawostką, nad którą nie warto się jednak dłużej pochylać. Nawet Zdzisław, z którym dziewczyna prowadzi długie

⁸⁶ DB, 161.

⁸⁷ Klarner Z., *Eliza Orzeszkowa*, [w:] *Zeszyty literackie XV*, Łódź 1947, s. 7.

debaty, udowadniając swoje racje, nie jest w stanie zrozumieć jej stanowiska, choć poświęca temu więcej czasu niż jego towarzysze. Mimo tego jednak wierzy, że to on zdoła przekonać ją o wyższości własnych racji wobec *dzikiego* systemu wartości Seweryny. Sam mówi o sobie, że jest synem doskonałego egoisty⁸⁸, w rękach którego pozostał majątek oraz idące za nim przywileje społeczne, ale zniknęły obowiązki z tym związane, a także konieczność bronięcia zdobytego drogą dziedziczenia przywileju i próbuje projektować to również na światopogląd dziewczyny, która jednak pozostaje niewrażliwa na jego próby zmiany jej podejścia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ona przyjmuje ten przywilej wraz z całą świadomością oraz odpowiedzialnością jaka, jej zdaniem, przez to na niej spoczywa, nie odrzuca trudów, jakie będą na niej spoczywać. Jest w swoich działaniach zdecydowana, ma jasny, konkretny cel, na poczet którego chce wykonywać codzienną pracę, takiego celu brakuje Zdzisławowi.

2. 3. Miłość widziana z perspektywy dwóch biegunów

Wydawałoby się, że w prozie dydaktycznej, jaką była proza drugiej połowy XIX wieku, ukształtowanej tendencyjnie, nie ma zbyt wiele przestrzeni na wątki romansowe. Okazuje się jednak, że dydaktyzm i romans mogą ze sobą współistnieć, choć w specyficzny sposób. Jak zauważa Anna Martuszevska⁸⁹ taką powieść cechuje przede wszystkim polaryzacja przedstawionej rzeczywistości, w której opozycyjnie jest najczęściej zestawiany świat cichej i skromnej pracy ze światem blichtru i pasożytnictwa wyższych warstw społecznych, ale aprobatę zyskuje tylko ten pierwszy, ten drugi zaś jest zdecydowanie potępiany. Co więcej, dodaje ona⁹⁰, że im więcej sympatii zyskuje bohater, tym bardziej pozytywny będzie odbiór jego wypowiedzi, co jest ważne również dla wątku romansowego, ponieważ za pomocą głosu, który zabiera na łamach powieści, tworzone są nowe koncepcje miłości, wiele mówiące o samych bohaterach oraz ich podejściu do tego uczucia, tak ważnego w momencie, w którym w dziele pojawia się wątek romansu.

Tytuł, *Dwa bieguny*, sugeruje, że w powieści zostanie opisane uczucie, które rodzi się między dwójką bohaterów, będących od siebie skrajnie różnymi. Jeśli do tego

⁸⁸ DB, 115.

⁸⁹ Martuszevska A. „Chcesz się dowiedzieć, jakiego rodzaju i stopnia jest miłość, której rodzenie się w piersi swej czujesz? Zważ, czy wesóły jesteś, czy smutny”. (O związkach między romansem a tendencyjnością w polskiej powieści drugiej połowy XIX wieku), „Litteraria Copernicana”, nr 2(22)/, s. 77-78.

⁹⁰ Op. cit., s. 79.

spolaryzowanego świata dodamy motyw miłości, to najczęściej zostaje on zaakcentowany przez postawienie głównej bohaterki przed wyborem jednego z dwóch przeciwstawnych sobie światów wartości. Ten, który wybierze, jest tym, który zyskuje aprobatę autorki, a za nią również i czytelników. Miłość jest więc traktowana jako nagroda za wcielanie pozytywnych haseł w życie, nie jest wartością samą w sobie, a jest raczej związana z innymi wartościami, np. z patriotyzmem. Idealnym wzorcem do takiego rodzaju dychotomii jest zestawienie polskiej wsi, będącej ostoją staropolskich idei z kosmopolityczną Warszawą, będącą synonimem zbytku oraz pozornej świetności, blichtru. Można więc uznać historie romansowe za mocno skonwencjonalizowane, jeśli mowa o fabule takich dzieł, narzucają one własne reguły pisarzom, którzy chcą podjąć się ich realizacji.

Wybór bohatera będącego wyrazicielem światopoglądu wyznawanego przez autora, to wybór łatwiejszy i bardziej naturalny, często jednak zdarza się jednak inaczej i jest tak w przypadku *Dwóch biegunów*. Autorka wybierając pierwszoosobowy styl narracji, oddaje głos bohaterowi, który sprzeciwia się jej poglądom, nie chcąc przy tym zrezygnować z należących się im funkcji – interpretacji i oceny, bycia autorytetem, głoszącym pewne prawdy moralne z pozycji kogoś o większej wiedzy i świadomości, kogo intencje bez trudu odczyta czytelnik. I właśnie z pomocą w osiągnięciu tego celu pojawiał się romansowy schemat fabularny, którego rekonstrukcja sprowadza się właściwie do zmian relacji między bohaterami takiego wątku. Akcja rozgrywa się w dwóch przestrzeniach, jedna należy do Zdzisława, druga do Seweryny, są to przeciwstawne światy z różnymi zapleciami dziedzicznych tradycji, choć reprezentują ten sam status, jeśli chodzi o pozycję społeczną. Fabuła polega na pokazaniu zderzenia się tych dwóch światów za pomocą interakcji dwójki głównych bohaterów. Światopoglądowy morał utworu opiera się na nieustannych starciach i ich końcowym efekcie.

W *Dwóch biegunach* gdy pokazany jest konflikt ideologiczny między postawą Zdrojewskiej a Granowskim, dochodzi także do nagłego oddalenia się od siebie tej dwójki bohaterów:

Chwilami, pomimo woli i nawet wbrew woli wybuchał pomiędzy nami spór zawsze krótki, bo przecinany zniechęceniem obustronnym i obustronnym przekonaniem o jego zupełnej bezowocności⁹¹.

W niniejszym podrozdziale chciałabym skupić się na podejściu dwójki głównych bohaterów do miłości, ponieważ jest ono obecne w wielu rozmowach, a także znacząco

⁹¹ DB, 252.

wpływa na ich relację, oraz przedstawić schemat fabularny, jaki wykorzystuje Eliza Orzeszkowa, aby uwidocznić własną niezgodę na pewne zjawiska społeczne, które się wówczas kształtowały.

Zdzisław, jako uważny obserwator rzeczywistości, od razu odczuwa zmiany w nastroju Seweryny, gdy rozmawiają o kwestiach, w których brak między nimi zgody. Jest to naturalną konsekwencją tego, że świat przedstawiony obserwujemy z jego perspektywy. Rozmowy poróżniające tę dwójkę, zdarzają się często, czasami są to krótkie wymiany zdań, przerywające wcześniej nawiązaną nić porozumienia, a nieraz to długie dyskusje światopoglądowo-filozoficzne, podczas których Orzeszkowa wkłada w usta postaci swoje poglądy oraz poglądy przeciwników i polemizuje z nimi. Pierwszą, najważniejszą rozmową, jaką chciałabym przeanalizować, jest rozmowa, z udziałem nie tylko Zdzisława i Seweryny, ale również Idalki. Pretekstem do niej okazuje się wyprawa do teatru mająca miejsce po tym jak mężczyzna zaprezentował kobietom efekty swojej pracy nad przekładem *Kaina* Byrona, narażając się na ironiczne komentarze ze strony Seweryny, dotyczące ilości czasu, który spędził nad tłumaczeniem. Eliza Orzeszkowa, przy pomocy schematu, pokazuje czytelnikom relację, w której bohaterowie tracą nić porozumienia i mają się ku sobie w pewnych powtarzalnych sekwencjach. Idalka zaczyna ten ważny dialog wyrażając opinię, że nie ma nic równie silnego jak miłość łącząca ludzi niczym dwie strzały, dwie gwiazdy, które spaja i wyznacza wspólny cel, ale jest różna dla mężczyzny i kobiety, z czym nie zgadza się Zdzisław, uważając, że nie ma różnicy w odczuwaniu jej ze względu na płeć. Do dyskusji włącza się Seweryna, mówiąc, że wszystko zależy od tego kto kogo kocha i od zgodności ich światopoglądów, które powinny być ze sobą zbieżne. Uważa ona, że prawdziwa miłość nie połączy dwójki osób drastycznie się od siebie różniących, jej zdaniem takie uczucia są skazane na niepowodzenie, co więcej są także oznaką złego smaku. Zdzisława mierzi jej podejście, być może dlatego, że zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele różni ich od siebie i wie, że to przekreśla tę relację w oczach dziewczyny. Gorzko wygłasza formułkę, mówiącą o tym, że serce jest jedynie rzeczownikiem pospolitym rodzaju nijakiego liczby pojedynczej, czemu oponuje Idalka, tłumacząc, że uczuć nie da się tak po prostu racjonalizować, ponieważ są one niezależne od rozsądku. Seweryna nie zabiera już głosu i rozmowa urywa się w tym punkcie, jednak jest istotna, ponieważ jasno pokazuje kontrastujące ze sobą stanowiska i niejako przewiduje koniec, jaki czeka tę dwójkę bohaterów i tłumaczy, z czego to wynika. Brak harmonii między nimi w najbardziej podstawowych, fundamentalnych wręcz kwestiach przekreśla ich szanse na szczęśliwą relację. Można uznać, że związek gorliwej patriotki ze

znudzonym dandysem Orzeszkowa uważa za moralny mezalians, który nie może zostać usprawiedliwiony nawet przez szlachetne uczucie, jakim bez wątpienia jest miłość. Pokazuje ona, że dobro zbiorowości jest warte więcej niż dobro jednostki i właśnie tak należy to hierarchizować, co znajduje odzwierciedlenie w jej twórczości, nastawionej na przekazywanie odbiorcom pewnych postaw, które są warte naśladowania. Z tego powodu relacja Seweryny oraz Zdzisława programowo nie może mieć pomyślnego zakończenia, choć decyzja o tym jest okupiona cierpieniem ich obojga i wymaga poświęcenia własnego szczęścia, z którego rezygnacja nie jest łatwa, nawet dla kogoś tak oddanego społeczeństwu jak Seweryna. Ostatecznie jednak dziewczyna podejmuje jedyną słuszną w oczach pisarki decyzję, odsyłając Zdzisława z Krasowic do Warszawy wbrew sympatii, jaką go darzy. Wszystko to składa się na pewien schemat, nad którym chciałabym się pochylić nieco bardziej, ponieważ determinuje on ukształtowanie fabularnej warstwy powieści. Dostrzegła go i opisała Krystyna Kłosińska⁹², zauważając, że znajduje on zastosowanie w kilku pozytywistycznych powieściach różnych autorów, ja jednak skupię się tylko na *Dwóch biegunach*. Powieść ta wyróżnia się już przy początkowej sekwencji, rozpoczynającej schemat, czyli przy *Przyjeździe*⁹³, ponieważ zwykle jakąś drogę do przebycia ma mężczyzna, nie oczekujący niczego po przybyciu do miejsca docelowego. Tu mamy zaś podróżującą kobietę z jasno przyświecającym jej określonym celem, szuka ona moralnych przewodników zdolnych pomóc jej w usprawieniu działań, szerzących pracę u podstaw na terenach bliskich jej majątkowi. W takich okolicznościach przechodzimy do kolejnej sekwencji, jaką jest spotkanie dwójki bohaterów, których ma połączyć uczucie. Według Kłosińskiej mężczyzna spotyka kobietę-ideał bez najmniejszych zastrzeżeń wpasowującą się w jego upodobania, co rozpoczyna grę, mającą na celu rozkochanie w sobie niewinnego dziewczęcia. Tu również analizowana przeze mnie powieść nieco odbiega od opisywanego przez nią szablonu. Między Zdzisławem a Seweryną niewątpliwie dochodzi po spotkaniu tuż po przyjeździe kobiety, dzieje się to na początku powieści, jednak dziewczyna, którą widzi, choć natychmiast zaczyna go fascynować, z pewnością nie jest jego ideałem, dostrzega jej fizyczne piękno, jednak uważa je za odbiegające od tego, co on sam postrzega za urodziwość, tj. staranne dbanie o wygląd, w skład którego wchodziły dobrze dobrane, kosztowne stroje, dopasowana fryzura oraz spędzanie wiele czasu przed lustrem, aby każdy element prezencji dopracować

⁹² Kłosińska K., *Zepsuty romans („Dwa bieguny” i „Ad astra” wśród powieści o „wieku nerwowym”)*, [w:] *też*, *Studia o twórczości Elizy Orzeszkowej*, Katowice 1989, s. 46-63.

⁹³ Kłosińska wyznacza kilka sekwencji, które systematyzują powieść z wątkiem romansowym, są to kolejno sekwencje oparte na walce, na kontrakcie oraz na dysjunkcji.

najlepiej jak to tylko było możliwe. Sewerynę trudno także określić mianem niewinnego dziewczęcia, owszem, jest ona młoda i w Warszawie wydaje się dość zagubiona, jednak to świadoma kobieta, pewna wartości, które wyznaje, nie pasuje do swoich rówieśniczek nie tylko przez wygląd, lecz odstaje od nich również charakterologicznie i Zdzisław nie rozkochuje jej w sobie niczym kolejnego naiwnego dziewczęcia. Ich relacja, choć polega na ciągłym ścieraniu się różnych racji, jest oparta na partnerstwie, każde z nich ma prawo do wyrażenia własnej opinii i próby przekonania do swojego światopoglądu. Zdzisław zdaje się mówić z pozycji autorytetu, który zapewniła mu rola człowieka światowego, jednak mimo własnego poczucia wyższości pozwala wypowiedzieć się Sewerynie, uważnie jej słucha i nawiązuje do tego, co mówiła, chcąc tym pokazać wyższość tego, co wyznaje on sam. Ich dyskusje są prowadzone jednak ze wzajemnym szacunkiem, nawet jeśli przeradzają się w kłótnie, to nigdy nie zdarzają się inwektywy, w kryzysowych momentach dyskusja zostaje po prostu przerwana. Kolejną sekwencją jest *Przyzwolenie*, które, jak opisuje autorka, odbywa się głównie na planie społecznym, mającym charakter niezwerbalizowanego kontraktu. Wpisuje się w to sytuacja Seweryny i Zdzisława. Może on zyskać przychyłność dziewczyny, ponieważ jest ona jego kuzynką oraz dlatego, że przychylna jest im także Idalka, zdająca się zupełnie nie widzieć przeszkód dla ich romansu. Kłosińska słusznie zauważa jednak, że jest to jedynie forma gry, mimikry, podejmowanej przez bohatera, w rzeczywistości pozostającego obojętnym wobec zobowiązań, jakie mogłyby zostać na niego nałożone, tworzy on iluzję, zdając sobie jednak sprawę z tego, że jest to narzucona mu rola przez okoliczności, w jakich się znalazł, a z których próbuje on jedynie wyjść z jak największymi benefitami dla siebie. Trudno wyobrazić sobie, żeby Zdzisław poważnie myślał o stanięciu z Seweryną na ślubnym kobiercu, ich małżeństwo nie ma racji bytu, ponieważ tak różne są ich systemy wartości, toteż Zdzisław, mając tego świadomość, pozwala sobie jedynie na niewinny flirt z kuzynką, przez krótkotrwałą, lecz intensywną fascynację. Naturalnym efektem sekwencji przyzwolenia jest nadchodząca po niej sekwencja miłości. Jej głównym wyróżnikiem jest manifestacja szczerości. W *Dwóch biegunach* pokazuje to głównie scena, w której Zdzisław staje po stronie Seweryny, zrywając z siebie maskę salonowych konwenansów, przeszkadzających również i dziewczynie, zostając jej sprzymierzeńcem. Nie tylko uniezależnia on samego siebie od narzuconej mu roli, ale też umożliwia sobie nawiązanie głębszej, bardziej intymnej relacji z dziewczyną, buntującą się wobec zastanych norm. Nic nie łączy równie bardzo jak wspólny wróg, a w przypadku Zdrojewskiej i Granowskiego, staje się nim właśnie konwenans. W przypadku bardzo zakorzenionego w

salonowych zasadach Zdzisława, dochodzi więc do swoistego oszukiwania samego siebie, że byłby on w stanie zrezygnować z wszystkiego, co przez całe życie było dla niego naturalnym środowiskiem, w imię uczucia do Seweryny. Wie, że jest to niemożliwe, dlatego też stara się wyrwać Sewerynę z jej świata i próbuje przenieść ją do własnego, tworząc tym samym nowy poziom komunikacji, będący poza jakimikolwiek kontekstami społecznymi. Z ust Zdzisława na przestrzeni całego utworu nie pada ani jedno słowo-deklaracja, wiążące go. Jest to asekuracja, bowiem bohaterowie są zniewoleni przez mowę, mężczyzna nie chce zobowiązywać się w żaden sposób wobec Seweryny, unika więc słów, narażających go na to i jakie mogą zostać przeciwko niemu wykorzystane jako dowód niedotrzymanych obietnic, których nie chce składać. Seweryna jest świadoma gry, o której wspominałam wcześniej i w żaden sposób nie wymusza na Zdzisławie słów, które mogłyby go z nią wiązać. Brak jasnych deklaracji doprowadza jednak do nadejścia kolejnej sekwencji, jaką jest *Rozłąka*. Seweryna ucieka z Warszawy, a za nią wyrusza Granowski, co ciekawe, moment rozłąki zawsze pojawia się dość niespodziewanie, tak jest również w przypadku *Dwóch Biegunów*. Dziewczyna wyjeżdża z Warszawy nagle, nic nie zapowiada, że podejmie ona taką decyzję. Odwraca to zastany porządek, dotąd to Seweryna była intruzem w świecie, po którym Zdzisław poruszał się bez trudu, jednak z chwilą jej wyjazdu i decyzją o jechaniu śladem dziewczyny, to on staje się intruzem w przestrzeni Seweryny. Następuje odwrócenie ról. Świat Seweryny stał się bardziej ułożony, bardziej kompletny, zdobyła ona to, czego szukała w Warszawie i wraca do siebie bogatsza o nową wiedzę, którą chce jak najszybciej wcielić w życie. Warto jednak zaznaczyć, że ma to również inny wymiar, zmiana przestrzeni, jaką jest wycieczka Zdzisława do majątku dziewczyny, zupełnie blokuje możliwość flirtu Zdzisławowi, będącego zwolennikiem innych, bardziej subtelnych i intymnych przestrzeni. Krasowce zdają się być swoistą przestrzenią zakazującą, strzegą one zwyczajów, jakie były kultywowane dotąd i uniemożliwiają sprzeniewierzenie się wartościom, jakie zostały dziewczynie wpojone, mężczyzna nie czuje się tam komfortowo, można uznać, że stracił swoją moc sprawczą, jego wdzięk nie działa już tak dobrze na tle pozytywistycznego dworku jak na warszawskich salonach. W Krasowcach widać jeszcze bardziej wierność społecznemu działaniu dziewczyny, od którego Zdzisław tym bardziej nie jest w stanie jej odciągnąć gdy znajduje się ona w przestrzeni, która motywuje każde z jej przedsięwzięć. Sekwencja ponaglenia nie pojawia się w analizowanej przeze mnie powieści Orzeszkowej jako oddzielna, jest zespolona z rozłąką, ponieważ to niechęć do utracenia Seweryny sprawia, że Zdzisław myśli o umowie społecznej i jej warunkach, nie jest pewien dlaczego chce za nią

podążyć, wie jednak, że będzie to o czymś świadczyć, nawet jeśli sam nie wie o czym. Po ponagleniu nadchodzi moment zerwania albo, w przypadku *Dwóch biegunów*, raczej chwilowego oddalenia się. W innych powieściach jest to moment kulminacyjny, tutaj jednak, jak zwraca uwagę Kłosińska, rozciąga się on na całą powieść, jest powtarzalny, jest to zrozumiałe, gdy spojrzymy na wymienione powyżej różnice postaw między bohaterami. Żadne z nich nie maskuje swoich przekonań, wręcz przeciwnie, są one eksponowane przez dwójkę bohaterów, co prowadzi do częstych, wręcz regularnych konfliktów na linii Zdzisław-Seweryna, które oddalają ich od siebie, sugerując niemożność trwałej wzajemnej zgody między nimi. Zerwanie komunikacji intymnej nie jest równoznaczne z zerwaniem kontraktu, jaki ze sobą zawarli, on wciąż obowiązuje i sprawia, że tak ciężko jest się im ostatecznie rozstać i zrezygnować. Silnie zaakcentowana w *Dwóch biegunach* jest przede wszystkim sekwencja, którą Kłosińska nazywa sekwencją deprawacji, czyli przeszkody w romansie, która zostaje umieszczona poza bohaterem, jest od niego niezależna i dlatego tak trudna do przewyciężenia. Wszechobecność deprawacji oraz jej nasilenie sprawiają, że Zdzisław podejmuje desperacką walkę, mającą zmusić Sewerynę do zdrady wyznawanych przez siebie wartości, przekonać ją o wyższości systemu wartości, którego on jest reprezentantem, toteż w akcie bezsilności mówi, że należy ona do *królestwa smutku i państwa tragedii*⁹⁴, on zaś reprezentuje smak i koloryt życia, którymi chciałby poczęstować Sewerynę. Warto jednak zaznaczyć, że jest to deprawacja bardzo subtelna, dokonywana za pomocą drobnych gestów, szeptanych słów, nie ma w niej miejsca na nieobyčajność czy kontrowersję. W krótkich przeblyskach faktycznie udaje mu się pokazać dziewczynie zupełnie inną odsłonę egzystencji, jednak Orzeszkowa kładzie ogromny nacisk na to, aby pokazać, jak wielką rangę ma opór stawiany przez dziewczynę, trawioną przez dramatyczny konflikt i jak ważny jest dla niej majątek, utożsamiony z ojczyzną. Jej marzenie o uczuciu, które rozbudził w niej Zdzisław, zaczyna topnieć, gdy powraca ona do swojej przestrzeni. Warszawa sprawia, że być może Seweryna zapomina się, chłonąc nowe otoczenie, jednak powrót do domu wiąże się z odzyskaniem trzeźwości spojrzenia na sytuację. Wie ona przecież, że jej związek ze Zdzisławem mógłby być co najwyżej przelotnym romanssem, zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie zreformować mężczyzny, tak samo jak i on nie potrafi zmienić jej. Ani przez moment nie przeżywa ona prawdziwego kryzysu światopoglądowego, podobnie Zdzisław, ich pełne żaru dyskusje nie mają żadnej mocy sprawczej, nie poruszają siebie nawzajem swoimi światopoglądami, nie dochodzi do ostatecznej deprawacji, toteż nie

⁹⁴ DB, 256.

ma wyjścia innego niż rozstanie, z bólem, ale i przeświadczeniem o tym, że nie istnieje żadna inna opcja. Zdzisław przypieczętowanie ten los, wyrażając przy Sewerynie programową niemożność wzbudzenia w sobie żaru do idei, jakie zaprzętają bez reszty dziewczynę, posługuje się do tego cytatem z *Kaina* Byrona, Seweryna zaś wielokrotnie pokazuje, że świat jej wartości jest stabilny i stały, Zdzisław nie jest w stanie go skruszyć. Ostateczna decyzja, choć jest nazywana *wyrokiem*, zapada w bardzo boleśnie świadomy sposób, zostaje ona podjęta przez oboje bohaterów, jednak finalne, decydujące słowo pada z ust Seweryny, proszącej Zdzisława, aby ten wrócił do Warszawy i wówczas dociera do niego śmieszność sytuacji, w jakiej się znajduje, zastanawia się, jak w ogóle do tego doszło i nie znajduje odpowiedzi. Spełnia jej wolę, wieńcząc całą znajomość wymianą pustych uprzejmości i opuszcza Krasowce po wybuchu emocji, których żadne z nich nie było w stanie powstrzymać, a które zatrzymuje dziewczyna, powtarzając *nie!* jako odpowiedź na niewypowiedzianą propozycję Zdzisława i kończąc tym samym ich wspólną historię. Mężczyzna jednak, patrząc na przeżyte przez siebie lata, dokonuje gorzkiego rachunku sumienia przed synowcem, wyznając, że nigdy później nie brakowało mu niczego oprócz szczęścia⁹⁵ i dodaje, że po raz drugi żyć nie można⁹⁶, jednocześnie dokonując uhonorowania Seweryny i jej życiowej postawy, odwracając przymiotnik *dziki*. Na początku powieści adresował go on do dziewczyny, na jej końcu zaś odnosi go jednak do siebie. Jest za późno, aby to Zdzisław wyciągnął lekcję płynącą z przeżytego przez siebie życia, ma jednak nadzieję wpłynąć tą spowiedzią na własnego synowca i jego pokolenie, podkreślając tym samym wagę stanowiska etycznego. Nie wiemy, ponieważ nie mówi tego wprost, czy gdyby dostał drugą szansę, to wówczas, w Krasowcach, postąpiłby inaczej ani czy uczyniłby to ze szczerą przemianą serca, przyjmując światopogląd Seweryny jako naprawdę słuszny, czy też zrobiłby to, aby osiągnąć osobiste szczęście, które zagwarantowałyby mu relacja z dziewczyną. Na pewno żałuje on jednak, mówiąc, że jej obraz często do niego wraca jako niezwykle na osi życia, wyróżniający się czystością, przed którą chce się uklęknąć i zapłakać z uwagi na cechy, których jemu w młodości zabrakło, nie był w stanie dostrzec ich znaczenia.

Reasumując wszystkie wnioski zebrane w tym rozdziale można dostrzec powody, dla których relacja Zdzisława oraz Seweryny nie mogła zostać miłością spełnioną. Stoi za tym ważny zespół przeświadczeń światopoglądowych, których bohaterowie nie chcą zmienić, a

⁹⁵ DB, 264

⁹⁶ DB, 265

zgodnie z przekonaniami Orzeszkowej, zmienić nie mogą. Muszą przez całą powieść mierzyć się z konsekwencjami tych różnic i próbować się wzajemnie przekonać o wyższości racji jednej osoby nad racją drugiej osoby. Orzeszkowa poprzez postać Zdzisława sugeruje szkodliwość jego filozofii oraz fałszywość jej zasad, zestawiając je z poglądami Seweryny, ma być to ostrzeżenie jak bardzo może unieszczęśliwić życie pozbawione wrażliwości moralnej. Ich relacja przeżywa lepsze oraz gorsze momenty, choć akcja jest statyczna i opiera się głównie rozmowie, to jednak w rozmowach między dwójką bohaterów dochodzi do starć, które udymaniczniają powieść tym, że bohaterowie nieustannie dochodzą do porozumienia by za chwilę je stracić i cała sekwencja powtarza się od nowa kilkakrotnie. Dobrze oddaje to również schemat powieści romansowej o wieku nerwowym, jaki skonstruowała Krystyna Kłosińska. Dwa bieguny Elizy Orzeszkowej nie wpisują się, co prawda, w niego z idealną dokładnością, lecz nawet mimo drobnych rozbieżności, pomagają zrozumieć dlaczego pozytywistyczna pisarka podjęła takie, a nie inne fabularne rozwiązania. Wyznawana przez nią doktryna usprawiedliwia krystaliczną upartość Seweryny w przywiązaniu do swoich idei oraz rys dandysa u Zdzisława, zabraniający mu podjąć inne decyzje, dzięki którym na końcu utworu będzie mógł on przyznać wyższość dzikich racji Seweryny ponad swoim ucywilizowanie.

Zakończenie

Podsumowując moje rozważania, skupione wokół trudnej miłości przedstawionej w niedocenianym, a bardzo wartościowym utworze, jakim są *Dwa bieguny* Elizy Orzeszkowej, należy zwrócić uwagę na fakt, że pisarka, publicystka oraz działaczka społeczna pokazuje czytelnikowi swoje dwa oblicza. Pierwsza z nich to twarz uważnej obserwatorki otaczającej ją rzeczywistości, wrażliwej na problemy społeczne, upominającej się o tych, którzy pochodzą z najbiedniejszych warstw, pokazującej trudy ich codziennego życia z wielu różnych, bardzo barwnie zobrazowanych perspektyw, kierującej ku nim uwagę czytelnika i próbującej wpłynąć na poprawę ich losu poprzez dydaktyzm swojej twórczości. Można zatem stwierdzić, że Orzeszkowa prezentowała postawę moralistyczną, mentorską oraz sprzeciwiającą się złu i niesprawiedliwościom społecznym poprzez ukazanie i wyostrenie postaw godnych naśladowania oraz tych, które zasługiwały wyłącznie na potępienie. Jak sama pisała „autor, natchnionym słowem depcący zło, a podnoszący dobro i prawdę, z ciemności tworzy światło⁹⁷”.

Nie stara się ona zachować neutralności, nie pozostawia oceny odbiorcy, lecz narzuca mu ją z całą stanowczością oraz przekonaniem o swojej racji. Drugie z jej oblicz ukazuje Orzeszkową nie tylko jako uważną obserwatorkę rzeczywistości, ale również jako jej interpretatorkę, co przybliży ją do działań psychologa bądź też psychoanalityka. Tworząc postacie na kartach swoich powieści, opowiadań lub nowel stara się ona jak najwierniej i najdokładniej odtworzyć ich stany emocjonalne, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego, co pokazuje chociażby opowiadanie *Dziwna historia* albo nowela *Czy pamiętasz?* Udowadnia to, że całokształt twórczości Elizy Orzeszkowej, zarówno powieści, opowiadania jak i nowele, jest oparty nie tylko na dokładnej obserwacji rzeczywistości oraz ludzi, ale także na rozbudowywaniu jej i przedstawianiu głębokich emocji oraz myśli tworzonych bohaterów, których życie wewnętrzne jest barwne oraz podporządkowane ideom, bliskim samej pisarce. Z tego powodu są bardzo zróżnicowane, mają za sobą osobiste, unikalne życiorysy, rozwijane i tłumaczone w toku powieści, zostaje zachowany ciąg przyczynowo-skutkowy pozwalający czytelnikowi zrozumieć i uwiarygodnić motywację każdej z postaci. Jest to związane z celami, jakie stawia Orzeszkowa przed swoją twórczością, chce ona przekazać oraz wpoić właściwy w jej oczach obraz kultury poprzez

⁹⁷ Orzeszkowa E., *Kilka uwag nad powieścią* [w:] *Gazeta polska* 1866, nr 285, 286, 288. Przedrukowany przez Edmunda Jankowskiego w wydaniu: *E. Orzeszkowa, Pisma krytycznoliterackie*, Wrocław – Kraków 1959, s. 23-41.

zderzenie ze sobą reprezentantów dwóch różnych jej wersji. Trafne rozumienie kultury przez autorkę leży oczywiście w przypadku „Dwóch biegunów” po stronie Seweryny, podłożem której jest serce oraz moralność, pielęgnowanie pamięci o polskości i próba odzyskania niepodległości za pomocą ciężkiej i sumiennej pracy. Zdzisław stanowi antyprzykład, jego definicja cywilizacji jest oparta o materializm, w którym nie chodzi tylko o gromadzenie zasobów służących do spełnienia własnych, zupełnie egoistycznych zachcianek, ale o nadmiar dobrobytu używanego do podnoszenia swojego statusu w już i tak mającym towarzystwie. Znamienne jest również podejście dwójki bohaterów do smutku, dla mężczyzny jest on formą egzystencjalnego pesymizmu, który sprawia, że popada on w marazm i niemoc, dla kobiety zaś smutek wiąże się z wyrzeczeniem własnego szczęścia na rzecz ogółu, ludu, co tak często wypomina jej Zdzisław. Ta praca jest przy tym dla niej jednak źródłem spełnienia, idący z nią smutek po stracie brata jest harmonijny oraz oswojony, nie prowadzi do katastroficznego poczucia beznadziei. W pielęgnowaniu depozytu po bracie dostrzega ona powód do życia, pomaga jej on w afirmowaniu swojego sposobu bycia zamiast z rezygnowania z tego, jak to ma miejsce u Zdzisława, którego nudzi życie. Zachwyty naturą Seweryna przeżywa znacznie bardziej głęboko niż mężczyzna postrzega sztukę. Dla niej jest to przyroda doskonała, życiodajna, kontempluje ją, żyjąc tuż obok niej, współgzystuje z nią, dla niego sztuka to jedna z wielu dziedzin pozornego zainteresowania, na którym zna się pobieżnie, ale pozuje na eksperta, objaśniając Sewerynie tajniki malarstwa, będące jedynie wyuczonymi formułkami, powtarzаныmi wśród bywalców salonów bezrefleksyjnie. Choć Zdzisław i Seweryna to postacie skrajnie tendencyjne i stworzone po to, aby udowodnić tezy, w jakie wierzyła ich twórczyni, to jednak nie sposób odmówić głębi ich portretom psychologicznym. Są one stworzone bardzo dokładnie, ich kreacje są przemyślane, a sylwetki wiarygodne mimo tak ostro zarysowanych poglądów. Orzeszkowa nie jest pisarką trudnego optymizmu, jej ocena społeczeństwa jest bardzo krytyczna oraz pesymistyczna, próbuje przestrzec przed konsekwencjami uleganiu modzie na schyłkowe, katastroficzne podejście do życia, pokazuje porażkę, jaką muszą ponieść wszyscy nihilistyczni, bezdogamowi wyznawcy przeestetyzowanego, nudzącego świata, pozbawionego moralności i wyższych idei, które są dla niej tak istotne. Orzeszkowa pisała, nie kryjąc goryczy:

Rozstaliśmy się z naturą i setkami tysięcy wtoczyliśmy się w mury miejskie, gdzie z każdego kamienia wyrastają żrące głody i złe namiętności, gdzie latarnie elektryczne gaszą światło gwiazd, a sławni śpiewacy zagłuszają głosy ziemi i nieba. Posiedliśmy liczne i wielce staranne hodowle

doskonałych fachowców, lecz gdzież jest ta wyspa błogosławiona, na której by wychowano dobrych ludzi?⁹⁸

W *Dwóch biegunach* znajdujemy odpowiedź na pytanie postawione przez nią samą, owa wyspa błogosławiona będąca miejscem wychowania dobrych ludzi znajduje się w każdym człowieku mającym siłę podjąć się niełatwej i wymagającej poświęcenia pracy u podstawy. Tylko taka postawa ma szansę na wprowadzenie zmian w rzeczywistości, która jest trudna dla wszystkich traktujących jak priorytet dobro i niepodległość Polski. Główni oraz dalszoplanowi bohaterowie mają zmusić czytelnika do zadania sobie pytań o słuszość priorytetów, jakimi kierują się w życiu i natychmiast udzielić na nie odpowiedzi. Z tego powodu nie istnieją postacie neutralne w odbiorze, każda z nich ma zadanie do spełnienia i moim zdaniem spełniają je one wzorowo.

⁹⁸ *List otwarty Elizy Orzeszkowej do pana Ferdynanda Hoesi[c]ka z powodu wypadków zaszłych w Kiszyniewie*, 1903 r., *Listy zebrane*, t. VIII, oprac. E. Jankowski, Wrocław 1976 s. 736.

Bibliografia

Literatura źródłowa:

- Orzeszkowa Eliza, *Dwa bieguny*, Kraków 2019
Orzeszkowa Eliza, *Dnie*, oprac. I. Wiśniewska, Warszawa 2001.
Orzeszkowa Eliza, *Kilka uwag nad powieścią*, [w:] *Gazeta polska* 1866.
Orzeszkowa Eliza, *Listy zebrane*, t. III, oprac. E. Jankowski, Wrocław 1956.
Orzeszkowa Eliza, *Listy zebrane*, t. VIII, oprac. E. Jankowski, Wrocław 1976.

Literatura przedmiotowa:

1. Barbey d'Aurevilly Jules, *Literatura i Sztuka*. Dodatek do *Nowej Gazety* 1914, nr 3 z 25 stycznia.
2. Baudelaire Charles, *Nowe notatki o Edgarze Poe*, [w:] tegoż, *Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne*, Warszawa 1971.
3. Bednarek Stefan, *Wprowadzenie do semantyki „inności”*, <http://www.khg.uni.wroc.pl/files/bednarekt.pdf>, 07.03.21.
4. Benedyktowicz Zbigniew, *Portrety „obcego”*, Kraków 2000.
5. Borkowska Grażyna, *Stańczycy*, [w:] tegoż, *Pozytywiści i inni*, Warszawa 1996.
6. Brodzka Alina, *Maria Konopnicka*, Warszawa 1975.
7. Dziugiel-Łaguna Magdalena, *Aksjologiczny wizerunek mieszkańca Kresów w prozie Elizy Orzeszkowej*, [w:] *Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, seria I: Prace dedykowane Profesorowi Świetłanowi Musijenkowi*, idea i wstęp J. Ławski, red. nauk. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód - Zachód”, Białystok 2013.
8. Dziugiel-Łaguna Magdalena, *Między trwaniem a rozpadem - obrazy dworu w literaturze drugiej połowy XIX wieku*, Olsztyn 2012.
9. Furetière Antoine, *Dictionnaire universel: contenant généralement tous les mots françois tant vieusque modernes, et les termes des sciences et des arts*, A La Haye 1727.
10. Jankowski Edmund, *Komentarze do listów E. Orzeszkowej do T. Garbowskiego*, [w:] *E. Orzeszkowa, Listy zebrane, t. III*, oprac. E. Jankowski, Wrocław 1956.
11. Kaliściak Tomasz, *Płeć pantofla - odmienne męskości w prozie XIX i XX wieku*, Olsztyn 2016.
12. Klarner Zofia, *Eliza Orzeszkowa, Zeszyty literackie XV*, Łódź 1947.
13. Kłosińska Krystyna, *Zepsuty romans („Dwa bieguny” i „Ad Astra” wśród powieści o „wieku nerwowym”)*, [w:] tegoż, *Studia o twórczości Elizy Orzeszkowej*, Katowice 1989.
14. Koper Sławomir, *Sekretne życie autorów lektur szkolnych*, Warszawa 2020.
15. Leśniakowska Marta, *Jak budowano „polski dwór”? [w:] Dwór polski. Architektura. Tradycja. Historia*. red. A. Górka, Kraków 2007.
16. Martuszevska Anna, *„Chcesz się dowiedzieć, jakiego rodzaju i stopnia jest miłość, której rodzenie się w piersi swej czujesz? Zważ, czy wesoły jesteś, czy smutny.” (O związkach między romansem a tendencyjnością w polskiej powieści drugiej połowy XIX wieku)*, „Litteraria Copernicana”, nr 2(22)/, s. 77-78.
17. Martuszevska Anna, *Od „Dzikiej” do „Dzikuski”. Przemiany funkcji natury w powieści*, [w:] *Przestrzeń i literatura*, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978.

18. Niedziałkowska Dorota, *Dandyzm w „Dwóch biegunach” i „Argonautach” Elizy Orzeszkowej*, [w:] *Wiek XIX Prus i inne*, red. B. Bobrowska, K. Jaworski, Warszawa 2011.
19. Obrębski Józef, *Problem etniczny Polesia*, Warszawa 2007.
20. Okulicz-Kozaryn Radosław, *Gest piękno ducha*, Liszki, 2003.
21. Piwińska Marta, *Miłość romantyczna*, Kraków 1984.
22. Przybylski Ryszard, *Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego*, Warszawa 1983.
23. Rosen Jan, *Wspomnienia 1860–1925*, spisała Anna Leo, Warszawa 1933.
24. Sadkowska Bożena, *Homo dandys*, Miesięcznik Literacki, nr 8, Warszawa 1972.
25. Sobieraj Tomasz, „Przekłęte pieniądze” czy „motory życia”? *Oblicza pieniądza w polskiej prozie drugiej połowy XIX wieku*, [w:] *Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum. Temat pieniądza w literaturze i sztuce*, red. J. Bachórz, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17-18 stycznia 2000.
26. Święcicki Józef Marian, „Bez Dogmatu” *Orzeszkowej*, „Tygodnik Powszechny” Kraków 1947.
27. Tatarkiewicz Emanuela, *Dwór polski. Literackie obrazy w prozie XIX i XX wieku*, Warszawa 2019.
28. Wilkońska Paulina, *Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie*, oprac. Z. Lewinówna, red. J.W. Gomulicki, Warszawa 1959.
29. Wiśniewska Iwona, *Prawda i prostota a dziwactwa mody. Nieznany list Orzeszkowej do NN – anegdota kostiumowa*, [w:] *Napis, Seria XXIII*, Warszawa 2017.
30. Zeller Izabela, *Model i funkcja rodziny w późnej prozie Elizy Orzeszkowej : (rekonesans)*, [w:] *Prace Polonistyczne / Studies in Polish Literature*, 61/1, Łódź 2006.
31. Zeller Izabela, *O „programie pozytywnym” Elizy Orzeszkowej w powieściach z lat 1893-1905*, [w:] *Od strony Kresów. Studia i szkice*, cz. 2, pod red. H. Bursztyńskiej, Kraków 2000.

Zasoby słownikowe:

1. Dobry Słownik, [hasło:] *inność* [w:] <https://dobryslownik.pl/slowo/inno%C5%9B%C4%87/17817/> 10.06.22.
2. Poklewska Krystyna, Kowalczykowska Alina, [hasło:] *Salon literacki* [w:] *Słownik literatury polskiej XIX wieku*, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 2002.
3. Słownik Języka Polskiego PWN, [hasło:] *inność* [w:] <https://sjp.pwn.pl/slowniki/inno%C5%9B%C4%87.html> 10.06.22.
4. Tokarski Jan, [hasło:] *Salon* [w:] *Słownik wyrazów obcych*. PWN, oprac. H. Szkiłdź, Warszawa 1980.
5. Wielki słownik języka polskiego, [hasło:] *inność* [w:] <https://wsjp.pl/haslo/podglad/57835/innosc/> 10.06.22.
6. Zawadzka Joanna, [hasło:] *Dandyzm* [w:] *Słownik literatury polskiej XIX wieku*, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowska, Wrocław 1991.